

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشور اخلاق پژوهش

بیاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، مادنشجویان و اعضاء هیئت علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

- ۱- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
- ۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهشیدگان (انسن، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
- ۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
- ۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصلح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
- ۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
- ۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهاد های مرتبط با تحقیق.
- ۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب تقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
- ۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
- ۹- اصل برانت: التزام به برانت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به ثاب های غیر علمی می آلائند.

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

- اینجانب **نیما رویتوند غیاثوند** دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته **حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی** که در تاریخ..... از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان «**جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای مجازات با نگاهی به آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸**» با کسب نمره..... و درجه..... دفاع نموده‌ام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
- ۱- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و.....) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
 - ۲- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
 - ۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد مجوزهای لازم را اخذ نمایم.
 - ۴- چاپ مقاله جدید مستخرج از پایان نامه به شکل کتاب یا مقاله یا محصول فرهنگی دیگری به نام شخص و نهاد دیگری غیر از پژوهشگر و استاد راهنما و دانشگاه آزاد اسلامی مجاز نخواهد بود.
 - ۵- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: **نیما رویتوند غیاثوند**

تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد صفادشت

دانشکده علوم انسانی - گروه حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای مجازات با نگاهی به آیین نامه

اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸

استاد راهنما:

دکتر بهروز جوانمرد

نگارنده:

نیما رویتوند غیاثوند

پاییز ۱۳۹۹

سپاسگزاری:

این پایان نامه بارها بنیانی و مساعدت استاد راهنما جناب آقای دکتر بهروز جوانمرد

به رشته تحریر درآمده است. لذا به حکم وظیفه لازم می دانم از آن بزرگوار نهایت

مشکر و امتنان قلبی خود را اعلام نمایم.

تقدیم بہ:

پرومادرسوزوفداکارم

بہ پاس مہربانی مای بی در یغشان

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش	
۳	۱-۱- مقدمه
۴	۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
۶	۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۷	۱-۴- سوالات
۷	۱-۵- فرضیه‌ها
۷	۱-۶- پیشینه تحقیق
۹	۱-۷- روش تحقیق
۹	۱-۸- شیوه سازماندهی مطالب
فصل دوم: «جهانی شدن حقوق بشر و تأثیر آن بر حقوق کیفری»	
۱۱	۲-۱- مفهوم‌شناسی حقوق بشر و جهانی شدن آن
۱۳	۲-۱-۱- تعریف حقوق بشر
۱۳	۲-۱-۲- مبانی و اصول حقوق بشر معاصر
۱۴	۲-۱-۳- مفهوم جهانی شدن
۱۵	۲-۲- مفهوم مجازات‌های بدنی و انواع آن
۱۶	۲-۲-۱- مفهوم مجازات بدنی
۱۸	۲-۲-۱-۱- معنای مجازات بدنی در فقه
۲۰	۲-۲-۱-۲- مجازات بدنی و تأدیب اطفال و نوجوانان در فقه
۲۰	۲-۲-۱-۳- مفهوم مجازات بدنی در حقوق موضوعه
۲۲	۲-۲-۱-۴- مجازات و تنبیه بدنی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۲۳	۲-۳-۲- انواع و مصادیق مجازات بدنی
۲۳	۲-۳-۱-۲- مجازات‌های بدنی سالب حیات در مقام اجرا
۲۵	۲-۳-۲-۲- مجازات‌های بدنی مآدون سلب حیات

فصل سوم: «مفهوم شناسی و گونه شناسی مجازاتهای بدنی در ایران»

- ۳۰-۱-۳- معیارهای تعیین مجازات بدنی و اهداف آن
- ۳۰-۱-۱-۳- معیارهای تعیین مجازات بدنی
- ۳۰-۱-۱-۱-۳- رسواکنندگی
- ۳۱-۱-۱-۲- معین بودن
- ۳۱-۱-۱-۳- قطعی بودن
- ۳۲-۱-۲- اهداف مجازات بدنی
- ۳۲-۱-۲-۱- بازپروری
- ۳۲-۱-۲-۲- سودمندی
- ۳۳-۱-۲-۳- سزادهی
- ۳۴-۲-۳- جرایم شرعی موجب مجازات بدنی
- ۳۶-۱-۲-۳- جرایم حق الهی
- ۳۸-۲-۲-۳- جرایم حق الناسی
- ۳۸-۳-۳- جرایم تعزیری مستوجب مجازات بدنی
- ۴۰-۱-۳-۳- جرایم علیه اشخاص
- ۴۲-۲-۳-۳- جرایم علیه اموال
- ۴۴-۳-۳-۳- جرایم علیه امنیت

فصل چهارم: «تأثیر جهانی شدن بر حقوق کیفری ایران با تأکید بر اجرای مجازاتها»

- ۴۷-۱-۴- اجرای احکام کیفری در پرتو اسناد فراملی حقوق بشری
- ۴۷-۱-۱-۴- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- ۴۸-۲-۱-۴- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دومین پروتکل اختیاری آن
- ۴۹-۳-۱-۴- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده
- ۵۰-۲-۴- اسناد فراملی به موضوع مجازاتهای بدنی
- ۵۲-۱-۲-۴- اسناد الزامی
- ۵۳-۲-۲-۴- اسناد ارشادی
- ۵۴-۳-۴- نحوه تعامل نظام کیفری ایران در موضوع مجازاتها
- ۵۴-۱-۳-۴- تناقض و ایرادهای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ۵۷-۲-۳-۴- فواید و مزیت‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

- ۶۰-۴-۴- راهکارهای اصلاحی اجرای احکام کیفری در پرتو چشم‌انداز تقنینی
- ۶۰-۴-۴-۱- اجرای احکام کیفری در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ۶۲-۴-۴-۲- اجرای احکام کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ۶۴-۴-۴-۳- آیین نامه اجرای احکام مصوب ۱۳۹۸ در پرتو موازین حقوق بشر
- ۶۶-۴-۴-۳-۱- مجازات‌های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص، صلب)
- ۶۸-۴-۴-۳-۲- مجازات‌های بدنی (شلاق)
- ۶۹-۴-۴-۳-۳- مجازات‌های محدودکننده آزادی (تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری)
- ۷۰-۴-۴-۳-۴- تراشیدن موی سر
- ۷۰-۴-۴-۳-۵- مجازات‌های سالب آزادی (حبس)
- ۷۱-۴-۴-۳-۶- مجازات قطع و قصاص عضو

فصل پنجم: «نتیجه و پیشنهادها»

- ۷۳-۵-۱- نتیجه‌گیری
- ۷۵-۵-۲- آزمون فرضیه‌ها
- ۷۶-۵-۳- پیشنهادها
- ۷۷- منابع

پدیده‌ی جهانی شدن حقوق کیفری، بازتاب فرایند تاریخ حقوق بشر و نتیجه‌ی آموزه‌های دکترین حقوق بین‌الملل کیفری می‌باشد. این پدیده از طرفی تأثیر خود را هم بر حقوق کیفری ماهوی و هم بر حقوق کیفری شکلی گذاشته است. از جمله بر مرحله اجرای احکام کیفری به عنوان آخرین مرحله از فرآیند دادرسی کیفری به این صورت که مطابق اسناد بین‌المللی موجود، اجرای مجازات نباید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی را مخدوش سازد و موجبات رنج و تحقیر و وهن محکوم را فراهم آورد. از طرف دیگر قانونگذار انقلابی ایران به تاسی از اصل چهارم قانون اساسی و در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و تلاش نموده دستورات اسلامی را در نحوه اجرای احکام کیفری همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. از آغاز قانون‌گذاری کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه‌های مختلف رد پای فرامین اسلامی را در ماهیت و نحوه اجرای مجازات‌ها می‌توان مشاهده کرد. به گونه‌ای که در آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ به عنوان آخرین اراده مقنن در خصوص اجرای مجازات‌ها مواد متعددی مشاهده می‌شود که با رویکرد مقنن اوان انقلاب اسلامی مطابقت دارد. با این وجود سیاستگذاران جنایی ایران اسلامی از تحولات جامعه جهانی و موازین حقوق بشری بی‌تأثیر نبوده اند اما این تأثیر بیشتر در حوزه جرایم تعزیری بوده است. در این پایان‌نامه تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری با تأکید بر سه سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دومین پروتکل آن در مورد لغو مجازات مرگ و کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های بدنی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است.

جهانی شدن حقوق بشر، اجرای مجازات، آیین‌نامه اجرای احکام کیفری.

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند، متن کامل این بیانیه بر روی وبگاه سازمان ملل متحد منتشر شده است.

اعلامیه مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئی‌تر مذکور را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تایید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.

مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند. با این وجود متأثر از اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته کلیه قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد لذا آموزه های شریعت اسلام در مقررات موضوعه ایران در قلمرو آیین دادرسی کیفری از جمله مرحله اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرای محاکم کیفری لحاظ شده است. برخی از این تشریفات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ویژه در جرایم مستوجب حد اشاره شده و برخی در فصل مربوط به اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی این قانون مورد توجه مقنن قرار گرفته است. به علاوه در برخی مصوبات تقنینی خاص نظیر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و... مقرراتی در خصوص نحوه و ترتیب اجرای مجازات‌های مقرر در این قوانین پیش‌بینی شده است. از طرفی برخی مقررات فرو تقنینی مانند آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۵۴۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۸ به طور خاص به اجرای احکام برخی مجازات‌های تعزیری شرعی و بازدارنده پرداخته است.

در این میان تلاش بر این بوده تا میان واداری به قوانین شریعت و لزوم احترام به تعهدات بین‌المللی ایران به ویژه در مورد اسنادی که مقررات آنها به عنوان اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآمده‌اند نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده آشتی برقرار گردد. در این پژوهش سعی می‌کنم به این موضوع که

آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ در چه مجازات‌هایی از موازین حقوق بشری الهام گرفته است، پاسخ بدهم.

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم‌ترین سندی است که در قرن بیستم تدوین شد و استاندارد حقوق بشر در جهان معاصر به شمار می‌رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم آغازی نو در جهت ایجاد مجموعه‌ای از قوانین جدید جهانی منتج شد و برای نخستین بار در طول تاریخ اعضای یک سازمان بین‌المللی موفق به صدور یک اعلامیه مشترک در خصوص حقوق بشر شدند.

در نیمه دوم قرن بیستم تلاش قاطعانه مدافعان حقوق بشر منجر به گنجاندن مفادی درباره رعایت و اجرای حقوق بشر و تاسیس کمیسیون حقوق بشر در منشور ملل متحد شد که اساس قانونگذاری بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) به تصویب رسید و با رای مثبت ۴۸ کشور عضو ملل متحد همراه بود.^۱ در تنظیم این سند در آغاز آشکار بود که برای جلوگیری از تکرار ظلم‌های پیدا و پنهان در هر موضعی، منع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه باید در اولویت کاری قرار گیرد.

با این همه در نگارش ماده ۵ اعلامیه، کمیته متوجه گردید که منع کردن شکنجه به تنهایی کافی نیست. بعضی دیگر از افعال نفرت‌انگیز نیز باید در کنار نهی از توسل به شکنجه مدنظر قرار گیرد. در مباحثات بین اعضای کمیته در این باره، تعبیرهایی مانند «مجازات‌های غیر معمول یا توهین» مجازات‌های «خشن یا غیر انسانی یا موهن»، تا حدودی مشابه عباراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به صورت «مجازات‌های خشن و غیر معمول» به کار رفته بود پیشنهاد گردید.^۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمره نخستین اسنادی است که شکنجه و مجازات‌های بدنی و رفتارهای خشن و موهن را صراحتاً مردود اعلام کرده است.

حقوق کیفری نقش پیشگامی در زمینه جهانی شدن ایفا می‌کند. زیرا ایجاد رابطه بین جهانی شدن اقتصاد، که مرزهای بازار را برای فعالیت‌های بازرگانی و هم‌زمان فعالیت‌های جنایی فراملی باز می‌کند، با حقوق بشر یا نظام حقوق بشری ممکن می‌سازد که بر اعلامیه جهانی شدن حقوق بشر مبتنی است، اعلامیه‌ای که اصل را بر وجود ارزش‌های جهانی شایسته حمایت فراملی قرار داده است.^۳ مطالعه روند تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد گرچه پروژه سند جهانی حقوق بشر در ابتدا یک طرح غربی بود اما سیر تحول پیچیده تدوین و تصویب آن و الحاق دو معاهده الزام‌آور بعدی بدان یک واقعه سیاسی بین‌المللی بوده است که می‌تواند بر نظام ایران تاثیرگذار بوده باشد. امروزه در تمامی اسناد مربوط به حقوق بشر، اصطلاح کرامت انسانی و منزلت انسانی وجود دارد. از این رو در متن و یا مقدمه اسناد بین‌المللی، اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها و معاهدات مختلف به موضوع کرامت انسانی اشاره شده است. با توجه به گذشته حقوق کیفری در غرب به این رهیافت مهم می‌رسیم که انگیزه یا دلیل اصلی طرح مباحث رعایت کرامت انسان در مسائل جزایی، نظام غیرعادلانه، خشن و ظالمانه آن روز غرب بود که در برابر جرم اندک

۱. کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، (۱۳۸۹). ده گفتار در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: انتشارات آیین احمد (ص)

۲. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۸)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ شصتم، تهران: نشر میزان.

۳. دلماس مارتی، می‌ری. (۱۳۹۸)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرنادآبادی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.

شدیدترین مجازات‌ها را اعمال می‌کرد و این ماهیت کیفری غیرانسانی سبب شد برخی نظریه‌پردازان برای مبارزه با این روند غیر انسانی، به دنبال ویژگی خود انسان رفتند و با مطرح کردن کرامت ذاتی به مقابله با این وضعیت پرداختند مبنای هر جهان‌بینی دیدگاه‌های اجتماعی یکسانی درباره بزهکار داشتند و نیز پیرامون چگونگی مجازات مجرمین اختلاف نظرهای اساسی مطرح شد. اختلاف نظرها این است که اساساً جهان‌بینی متفاوتی میان دیدگاه اسلامی و حقوق بشری وجود دارد. بدی را به اشخاص اعطا می‌کند و با توجه به این مسأله که همه مردم دنیا جهان‌بینی یکسانی ندارند در مفهوم، هدف و معیار خوبی و بدی دچار چندگانگی می‌شود. ممکن است در یک جهان‌بینی مجازات بدنی خاص در راستای کرامت انسانی باشد و در جهان‌بینی دیگر مخالف آن تلقی گردد زیرا معیار خیر و بدی که این ارزش‌ها بدان رهنمون می‌شود با جهان‌بینی مردم غیر غربی با توجه به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن بیستم و جهان شمولی این اعلامیه اختلاف ویژه مسلمانان متفاوت است. نظریه‌هایی میان نظام حقوقی غرب با دیگر نظام‌ها ایجاد شد، به گونه‌ای که این رویکرد برخی مجازات‌های بدنی را که در نظام کیفری اسلام لازم و ضروری محسوب می‌شود را خشن، غیر انسانی و مخالف با کرامت انسانی قلمداد کرده و خواهان لغو این‌گونه مجازات‌ها و عدم اجرای آن شدند. مثال: در بند «د» ماده ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به استفاده از شکنجه، سنگسار، اعدام‌های قانونی، قطع دست و دیگر مجازات‌های خشن و غیرانسانی می‌باشد. این شبهات و انتقادات، برخی به طرد و رد کامل نظریه‌های غربی پرداخته‌اند. در مقابل عده‌ای با پذیرش کامل نظریات غربی به بهانه لزوم و انطباق با جامعه جهانی تلاش برای جلوگیری از انزوای اسلامی، سعی می‌کنند احکام اسلامی را به نوعی دستخوش تغییر قرار دهند اما به نظر می‌رسد رویکرد صحیح در مواجهه با این‌ها، همانا استماع نظریات مخالف، بررسی مبانی اسلامی و نمایاندن اتقان و استحکام این مبانی به جامعه بشری به بهترین شکل می‌باشد. باری، رابطه حقوق کیفری و حقوق بشر یک رابطه مبهم است. رابطه‌ای که بیانگر تنش بین دو قطب گاه متناقض و گاه آمیخته درهم است. تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت کیفری قرار دارد که حق مجازات کردن به آن داده شده است. زیرا عدالت کیفری، بعضی حقوق بنیادی شخص را که حق آزادی رفت و آمد در راس آن‌ها است محدود و یا سلب می‌کند، حال آن که نظام کیفری هم زمان وظیفه حمایت از همین حقوق بنیادی را ایفا می‌نماید.^۴ حقوق کیفری کشورها در دهه‌های اخیر، در چهارچوب جهانی شدن حقوق بشر، بیش یا کم به سمت همگرایی و نزدیک شدن به هم متحول می‌شوند. این همگرایی، به ویژه در حوزه حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری، از یک سو از جهانی شدن پاره‌ای ارزش‌ها و جرایم علیه آنها، چند ملیتی شدن مرتکبان و قربانیان آنها و از سوی دیگر، از اسناد کیفری سازمان ملل متحد که همواره از کشورهای عضو دعوت می‌کند که نظام کیفری و در سطح وسیع‌تر، سیاست جنایی خود را برای سرکوبی و پیشگیری موثر علیه «جرایم جهانی شده» هماهنگ نمایند.^۵ کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است.^۶ کارایی و موفقیت نظام کیفری نشان می‌دهد حکومت تا چه حدی در ایفای اساسی‌ترین نقش خود یعنی برقراری عدالت و امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان چه به عنوان مرتکب یا بزه‌دیده و متضرر از جرم و در یک کلام در تضمین و تامین عدالت و اجرای قوانین موفق بوده است. یکی از مسائل مهم هر جامعه سیاسی،

۴. دلماس مارتی، می ری. (۱۳۹۸)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.

۵. رضوی‌فرد، بهزاد (۱۳۹۶)، به کوشش «جلوه‌هایی از حقوق کیفری فرانسه - مجموعه مقالات و سخنرانی‌های میشل مسه و برنات زبیر»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۶. صفاری، علی. (۱۳۹۸)، کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)، (بی‌تا)، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.

سیاست کیفری آن جامعه در مواجهه با جرم و مجازات است. در هر جامعه‌ای بر حسب فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن جامعه، رویکرد متفاوتی از سیاست کیفری اتخاذ می‌گردد. مهمترین چالش حاکم بر رویکردهای مختلف سیاست کیفری، تقابل مجازات‌ها با کرامت انسانی می‌باشد. کرامت انسانی در فرآیند جرم‌انگاری حاکمیت کیفری حکومت‌ها را محدود کرده و در تبیین شرایط مشروعیت مجازات نقش اساسی دارد اجرای مجازات‌ها بر اساس اصولی صورت می‌گیرد که در تمامی کیفرها باید رعایت گردد. مجازات‌های بدنی یکی از انواع مجازات‌هایی است که بر حسب ماهیت کیفر تقسیم‌بندی گردیده است. این نوع مجازات‌ها از اصولی خاص تبعیت می‌کنند که باعث تمایز آنها از دیگر مجازات‌ها می‌گردد. رنج‌آور بودن، تزدیلی بودن، شدید بودن، انتقام‌جویی و سزادهی از اصول خاص حاکم بر مجازات‌های بدنی می‌باشد.^۷ در نظام کیفری ایران، مجازات‌هایی همچون حدود و قصاص و دیات بنابر اصل شرعی بودن در برابر جهانی شدن حقوق بشر چندان قابل تعدیل نیستند. کلمه قصاص در نوشته‌های انگلیسی معادل «تساوی» و «مکافات» و «مجازات» یا «سزادهی» و بعضاً به معنی «انتقام» بکار رفته که به نظر می‌رسد لفظ اخیر، حداقل در مفهوم اسلامی قصاص، با آن هماهنگی ندارد. زیرا هدف از اجرای قصاص در فرهنگ اسلامی گرفتن انتقام نیست بلکه به تعبیر قرآن مجید حفظ حیات است و تاکید بر عفو و امکان جایگزینی آن با دیه در بسیاری از موارد نشانگر همین امر است.^۸ هرچند اهداف اعمال کیفر، ارباب و اصلاح است. قانون عدالت کیفری انگلستان مصوب ۱۹۴۸ که به وسیله آن تنبیه بدنی به عنوان مجازاتی قضایی الغا گردید، مقرراتی را به منظور معمول‌سازی بسیاری از شیوه‌های جدید اصلاح و درمان به ویژه برای مجرمان جوان بر مبنای اصول مدرن وضع نمود.^۹ آنچه در مورد برخی از مفاد حقوقی موجود در نظام ایران باید گفت، محدودیت‌هایی است که با توجه به ساختار حکومت و مبانی فرهنگی جامعه ایران بر آن اصول وارد شده است. آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین می‌پردازد. اما آیین‌نامه اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۸ تغییر پیدا کرده است که با توجه به جهانی شدن حقوق بشر باید دید که آیا تاثیری بر این قانون داشته است یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقق می‌شود مستقل از حکومت‌ها و قدرت‌هاست. حقوق بشر حقوقی از آن همه انسان‌هاست و چون همه انسان‌ها اعضای جامعه بین‌المللی هستند و در انسان بودن مشترک اند، حقوق شان باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.

چنانچه بخواهیم مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق بشر به معنای امروزی آن بیان کنیم، به یقین «جهان‌شمولی» در صدر قرار می‌گیرد. ماده ۵۵ منشور ملل متحد این آرمان را چنین بیان کرده با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین المللی [...] سازمان ملل اموری را تشویق کرده است. یکی از آن امور عبارت است از احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی‌های همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب است.

۷. شاملو، باقر؛ نصیر باغبان، حسین. (۱۳۹۰)، اصول حاکم بر مجازات‌های بدنی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶.

۸. صفاری، علی. (۱۳۹۸)، کیفرشناسی تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، چاپ سی و سوم، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.

۹. زینالی، حمزه. (۱۳۸۲)، کیفر بدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۳.

از این رو با توجه به فشارهای جهانی حقوق بشری علیه ایران مبنی بر نقض حقوق بشر و هم راستا بودن یا نبودن تشریفات رسیدگی، مجازات و اجرای مجازات با موازین حقوق بشری نگارنده را براین داشت این مهم را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۴- سوالات

سوال اصلی :

آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ در چه مجازاتهایی از موازین حقوق بشری الهام گرفته است؟

سوال فرعی:

چه راهکار اساسی برای مطابقت حداکثری حقوق کیفری ایران با موازین حقوق بشری وجود دارد؟

۱-۵- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی:

به نظر میرسد آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ در خصوص مجازاتهای تعزیری بیشتر از مجازات شرعی متأثر از موازین حقوق بشری است.

فرضیه فرعی:

به نظر میرسد راهکار بنیادین در مطابقت حداکثری حقوق کیفری با موازین حقوق بشری بازنگری در قانون اساسی و در گام بعدی پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و سپس لغو مجازات اعدام و شلاق از پهنه نظام حقوقی ایران است.

۱-۶- پیشینه تحقیق

بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که پژوهشی جامع و کامل در خصوص موضوع این پژوهش بعمل نیامده است. بنابراین در اینجا به برخی پژوهش‌هایی که ارتباطی نزدیک با موضوع این پژوهش دارند، اشاره می‌شود:

۱. حسینی، سیدعلی. (۱۳۸۸)، «حقوق بشر در پرتو جهانی شدن»: جهانی شدن نماد پدیده‌های گوناگونی شده است که پهنه گسترده‌ای از زندگی فردی و اجتماعی بشر را درنوردیده و تحولی دوران‌ساز در ارتباطات انسانی را خبر داده است. جهانی شدن فرایند پیچیده‌ایست که زندگی ابناء بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جامعه ایران نیز که حیات اجتماعی آن با علل و جلوه‌های گوناگون با رویدادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جهان پیوند خورده است، نمی‌تواند در برابر پدیده جهانی شدن بی‌اعتنا باشد. اعتقاد بر این است که برخورد آگاهانه و فعال با پدیده جهانی شدن از سویی مستلزم عزم به حراست از هویت فرهنگی، استقلال سیاسی و توسعه اقتصادی ملی و از سویی دیگر نیازمند شناخت عمیق و مطالعه دقیق و تفصیلی تمامی ابعاد جهانی شدن است. با توجه به اینکه حقوق بشر مقوله‌ای جهانی است و جهانی شدن آن یکی از متغیرهای ایجاد وجدان مشترک بشری بوده که حمایت جهانی از حقوق بشر را در پی داشته است، بنابراین در این راستا مفاهیم جهانی شدن و نیز اثرات مثبت و منفی آن از نظر مکانی و زمانی و چیستی جهانی شدن و نظریه‌های مرتبط با آن بررسی شده است.

۲. جدیدی، سولماز. (۱۳۸۷)، «مطالعه مجازات‌های بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر»: یکی از خصوصیات مجازات‌های شرعی غلبه مجازات‌های بدنی بر سایر مجازات‌ها می‌باشد که این مسأله به خوبی در باب حدود مشاهده می‌شود. با اجرای گسترده مجازات‌های بدنی خاصی نظیر سنگسار، قطع ید و شلاق ادعاهای زیادی مبنی بر نقض حقوق بشر علیه دولت جمهوری اسلامی مطرح شد. دولت ایران به جهت پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به پرهیز از اعمال مجازات‌های خشن، ظالمانه و غیرانسانی است و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها به انحاء مختلف این مسأله را به دولت ایران متذکر شده‌اند و از دولت ایران درخواست نموده‌اند تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل نماید. در این باب به اینکه تا چه میزان مجازات‌های حدی می‌تواند از موارد نقض حقوق بشر باشد، پرداخته می‌شود.

۳. توحیدی‌فرد، محمد. (۱۳۸۰)، «فرایند جهانی شدن حقوق کیفری»: پدیده جهانی شدن حقوق کیفری، بازتاب فرایند تاریخ حقوق و نتیجه منطقی آموزه‌های فلسفه‌ی سیاسی و دکتربین‌المللی کیفری است. تعارض نظام‌های کیفری ملی و تجلی وجوه این تعارض در صلاحیت قانونگذاری، قضایی و اجرایی از یک سو و عدم اعتبار احکام کیفری بیگانه در اکثر کشورها از سوی دیگر، سبب شده تا نظام جهانی به سوی جهانی شدن حقوق کیفری گرایش نشان دهد. در خصوص جهانی شدن حقوق کیفری، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هر یک بر وجهی متمرکز شده‌اند. رویارویی جهان‌گرایی که مبتنی بر حقوق بشر و تبلور ارزش‌های اخلاقی مشترک است، با نسبیت‌گرایی فرهنگی حاکم بر اکثر نظام‌های کیفری ملی، که مدعی است جهانی شدن حقوق کیفری با فرهنگ ملی مغایرت دارد یا اینکه فرهنگ و ارزش‌های آنها برتر از اصول و موازین بین‌المللی است، تضادی به وجود آورده که مهم‌ترین چالش پایدار جهانی شدن حقوق کیفری به حساب می‌آید.

۴. رضایی‌نیا، رضا. (۱۳۸۰)، «موانع الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های موهن مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل»: در دسامبر ۱۹۸۴ طی قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون به تصویب رسید. با توجه به اینکه دو عنوان ممنوعه در کنوانسیون به چشم می‌خورد بطور کلی موانعی که پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون وجود دارد از دو جهت قابل بررسی است: ۱- شکنجه ۲- مجازات‌ها. با بررسی در خصوص شکنجه در نظام حقوقی ایران دریافتیم که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع و اقدام به آن جرم تلقی شده است. اگرچه مصادیق مندرج در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران اخص از تعریفی است که در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۴ ارائه گردیده ولی از آنجا که نفس شکنجه در قوانین ایران ممنوع شده نمی‌توان آن را یک مانع قلمداد کرد لذا مانع اساسی در پذیرش کنوانسیون ماده ۱۶ آن می‌باشد زیرا با تفسیری که از این ماده بعمل آمده منظور از مجازات‌های مندرج در آن، مجازات‌های بدنی می‌باشد. نظر به اینکه در قوانین جزایی ایران موارد نسبتاً زیادی از مجازات‌های بدنی به چشم می‌خورد امکان پیوستن به کنوانسیون ۱۹۸۴ را مشکل نموده است.

به عنوان جمع بندی فصل اول می‌توان گفت ، مجازات‌های بدنی از جمله مسایلی است که امروزه به عنوان مولفه‌ای اصلی موازین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌آید. و تمامی دولت‌ها سعی بر عادلانه مجازات نمودن مجرمین دارند. فلذا با وجود برخی مغایرت‌ها میان فقه اسلامی و موازین شرعی با موازین حقوق بشری، وجهه بین‌المللی ایران مورد خدشه قرار گرفته است.

۱-۷- روش تحقیق

روش این تحقیق با توجه به فراخور موضوع، از نظر جمع‌آوری داده‌ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه‌ای و نشریات الکترونیکی بوده و برای این منظور نیز از ابزار فیش‌برداری بهره گرفته شده است. از نظر هدف نیز کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق نیز توصیفی تحلیلی است. سعی بر این است تا با بهره‌گیری از منابع مرتبط، اعم از کتب حقوقی، مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و همچنین قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و در صورت نیاز رجوع به سایت‌های اینترنتی، به گردآوری اطلاعات جامع و کامل پرداخته و سپس با بررسی‌های بعمل آمده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت استنباطی، به پاسخ سوالات پژوهش حاضر و اهداف آن دست یافت.

۱-۸- شیوه ساماندهی مطالب

این پایان‌نامه در پنج فصل ارائه می‌شود:

فصل اول، مفاهیم نظری عبارتند از: کلیات پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق و روش گردآوری تحقیق می‌باشد.

فصل دوم، به بحث جهانی شدن حقوق بشر و تاثیر آن بر حقوق کیفری و تعریف موضوع تحقیق می‌پردازد.

فصل سوم، شامل انواع جرایم در نظام کیفری ایران می‌باشد.

فصل چهارم نیز به لحاظ کاربردی به چگونگی تأثیرگذاری جنبش جهانی شدن حقوق بشر بر انواع مجازات‌های بدنی اشاره می‌کند.

فصل پنجم، ضمن جمع‌بندی برخی پیشنهادها جهت بهبود اجرای مجازات‌ها خطاب به مجریان عدالت کیفری آورده خواهد شد.

فصل دوم

«جهانی شدن حقوق بشر و تأثیر آن بر حقوق کیفری»

۲-۱- مفهوم‌شناسی حقوق بشر و جهانی شدن آن

حقوق بشر، اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و دولتها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌ها این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچکس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد. ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص است که «بشر» کسی را بر دیگری برتری نیست. اولین لفظی که از حقوق بشر با آن مواجه می‌شویم واژه استقلال و ارتباط با دیگران از آن استنباط می‌شود. که این دو با هم در تقابل و تعامل‌اند و همین مسأله حقوق بشر را آسیب‌پذیر می‌کند. در ارتباط فرد و حقوق از نظر حقوق بشر، حقوق شخصی بر حقوق نوعی برتری دارد و نو ظهور است اما مفهوم آن به هیچ وجه از ابتکارات غرب نیست، زیرا «حقوق بشر» هرچند عبارت و اصطلاح مکتب توحید که قرآن دایره‌المعارف آن است بنحوی عمیق، جذاب و با تفصیل هر چه بیشتر نه فقط تک‌تک این حقوق را برشمرده، تکلیف فرد و جامعه را در قبال هر کدام مشخص نموده است بلکه نواقصی را نیز که در اعلامیه‌های ساخت بشر دیده می‌شود از پیش برطرف کرده است.^{۱۰}

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندان فرد به عرصه حقوق بین‌الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه‌ای روزافزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دستیابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم در قالب پاره‌ای مفاهیم حقوقی خاص به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیرالزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام‌آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام‌بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه‌ای هر معاهده‌ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است. به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است.» حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع

۱۰. لواسانی، محمد. (۱۳۸۴)، فلسفه حقیقی بشر و نقد مبانی آن، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

شمرده. پاره‌ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری هم نمی‌توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی‌خواه و عدالت‌جو باز جست. با اندکی تأمل و تسامح به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت. هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، انصاف و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مؤلفه‌های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می‌شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می‌شود. آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می‌شود نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل‌انگاری و بی‌دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را برهم می‌زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره‌آمیز آنان است. این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این‌گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی‌های از دست رفته است. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه‌های این مفاهیم نیز چشم امید بربست. اگر کسی بگوید شهروند نگون‌بختی که در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش‌بینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

واقعیت این است که مقوله حقوق بشر در سطح بین‌المللی بستر شکل‌گیری بسیاری از تصمیمات مهم گردیده است و جهانی شدن آن در اعلامیه ۱۹۴۸ به وضوح آمده است. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه‌ای اساسی است که در اسناد بین‌المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین‌های ویژه‌ای درباره آن پیش‌بینی شده است. تا آنجا که به امور جزایی مربوط می‌شود، اسناد مزبور جنبه‌های گوناگون حقوق و آزادی‌های افراد را بر شمرده‌اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات‌ها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت‌شدگان یا محکومان بی‌گناه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدیدنظر.

در واقع جهانی شدن، می‌تواند به این معنا باشد که موانع سرزمینی و قلمرو و صلاحیت‌ها عوامل بازدارنده‌ای بر تأثرات حقوق بشر نبوده باشد. به نظر جیمز روزتا، جهانی شدن هر چند گونه‌های مشترکی از رفتارها، فرآیندها و نظام‌ها را گسترش می‌دهد، مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک را بنا نمی‌گذارد.

جهانی شدن از این نظر که منشاء بین‌المللی دارد، می‌تواند زمینه را برای پیدایش مفهوم حق شهروندی جهانی پدید آورد، به ویژه آن که ابزارهای رسانه‌ای از قبیل ماهواره و اینترنت نیز می‌توانند در این جهت مساعدت‌کننده باشند. از سوی دیگر، جهانی شدن سبب پدید آمدن توده‌ای از اقتدار بین‌المللی خواهد شد یا می‌تواند بشود یا حتی تا اندازه‌ای شده است و این خود می‌تواند تضمینی برای تعریف جدیدی از حقوق بشر و رعایت آن بشود و یا این که حتی سازمان ملل را در اجرای اعلامیه‌ی حقوق بشر معهود، دارای قدرت و پشتوانه نماید.^{۱۱}

فلسفه جهانی شدن حقوق بشر در فلسفه جهانی بودن حقوق بشر نهفته است، زیرا که حقوق بشر از جهانی بودن و طبیعی بودن آن سرچشمه می‌گیرد.^{۱۲}

۲-۱-۱- تعریف حقوق بشر

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی خویش، از آن برخوردار است. در واقع یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی‌تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً دارای است.^{۱۳}

حقوق بشر مفهومی است عقلی که احترام بدان به عهده خود انسان واگذار شده و هر گاه به کمک تربیت اخلاقی در قلوب عموم افراد بشر جای گیرد و مورد عمل همگانی واقع شده و به صورت یک اعتقاد و سنت جهانی درآید، علت و فلسفه وجودی این حقوق که به علت وجودی خود انسان وابسته است محقق می‌گردد.^{۱۴}

«حقوق بشر»، یک اصطلاح نسبتاً جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند.^{۱۵}

۲-۱-۲- مبانی و اصول حقوق بشر معاصر

حقوق بشر به معنای رایج امروزی که بیش‌تر محصول تمدن جدید و عمدتاً به پیش‌کشورهای غربی تدوین گردیده است، از آنجا که توسط سازمان ملل متحد تصویب و مورد شناسایی کلیه کشورهای عضو آن سازمان می‌باشد، من حیث المجموع و لا اقل رسماً مقبول عموم جهانیان است.

۱۱. آقایی، بهمن. (۱۳۷۹)، فرهنگ حقوق بشر چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب خانه گنج دانش.

۱۲. لواسانی، محمود. (۱۳۸۴)، فلسفه حقوق بشر و نقد مبانی آن، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

۱۳. فلسفی، هدایت. (۱۳۷۵)، تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره ۱۷-۱۶۰.

۱۴. لواسانی، محمد. (۱۳۸۴)، فلسفه حقوق بشر و نقد مبانی آن، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

۱۵. معنی حقوقی بشر برگرفته از دانشنامه‌ی اسلامی.

اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور، اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند.

دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری‌های سازمان ملل متحد تأمین کنند.

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم، و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.

هر چند اصطلاح حقوق بشر معاصر توسط کشورهای غربی مورد بحث واقع و ترویج گردیده، اما مفاهیم و اصول آن را قرن‌ها پیش مکتب توحیدی تبیین و تفهیم نموده و به کلیه انسان‌ها به صورت تأکیدی توصیه نموده است که به عنوان یک اصل آن را مورد احترام قرار دهند و به اجرا گذارند. بنابراین، نظام حقوق بشر معاصر یک سیستم حقوقی صرف نیست فلذا می‌توان حق‌های بشردوستانه و حق‌های تمامی افراد جوامع بشری را در این نظام مورد بررسی قرار داد.

۲-۱-۳- مفهوم جهانی شدن

جهانی شدن که یک فرآیند همه جانبه و فراگیر است که می‌تواند در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح شود و به درک مشترک بین‌المللی از مسایل پیش روی منجر گردد. در این فرآیند، با بی‌اعتباری مرزهای جغرافیایی، فکری، ارتباطی، اقتصادی و سیاسی، انسان‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و سلطه دولت‌ها، تحدید و تضعیف می‌شود و فرصت برای دموکراسی، حکومت جهانی و شهروندی جهانی فراهم می‌آید.^{۱۶}

مارتین آلبرو^{۱۷} جهانی شدن را به فرآیندی که بر اساس آن همه‌ی مردم جهان در جامعه‌ای واحد و فراگیر به هم می‌پیوندند تعریف می‌کند. آنتونی مک گرو^{۱۸} در تعریف جهانی شدن می‌گوید: در جهانی شدن، الگوی فعالیت‌های مختلف بشری به سوی قاره‌ای و بین منطقه‌ای شدن در حرکت است. او معتقد است جهانی شدن در تمام حوزه‌های زندگی مدرن در ابعاد مختلف ظهور و بروز دارد. از این‌رو، جهانی شدن یک فرآیند چند بعدی است. فرآیندی که به نظر رولاند روبرتسون^{۱۹} در حال ساختن فضای جدید اجتماعی است. فضایی که مهم‌ترین مبنا و شالوده آن، حقوق سیاسی و اجتماعی انسانهاست. نکته‌ای که توجه ما را به جهانی شدن پدیده‌ها، به ویژه حقوق کیفری، معطوف می‌دارد این است که بسیاری از موضوعاتی که قبلاً در سطح ملی

۱۶. ذاکریان، مهدی. (۱۳۸۲)، جهانی شدن و جهان شهری حقوق بشر، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

17. Albero, Martin, "A Perspective on Globalization", Boulder: Lynne Reinner, 1999, p.81.

18. Mc Grew, Anthony, "The Transformation of Democracy", Globalization and Territorial Democracy, Cambridg, Policy PRESS, pp. 7-8 .

19 . Robertson, Roland, "Globalization: Socila Theory and Global Culture", London, Sage 1992, p. 17.

جریان داشت، اکنون جنبه‌ی جهانی به خود گرفته است. زیرا که به گفته‌ی دلماس مارتی «دیگر این سوال، مطرح نیست که آیا با جهانی شدن حقوق موافقیم یا نه؟ این یک واقعیت است؛ حقوق جهانی می‌شود.»^{۲۰} در فرایند جهانی شدن، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهان شمولی اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در بخش‌های سیاسی بعنوان سرچشمه حقوق بشر در روابط بین‌الملل میان کشورها برجسته‌تر می‌شود.

ثمره‌ی فرآیند جهان شمولی مستقیماً متوجه افراد انسانی است و آسیب و زیان یا سود و فایده آن بر وضعیت اجتماع اثر می‌گذارد. همین ضرر و فایده است که ارتباط میان جهانی شدن و جهان شمول بودن مبانی حقوق بشر را به متن منتقل می‌سازد. زیرا فرآیند جهانی شدن نظام بین‌المللی حاکم بر کشورها را به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت تاثیر خویش قرار می‌دهد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، زیر بنای تمام مقررات کنونی حقوق بشر است که بوسیله سه معاهده فراملی تکمیل شده است که عبارتند از: معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی / اجتماعی و سیاسی، و دو پروتکل اختیاری آن. بطور کلی با جهانی شدن این اعلامیه اصل «حیات» بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته است.^{۲۱}

با تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، فراتر از اراده دولت‌ها، حقوقی به صورت ذاتی، قهری، لایتغیر، عام و فراگیر که لازمه حیات فردی و اجتماعی انسانهاست، مطرح شد. این حقوق با ابتنا بر ارزش‌ها و ملاحظات انسانی، از واقعیات عینی و مشهود جامعه انسانی در سطوح داخلی و بین‌المللی استفاده کرده و در روند قاعده‌سازی بین‌المللی، الگو و معیار رفتار و کیفر شد. با آغاز این حرکت، و در مقابله با ضرر و زیانی که بشر از رفتار مجرمانه دولت‌های بزهکار متحمل می‌شد، نهاد «حقوق بشر بین‌المللی» یا «حقوق جهانی بشر» که بعداً با مفاهیم «حقوق بشر دوستانه بین‌المللی» تکمیل شد، پا به عرصه وجود نهاد.

امروزه عوامل متعددی در پیدایش و تکوین فرآیند جهانی شدن دخیل هستند. به عنوان مثال: صنعت ارتباطات، افزایش اقلیت‌های چند ملیتی، مسأله زیست محیطی،... و مهم‌تر از همه توسعه و افزایش اقدامات بین‌المللی در خصوص حفظ حقوق بشر که در این صورت شاهد این خواهیم بود که فرایند جهانی شدن نه تنها در زمینه سیاست و اقتصاد و محیط‌زیست کارکرد خود را نشان داده است، بلکه تأثیرات مثبت و اثر بخشی نیز در حیطه حقوق بشر و حفظ آن داراست.

جهانی شدن به مجموعه چند وجهی از تغییرات اجتماعی اطلاق می‌شود که روابط اجتماعی در سطح جهانی را ایجاد کرده بسط می‌دهد و تشدید می‌نماید و در عین حال باعث ایجاد یک آگاهی فرآیند میان مردم در زمینه تعمیق روابط محلی و فرامحلی و ملی می‌گردد.^{۲۲} در نتیجه، جهانی شدن می‌تواند بازتاب مثبت و مفیدی بر جهان شمولی حقوق بشر داشته باشد. مشروط بر این که این فرآیند تحت کنترل حاکمیت‌های ملی به منظور بهره‌برداری مثبت و مناسب از آن قرار گیرد.

۲-۲- مفهوم مجازات‌های بدنی و انواع آن

مجازات به معنای جزا دادن، کیفر می‌باشد.

۲۰. توحیدی فرد، محمد. (۱۳۸۰)، فرآیند مدنی حقوق کیفری، تهران: مدرس، شماره ۴.

۲۱. احمدی، حمید. (۱۳۹۰)، جلسات و سخنرانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کیهان.

۲۲. زرهایی، سیدحسین. (۱۳۹۱)، پدیده‌ای به نام جهانی شدن، مجله پرسمان، شماره ۵۸.

«کیفر» لغت فارسی به معنای مکافات نیکی و بدی است که در عربی به آن «جزا» اطلاق می‌شود و به معنای محنت و رنج نیز هست. در واقع مجازات در لغت به معنای پاداش و جزا دادن در نیکی و بدی، مکافات، کیفر یافتن و به سزای اعمال رسیدن می‌باشد.

مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم تحمیل می‌شود و توأم با رنج و تعب است. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه‌ی حقیقی مجازات می‌باشد و یا مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.

حقوقدانان تعاریف متعدد و گوناگونی از مجازات ابراز داشته‌اند. در تعریف مجازات بیان شده که: مجازات عبارت است از «تعذیب یا عقوبتی که به خاطر تعرض به نظام اخلاقی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی از طریق ارتکاب جرم به عمل آمده است.» و یا مجازات عبارت است از «عکس‌العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار اعمال می‌شود. مجازات همراه با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می‌شود تا مجازات ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی الزام شود.»^{۲۳} برخی دیگر مجازات را اینگونه تعریف نموده‌اند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

«مجازات عبارت است که از آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است، بر طبق قانون تعیین می‌کند.» و یا «مجازات صدمه‌ای است که قوه مدیره جامعه به کسی می‌زند و مطابق اصول وقت عمل او جرم تشخیص داده شده و به ترتیب معمول زمان جرم او محرز شده باشد.»^{۲۴}

اصطلاح مجازات به تعبیر جرم‌شناسان، واکنش اجتماعی است و آن اصطلاحی است که در واقع جرم‌شناسان برای امر مقابله با جرم بکار برده‌اند.

پدیده مجرمانه همواره در نظم عمومی جوامع بشری ایجاد اختلال نموده است که از بدو شکل‌گیری جوامع بشری با بروز رفتارهایی خلاف هنجارهای جامعه، تدابیری جهت جلوگیری و برخورد با فرد مجرم به نظر می‌رسید که اعمال مجازات و سزادهی برای ایجاد نظم و اعاده‌ی حیثیت از دست رفته جامعه، کاربردی‌ترین رویکرد در دستگاه‌های عدالت کیفری به شمار می‌رود که مستقیماً جسم انسان را مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع در گذشته مجازات‌های بدنی اولین مجازات‌هایی بودند که علیه مجرمین به کار گرفته می‌شدند که بر پایه‌ی اصول معینی هم نبود.

۲-۲-۱- مفهوم مجازات بدنی

اصطلاح مجازات بدنی، با این که از حیث لغوی دارای معنی و مفهومی نسبتاً واضح و روشنی است اما تاکنون در هیچ یک از اسنادی که در خصوص حمایت از حقوق بشر تدوین شده‌اند مورد تعریف قرار نگرفته است. آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخص به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیرجنایی، مجازات بدنی گفته می‌شود.^{۲۵}

با تعریف فوق شاید بتوان گفت، منظور از مجازات بدنی آن است که ضربه تألم‌آوری بر جسم و بدن مجرم وارد آورد نه تعرض به تمامیت جسمانی او. این گونه مجازات‌ها همانطور که پیش‌تر به آن اشاره گردید، باید

۲۳. گلدوزیان، ایرج. (۱۳۹۸)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم.

۲۴. باهری، محمد. (۱۳۸۴)، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

۲۵. امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۹۰.

بر مبنای اصولی خاص و معین صورت گیرد. در حالی که در گذشته بر پایه اصول و مبنای خاصی اجرا نمی‌شدند بلکه به عقیده و نظر رئیس قبیله و حاکم، و یا قاضی صادرکننده حکم بستگی داشت که چه تصمیمی به نوع مجازات اخذ کند. رفته‌رفته با نزول کتب آسمانی همچون اوستا و تورات و انجیل و در نهایت قرآن کریم، قاضی و حاکم در اجرای مجازات‌ها به اصولی که در آن کتب آمده بود توجه می‌نمود؛ اگرچه اکثر قریب به اتفاق نوع مجازات‌های تصریح شده در ادیان الهی مجازات‌های معمول در جوامع بشری بوده‌اند اما نقش ادیان ارائه ضابطه و معیار و تأیید شروط آنها بوده است، به همین جهت با ظهور ادیان تا حدودی مجازات‌های اعمال شده منظم و محصور شدند. گرچه تمامی حکومت‌ها احکام کتب آسمانی را رعایت نمی‌کردند و خود مجازات‌های شدیدتری را اجرا می‌نمودند، با این حال در تعیین مجازات و کیفر نگاهی نیز به کتب آسمانی و آموزه‌های دینی قوم تحت امر خود داشتند. مجازات‌هایی از قبیل کیفر مرگ، شلاق، سنگسار، قطع اعضای بدن و... از معمول‌ترین مصادیق مجازات‌های بدنی بوده و می‌باشد که تا دهه‌های گذشته در اکثر کشورهای جهان اجرا می‌گردید.^{۲۶}

در واقع مجازات‌ها به (۱) مجازات‌های سالب حیات (۲) مجازات‌های بدنی (۳) مجازات‌های سلب آزادی و... تقسیم می‌شوند.

برخی از اصول حاکم بر مجازات‌ها به صورت عام در انواع مجازات‌ها مشترک‌اند که عبارتند از: اصل قانونی بودن مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل تساوی مجازات‌ها، اصل تناسب میان جرم و کیفر. برخی اصول معینه نیز به صورت خاص در مجازات‌های بدنی لحاظ می‌شوند که عبارتند از:

۱- رنج‌آور و دردآور بودن: یکی از اصول خاصی که مجازات‌های بدنی دارا هستند، اصل رنج‌آوری مجازات است. تمامی مجازات‌های بدنی هدف و سعی‌شان بر این است که با وارد کردن رنج بر جسم مرتکب، او را اصلاح نموده و به نحوی از رفتار سابقش پیشیمان کنند. در این خصوص دوندیو دوایر به موضوع مجازات اشاره می‌کند و می‌نویسد: «مفهوم رنج و عقوبت هیچگاه از اندیشه مجازات جدا نیست...».

۲- تحقیق‌آمیز بودن (ترذیلی بودن): در تقسیم‌بندی از یک جهت مجازات هم باید حالت ترهیب داشته باشد و هم تحقیر. در واقع مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: (۱) مجازات‌های ترذیلی (۲) مجازات‌های ترذیلی تنها.^{۲۷}

مجازات‌های ترهیبی ترذیلی، مجازات‌هایی هستند که به آزادی و یا جان اشخاص صدمه وارد می‌کنند. در صورتی که مجازات‌های ترذیلی به اهلیت و حیثیت مرتکب آسیب می‌رساند. به عبارت دیگر «منظور از وصف ترذیلی این است که مجازات جنایی توأم با رسوایی و هتک و فضاحت باشد.»^{۲۸}

با ارزیابی مجازات‌های بدنی همانند اعدام، قطع عضو، شلاق و رجم معلوم می‌شود که وصف ترذیلی بودن و ترهیبی بودن مجازات بارز و مشخص است.

۳- شدید بودن: شدت مجازات‌ها از اصولی می‌باشد که منطبق بر کلیه مجازات‌های بدنی است. شدت و ضعف یک مجازات بر حسب وضعیت روانی و اجتماعی محکوم‌علیه تعیین می‌شود.^{۲۹}

۲۶. شاملو، باقر؛ نصیر باغبان، حسین. (۱۳۹۰)، اصول حاکم بر مجازات‌های بدنی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶.

۲۷. علی‌آبادی، عبدالحسین. (۱۳۹۲)، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، فردوسی.

۲۸. باهری، محمد؛ داور، میرزاعلی اکبرخان. (۱۳۸۴)، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.

۲۹. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و سوم، تهران: نشر میزان.

قانونگذاری شده است. فقها هدف اصلی کیفر را، پاسداری از نفس، دین، ناموس، عقل و مال ذکر کرده‌اند. ابن قیم می‌گوید: «مبنا و شالوده شریعت حکمت و مصلحت بندگان در معاش و معاد است، حکمت و مصلحتی که سراسر عدل است، سراسر رحمت است، همه شریعت مصلحت و حکمت است، هرچه که از عدل به ستم و از رحمت به ضد رحمت و از مصلحت به مفسده و از حکمت به بیهودگی گراید، از شریعت نیست.»

در حقوق کیفری اسلام که شاهد مقررات جزایی ویژه‌ای در مورد جرایم هستیم، ضرورت تبیین اهداف مجازات‌ها دو چندان می‌شود. زیرا از یک طرف، اسلام در پی اعتلای شخصیت و کرامت انسانهاست و از طرف دیگر، در مورد برخی جرایم، شاهد مقررات شدید کیفری هستیم که امروزه طرفداران حقوق بشر غربی اشکال‌های متعددی بر آنها وارد می‌کنند. با تبیین اهداف مجازات‌های اسلامی روشن خواهد شد که آیا اعمال این نوع کیفرها، در تقابل با کرامت انسانی است یا همسو با دفاع از آن است.^{۳۳}

به طور کلی دو نوع مجازات وجود دارد:

۱) مجازات تکوینی: این مجازات بر پایه قانون علت و معلول و ارتباط نتایج با مقدمات تحقق پیدا می‌کند. جوامع بر اثر انحراف از مسیر حق ممکن است با این نوع مجازات روبرو شوند. مطابق سنت ثابت الهی، انسان‌ها و ملت‌های منحرف باید مجازات تکوینی الهی را که نماد خشم خداوند است تحمل کنند.

۲) مجازات قضایی: این نوع مجازات، مجازاتی است که در نظام کیفری و قوانین جزایی پیش‌بینی می‌شود و حاکمان (قضات) اسلامی، مکلف به اجرای آنها هستند. اهداف این نوع مجازات‌ها عبارتند از:

الف- اجرای عدالت و اقامه قسط، ب- خوار ساختن بزهکار، ج- اصلاح و بازپروری بزهکار، د- تطهیر و تکفیر گناه، ه- پاسداری از کیان جامعه و بازدارندگی عمومی و خصوصی.

در فقه و مکتب اسلام، مجموع قوانین جزایی برگرفته از اندیشه توحیدی و پذیرش دنیا و آخرت می‌باشد. از این رو، حاکمان و مجریان قضایی بایستی در اجرای احکام و قوانین حکمت‌ها مصلحت‌های بندگان خدا را مورد توجه قرار دهند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، به اجرای مقررات شرعی که در اصل چهارم قانون اساسی بر آن تأکید شده بود به سرعت دگرگون شدند. در حالی که قوانین جزایی پیش از انقلاب به صورت عرفی اعمال می‌گردید اما پس از انقلاب این قوانین اغلب همان آموزه‌های فقهی بودند که به ویژه از کتاب‌هایی مانند تحریرالوسیله امام خمینی رحمه‌الله ترجمه شده بودند. در جریان تدوین این قوانین چندان که باید به عنصر سازگاری قوانین با واقعیات جامعه و مصلحت افراد جامعه پرداخته نشد. از جمله پیامدهای این رویکرد، ورود مجازات‌های بدنی در سطح وسیع به قوانین و مقررات جزایی بوده است. البته قانون‌گذار ایران در این زمینه فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. همزمان اجرای مجازات‌های بدنی به سهم خود واکنش‌های جهانی و بین‌المللی را هم برانگیخته است. در برخی موارد، این مجازات‌ها به لحاظ عملی هم با مشکل مواجه‌اند. گاه قانون‌گذار جزایی ایران برای برون رفت^{۳۴} از برخی مشکلات به ابداعاتی دست زده است که برابر موازین فقه سنتی شگفت‌انگیز می‌نماید. برابر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دادگاه‌ها مجازند فردی را که به حد محکوم شده است در صورت لزوم به مجازات‌های تکمیلی نیز

۳۳. احمدی، عید محمد. (۱۳۹۰)، کرامت انسانی و مجازات‌های بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی، (بی‌تا)، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

۳۴. در این خصوص رجوع کنید به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با مجازات سنگ سار.

محکوم نمایند. در مجموع نوعی تمایل و گرایش در دادرسان وجود دارد که از حکم به مجازات بدنی تا جای امکان پرهیز می‌کنند.

۲-۱-۲-۲- مجازات بدنی و تأدیب اطفال و نوجوانان در فقه

توجه به حقوق اطفال و نوجوانان و حمایت از آن‌ها در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال‌های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و نیز در قالب اسناد بین‌المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد.^{۳۵}

اگر کسی مرتکب گناهی شود امام می‌تواند او را تأدیب کند. اگر امام در نظر داشت که مجرم را به خاطر انجام گناه توبیخ یا سرزنش یا حبس کند، می‌تواند و اگر نظر به تعزیر داشت، نیز می‌تواند او را تعزیر کند... امام اگر بتواند از طریق دیگری مانع مجرم از ارتکاب گناه گردد، تشخیص اجرا یا عدم اجرا تعزیر بر عهده شخص امام است؛ یعنی اگر خواست به اجرای تعزیر پردازد و اگر خواست مجرم را رها کند.^{۳۶}

اسلام کودکان را به خاطر فقدان مسئولیت از کیفر حدود و قصاص دور نگاه داشته، ولی این بدان معنا نیست که کودک به طور کلی از هر گونه مجازات معاف است. تنبیه و مجازات در شرایط خاص و ضروری وسیله ضمانت خیر و اصلاح فرد می‌شود. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه‌ی کیفری باشد پیش‌تر یک امر روانشناسی تربیتی است.

در فقه اسلامی برای هر جرم و خطای طفل تنبیه و تأدیب در خور ارائه گردیده است و تنبیه بدنی به عنوان مجازات در مورد هر جرم متفاوت می‌باشد. البته تنبیه بدنی در صورتی جایز می‌باشد که عوامل دیگر نظیر مدارا کردن با طفل خطا کار مؤثر واقع نشده باشد.

مجازات در مورد هر جرم اطفال و نوجوانان بنابر نظر فقها متفاوت است؛ به عنوان نمونه، مجازات در مورد کیفر طفل سارق: فقهای عظام معتقدند که طفل سارق فقط تأدیب و تعزیر می‌شود و حکم قطع ید در مورد سارق صغیر نیست. و نیز شهید ثانی معتقد است که طفل در هنگامی که سرقت کند قطع ید نمی‌شود بلکه فقط تأدیب می‌شود ولو اینکه سرقت از جانب طفل تکرار شود، زیرا وی معتقد است که شرط اجرای حد، به تکلیف رسیدن شخص مجرم می‌باشد.^{۳۷}

۲-۱-۳- مفهوم مجازات بدنی در حقوق موضوعه

آموزه‌های حقوق کیفری (جنایی) باید هم سزا دهنده باشد و هم اجتماعی. زیرا اصل قانون‌مندی جرایم نیز برگرفته از پیمان اجتماعی افراد است. از آنجایی که افراد از روی ضرورت به زندگی جمعی روی می‌آورند. فایده‌ی نظری آموزه‌های کیفری در دوره‌های مختلف تاریخ بشر به تنهایی برای مطالعه و بررسی تمامی ابعاد آن کافی نیست. مهم این است که تا چه میزان می‌تواند اثربخش در خصوص اجتماع و افراد باشد.

۳۵. بلاغ، محمد؛ خاندان، اصغر؛ زینلی، رضا. (۱۳۹۵)، تنبیه بدنی اطفال به عنوان مجازات در فقه امامیه، کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی.

۳۶. الطوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا)، تهران، مکتب‌المرتضویه، جلد ۸.

۳۷. عاملی، (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، (۱۴۱۳ ق.) مالک الافهام الی تنقیح سرائع الاسلام، جلد چهاردهم، چاپ اول، قم، موسسه المعارف الاسلامیه.

از نظر اجرای قوانین کیفری، تأثیر آموزه‌ها همیشه عمیق نیست. برای مثال: علیرغم حمله‌های انتفادآمیز که از چندین دهه پیش علیه کیفر سالب آزادی آغاز شده است این مجازات هنوز هم پا برجاست و اجرا نیز می‌گردد. در عوض، از نظر تدوین و وضع قوانین کیفری، تأثیر آموزه‌های کیفری انکارناپذیر است.^{۳۸}

منتسکیو در کتاب روح‌القوانین می‌گوید: «مظفریت آزادی هنگامی است که قوانین جزایی، هر کیفری را از طبیعت خاص جرم استخراج کند آن وقت هرگونه خودسری خاتمه می‌یابد و کیفر تابع هوی و هوس نبوده بلکه تابع طبیعت جرم است و دیگر یک انسان نمی‌تواند به انسان دیگر اجحاف کند.^{۳۹} وی جرایم را به چهار دسته تقسیم می‌کند ۱- جرایم علیه مذهب، ۲- جرایم علیه اخلاق، ۳- جرایم علیه آرامش عمومی، ۴- جرایم علیه امنیت افراد. برای مثال جرایم دسته سوم به آرامش افراد لطمه وارد می‌آورند و کیفر آنها نیز باید از طبیعت شیئی یعنی از سنخ خود آنها باشد از قبیل زندان و تنبیه بدنی و سایر کیفرها که اذهان نگران را تسکین داده و نظام عمومی را اعاده می‌نماید.»

با بررسی اصول حاکم بر مجازات‌های بدنی در حقوق موضوعه به راحتی می‌توان به چگونگی تعیین اجرای مجازات‌ها در نظام کیفری پی برد. چرا که به لحاظ اجتماعی، کیفر بیش از اینکه تنبیه گرا باشد بایستی پیشگیری کند. پیشگیری از جرایم به معنای منع هر گونه اقدام یا عمل ناخوشایند نیست چرا که اگر این طور باشد جوامع دچار هرج و مرج خواهد شد. بنابراین منظور از پیشگیری می‌تواند تقویت قوای حاکم در دادگاه‌ها از جهت برقراری امنیت عمومی بیشتر و نیز تکمیل موازین آموزشی برای افراد جوامع از طریق نظام آموزش و پرورش بوده باشد. استاد مطهری در این زمینه می‌فرماید:

«قوانین جزایی برای تربیت مجرم و برای برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم است. هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن گردد. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، باید مجرم را تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد کرد، یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دارالتأدیب، بی‌شبهه، لازم و ضروری است و مسلماً تربیت صحیح از میزان جرایم می‌کاهد؛ همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع جرایم است و برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ کدام از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد. نه تربیت و نظام عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌گردد و نه کیفر و مجازات جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم می‌شود. هر اندازه تربیت درست و نظام اجتماعی عادلانه و سالم باشد، باز افرادی یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات‌هاست که گاهی ممکن است سخت و شدید باشد.»^{۴۰}

برای درک بهتر مفهوم مجازات بدنی لازم است به صورت اجمالی به سیر تاریخی آن پرداخته شود که در ذیل مختصراً اشاره خواهد شد.

تحلیل مجازات ابتدائاً به دلیل عمل ناپسند و دور از هنجارهای مورد قبول جامعه بود که فرد به عنوان مجرم مرتکب شده بود. همان‌طور که در قسمت‌های پیشین اشاره گردید، در دوران قدیم مجازات‌ها صرفاً جنبه شخصی و انتقام‌جویانه داشتند که هنوز دولت‌ها به جود نیامده بودند بنابراین رئیس قبیله یا بزرگ خاندان به داوری میان بزه‌دیده و بزه‌کار می‌نشست و رأی می‌داد. که بعدها مجازات‌ها جنبه اخلاقی به خود گرفت و به تدریج با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مجرم و جامعه از حالت اولیه خارج گردید. در واقع

۳۸. پرادل، ژان. (۱۳۹۶). تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

۳۹. منتسکیو، شارل رو. (۱۳۹۶). روح‌القوانین، ترجمه علی‌اکبر مجتهدی، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.

۴۰. مطهری، مرتضی. (۱۳۹۵). مجموعه آثار استاد مطهری، جلد اول، چاپ بیستم، تهران: نشر صدرا.

چگونگی برخورد با مجرم و نیز سیر تحول مجازات‌ها از گذشته تا به امروز را علمی به نام کیفرشناسی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در سال ۱۹۶۰ میلادی، به دنبال تقاضاهایی برای وضع دوباره و احیای تنبیه بدنی، وزارت کشور انگلستان از طرف پارلمان مأموریت یافت تا در مورد مجازات‌های بدنی تحقیق و بررسی به عمل آورد که طبق نظر شورای مشورتی در خصوص نحوه رفتار با بزهکاران انگلستان، بسیاری از مردم به غلط تصور می‌کنند که قبل از الغای تنبیه بدنی در سال ۱۹۴۸، این کیفر برای جرایم متنوعی قابل استفاده بوده و به طور وسیعی استفاده می‌گردید. تنبیه بدنی به عنوان مجازاتی قضایی در عمل برای بزرگسالان در انگلستان در سال ۱۸۶۱ الغا گردید.

بعد از این سال، تنبیه بدنی فقط برای مردان شرور که به موجب قانون ولگردی مصوب ۱۸۲۴ محکوم می‌شدند و نیز افرادی که برای صدور حکم و تعیین مجازات به خاطر سوء قصد به پادشاه، ارتکاب برخی اعمال علیه یک سفیر و خدمتکارانش و به خاطر کشتار بی‌رویه و خلاف قاعده اسب‌ها و احشام به محاکم اعزام می‌شدند، اجرا می‌شد. در سال ۱۸۶۳ قانون مربوط به راهزنان آدم خفه کن، تنبیه بدنی را برای راهزنی همراه با خفه کردن افراد و سرقت توأم با خشونت، دوباره برقرار ساخت. در سال ۱۸۹۸ این کیفر برای مردان متهم به امرار معاش از طریق درآمد نامشروع یا به اتهام دعوت از افراد برای مقاصد غیراخلاقی و نیز در سال ۱۹۱۲ برای واسطه‌گری به خاطر مقاصد خلاف اخلاق، دوباره برقرار گردید. اگر چه قانون مربوط به تنبیه بدنی از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۴۸ بدون هیچ گونه تغییری باقی ماند، این مجازات به ندرت آن هم برای طبقه محدودی از جرایم که هنوز قابل استفاده بود، تحمیل می‌گردید. تنبیه بدنی قضایی در واقع برای بزرگسالان منحصرأً به خاطر سرقت توأم با خشونت و سپس برای بخش کوچکی از چنین جرایمی تحمیل می‌شد.^{۴۱}

مجازات‌های بدنی از جمله شلاق در حقوق موضوعه ایران یکی از شایع‌ترین و قدیمی‌ترین مجازات‌ها است. اکنون در حقوق ایران به عنوان مجازات اصلی و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعزیری وجود دارد. در فقه جزای اسلامی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است. هر چند که در برخی از موارد تأخیر در اجرای حکم با توجه به مؤلفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است.

بنابراین، سیستم قضایی ایران نیازمند تدوین قوانین جامع در خصوص نحوه اجرای مجازات‌های بدنی است. و به نظر می‌رسد که بهتر است بر نحوه اجرای مجازات‌های بدنی نظارت لازم به عمل آید که موجب تضییع حقوق افراد و جامعه نباشد. در این خصوص لازم است که از پیشرفت‌های علمی بشر سود جست تا در هر چه بهتر اجرا شدن مجازات‌ها که اهداف سزادهی کیفر را برآورده سازد گام برداشته شود. و نیز در جهت عقلانی شدن این قبیل مجازات‌ها تلاش مضاعف صورت گیرد تا از یک‌سو موجب وهن اسلام و مشکلات بین‌المللی از جمله ادعای نقض حقوق بشر نگردد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن رعایت گردد.

۲-۱-۴- مجازات و تنبیه بدنی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و تدوین نظام ضمانت اجراهای منفک برای اطفال و نوجوانان معارض با قانون، این طور به نظر می‌رسد که صرفاً امکان بهره جستن از کیفرهای بدنی در خصوص بالغان کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم‌های مستوجب مجازات حدی و قصاص وجود دارد. چرا که طبق ماده ۹۱

۴۱. زینالی، محمد (۱۳۸۲)، کیفر بدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۳.

قانون مذکور، در صورت ارتکاب جرایم موصوف از سوی اطفال و نوجوانان و وجود رشد کیفری در آنان، باید کیفرهای پیش‌بینی شده برای جرم‌های مستوجب مجازات حد و قصاص به اجرا در آید. تنبیه نیز همانند تشویق کردن، یکی از راه‌های تربیتی است و مبتنی بر حفظ اصول و ضوابط خاص می‌باشد بنابراین حدودی دارد چرا که اطفال و افراد صغیر به لحاظ جسمانی ضعیف می‌باشند و تحمل تنبیه بدنی را دارا نیستند. امروز اکثر مردم نسبت به تنبیه فرزندان خود اعتقادی ندارند و حتی بی‌اثر می‌دانند و معتقدند عواقب تنبیه بدنی بر روی طفل و نوجوان خیلی بیشتر از مصالح آن است. به این ترتیب، استفاده از این واکنش به جای آگاه‌سازی و تربیت درست اطفال و نوجوانان معارض با قانون، زمینه‌های نادرست شکل گرفتن شخصیت این قبیل افراد را مهیا می‌سازد. به همین جهت قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲، تدابیر حمایت‌گرایانه‌ای اندیشیده است.

با توجه به تقسیم‌بندی سنی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انجام گردیده، اطفال و نوجوانان به صورت مجزا بسته به شرایط سنی‌شان مسئولیت کیفری در قبال عمل خلاف خود را دارا می‌باشند. جرایم تعزیری اطفال ۹ تا ۱۱ سال مشمول بندهای الف تا پ ماده ۸۸ قانون مزبور می‌باشند و بند (ت و ث) در مورد اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال اعمال می‌شود. در مورد حدود هم که یکی از مجازات‌هایش شلاق است، اگر اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب آن شوند، مشمول مجازات بند (ت و ث)، یعنی اخطار کتبی و یا حبس در کانون اصلاح و تربیت هستند. ولی در مورد اطفال ۹ تا ۱۱ سال، همان بندهای (الف تا پ) اجرا می‌شود و در مورد اطفال و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جرایم حدی شوند، قانون‌گذار موجبات تخفیف را در نظر گرفته و به هر نحوی خواسته است که این افراد را از مجازات برهاند و اگر حرمت عمل انجام شده را درک نکرده باشند مشمول مجازات نخواهند بود.

۲-۲-۲- انواع و مصادیق مجازات بدنی

یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی هر جامعه نظام کیفری همان جامعه می‌باشد. نظام جزایی یک کشور بسته به انواع جرایم ارتكابی با توجه به شرایط فرهنگی و هنجارهای آن جامعه مقررات اعمال مجازات‌ها را پیش‌بینی و تعیین می‌نماید. یکی از این انواع مجازات‌ها، مجازات‌های بدنی است که از زمان‌های قدیم تا کنون در جوامع اجرا می‌گردیده است.

بسیاری از نهادهای قضایی و شبه قضایی در آراء و گزارش‌ها و نظرات خود، اعمال مجازات بدنی را تحت عناوینی چون تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه به کار می‌برند. البته مجازات بدنی اخص از مفاهیمی چون رفتار غیرانسانی یا مجازات غیرانسانی خواهد بود.^{۴۲}

انواع و مصادیق مجازات‌های بدنی شامل: مجازات‌های سالب حیات و مجازات‌های مادون سلب حیات می‌باشند.

۲-۲-۲-۱- مجازات‌های بدنی سالب حیات در مقام اجرا

مجازات‌های سالب حیات در یک تقسیم‌بندی کلی عبارتند از:

- (۱) مجازات‌های سالب حیات حدی، هم چون اعدام‌های حدی، رجم، صلب
- (۲) مجازات‌های سالب حیات در جنایات، نظیر قصاص نفس

۴۲. ابراهیمی، محمد. (۱۳۹۵)، تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بیم‌المللی حقوق بشر، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی.

۳) مجازات‌های سالب حیات در تعزیرات، مثل اعدام‌های تعزیری

مجازات‌های سالب حیات یعنی آن دسته از کیفرهای بدنی که با هدف ازهاق روح از بدن مجرم اجرا می‌شوند عبارتند از قصاص نفس، حد رجم (سنگسار) در زنا، محصنه، حد قتل در مورد جرایمی مانند زنا با محارم، زنا با عفت و زنا با ذمی و کافر با زن مسلمان، لواط و محاربه.

سلب حیات بزهکاران پیشینه‌ی دیرینه در تاریخ حیات اجتماعی بشر دارد. هنوز هم بشر نتوانسته است برای فرو نشاندن آتش کینه‌توزی خود که احساسی قوی و گویی فطری است جایگزین مناسب دیگری برای این مجازات پیدا کند.^{۴۳}

مجازات‌های سالب حیات به دلیل اینکه حق حیات را از مجرم سلب می‌کند، یکی از سنگین‌ترین مجازات‌هایی است که در نظام کیفری وجود داشته است. با این همه، این گونه مجازات‌ها نیز همانند بسیاری از مجازات‌ها مخالفان و موافقان خود را داراست.

مخالفان این قبیل مجازات‌ها بر این باور هستند که سلب حیات فرد بی‌بازگشت است بنابراین اگر حاکمان به صورت اشتباهی شخصی را محکوم به این مجازات کنند این اشتباه هرگز قابل جبران نخواهد بود و نیز این گونه مجازات‌ها بسیار خشن و ظالمانه است و دور از رعایت مصلحت شخص و انسانیت است. در مقابل موافقان چنین استدلال می‌کنند که برگشت‌ناپذیری جان فرد حتی در مجازات‌های سالب آزادی هم وجود دارد و خاص مجازات‌های سالب حیات نیست. قدر مسلم آنکه به اعتبار اصل برابری جرم و مجازات، گرچه در خصوص جرایم نه چندان مهم امکان یافتن مجازاتی معادل آنها دشوار است ولی در مورد جنایات و قتل‌ها این چنین نیست. دیگر نظر موافقان این است که این گونه مجازات‌ها از تکرار جرم می‌کاهد و نیز مقام هر انسانی وقتی محترم شمرده خواهد شد که از جایگاه انسان بودن خود تنزل نکند.

در مقررات کیفری کشور ایران، مجازات‌های سالب حیات معمولاً به دو شیوه اجرا می‌گردد. به دار آویختن و سنگسار کردن که در این شیوه قطع رشته‌ی حیات محکوم‌علیه با درد و عذابی جانکاه توأم است. قابل توجه است که شیوه‌های دیگری در اجرای مجازات سالب حیات در کتب فقهی وجود دارد که انتخاب آنها با قاضی است. بطور مثال: در کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی در بیان شیوه‌های اجرای لواط آمده است که؛ امام در کشتن میان زدن یا شمشیر، یا سوزاندن، یا سنگسار، یا انداختن از بلندی، یا انداختن دیوار بر او یا جمع یکی از اینها با سوزاندن مخیر است.

بنابراین در قوانین جزایی کشور ایران نیز با اجرای این گونه مجازات‌ها روبرو هستیم. که در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص تشریفات به دار آویختن (اعدام) مجرم سخن به میان آمده است. یا در خصوص رجم یا سنگسار کردن می‌توان به مواد قانونی قانون مجازات اسلامی رجوع نمود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌های سالب حیات در قصاص نفس یا برجاست. زیرا در قصاص نفس بحث حق‌الناس مطرح است، اما مجازات‌های سلب حیات حدی در باب حدود شامل زنا، محصنه در خصوص رجم مقنن در ماده ۲۲۵ بیان حکم نموده و در مورد مجازات‌های حدی اعدام نیز در ماده ۲۲۴ موضعی مانند قانون پیش از خود اتخاذ کرده است. در مجازات لواط نیز در ماده ۲۳۴ و تبصره ماده ۲۳۶ اعدام فاعل را مقید به حصول شرایطی نموده است. مجازات سباب‌النبی نیز طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعدام خواهد بود.

۴۳. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و سوم، تهران: نشر میزان.

در خصوص نحوه اجرای مجازات اعدام- قصاص اعم از نفس و عضو باید گفت که تحویل زندانی به منظور اجرای چنین احکامی نیز به توجه ویژه، اتخاذ تدابیر و انجام مکاتبات لازم را دارد. در برخی از زندانیان متناسب با جرایم ویژه‌ی ارتكابی، مانند: جرایم قتل عمد، محاربه، سرقت‌های مسلحانه و اقدامات علیه امنیت کشور و... که بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی و قوانین جزایی احکامی همچون اعدام، قصاص، رجم و نظایر آن از سوی دادگاه صالحه در خصوص آنها صادر شده که پس از تأیید دیوان عالی کشور، دستور اجرای آن نیز از سوی دادیار اجرای احکام کیفری دادسرا به فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مربوط صادر می‌شود و رونوشتی از آن نیز به زندان و سایر مراجع مرتبط از جمله پزشکی قانونی صادر و ابلاغ و روز مقرر به منظور اجرای حکم و همچنین ساعت و محل اجرای حکم مشخص و وظیفه‌ی هر اداره یا سازمان اجرای حکم زندان به محض وصول رونوشت نامه‌ی اجرای حکم (اعدام، قصاص، قطع عضو) بلافاصله ضمن ثبت در رایانه و همچنین در پرونده شخصیتی زندان ضبط می‌کند. با نظارت دقیق توسط نیروی انتظامی و مسئولان ملاقات زندان، اخذ وصیت‌نامه، انجام مراحل غسل و سایر اقدامات مذهبی مورد لازم (در مورد زندانیان اعدامی یا قصاص) انجام می‌گیرد و صورت‌جلسات آن نیز ضبط می‌گردد، در موعد مقرر و روز اجرای حکم با مراجعه مأموران نیروی انتظامی که به طور کتبی و مستند به نامه اجرای احکام کارکنان مربوط به منظور تحویل زندانی نیز با بازرس بدنی دقیق با صورت جلسه‌ی به مأموران معرفی شده تحویل می‌گردد و از زندان خارج می‌شود و مراتب در دفاتر مربوطه ثبت و درج می‌گردد و پس از اجرای حکم قصاص یا اعدام توسط مجری حکم (معمولاً نیروی انتظامی) نسخه‌ای از صورت‌جلسه اجرای حکم به منظور درج در پرونده به زندان تحویل می‌گردد و پس از ثبت در رایانه فرم کلی حوادث زندانی نیز با درج نوع حادثه- اجرای حکم از سوی واحد رایانه زندان صادر و با امضاء رئیس زندان به واحد رایانه‌ی اداره کل زندان‌های استان ارسال و از آن طریق به سازمان زندان‌ها اعلام می‌شود. چنان چه حکم قصاص نفس باشد، امکانات و تجهیزات اولیه اجرای حکم ابتدا توسط نیروی انتظامی و چنان چه محل اجرای حکم در زندان باشد، زندان صرفاً در مهیا نمودن محل اجرای حکم همکاری خواهد نمود و حکم توسط ولی دم یا با اعطاء نیابت به یکی از پرسنل نیروی انتظامی اجرا می‌گردد و در صورتی که حکم اعدام باشد، اجرای حکم با حضور دادیار اجرای احکام و منشی دادگاه و رابط عمومی دادگستری و توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و همچنین قاضی ناظر زندان یا دادستان نیز می‌توانند در محل اجرای حکم حاضر شوند، پس از اجرای حکم، مراتب نیز به دادیار اجرای احکام اعلام و از آمار موجود زندان کسر می‌شود و پرونده بایگانی می‌گردد. همچنین در صورت قطع عضو پس از اجرای حکم زندانی به منظور مداوا به بیمارستان اعزام می‌گردد و پس از انجام مداوا برای آزادی یا تحمل سایر مجازات‌ها (حبس) به زندان اعاده می‌شود.

۲-۲-۲- مجازات‌های بدنی مادون سلب حیات

مجازات‌های بدنی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

- ۱- قطع عضو: فقط شامل قطع دست در سرقت حدی نمی‌شود بلکه شامل قطع پا در محاربه و قطع اعضای مختلف بدن در قصاص عضو نیز می‌گردد. که در زمره‌ی کیفرهای ترهیبی و تردیلی می‌باشد. اجرای این‌گونه کیفرها هیچ تناسبی با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب ندارد و بیشتر جنبه تحقیر آمیز دارد.
- ۲- قطع عضو حدی: در اجرای حدود اسلامی یکی از کیفرهایی است که در حقوق جزایی اسلام و فقه مطرح بوده و از فقه اسلامی وارد سیستم کیفری ایران شده است.

۳- قطع عضو محاربه: برای جرم محاربه چهار مجازات در نظر گرفته شده که قاضی طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مخیر است براساس وضعیت جرم ارتكابی، هر یک از کیفرها را به عنوان مجازات تعیین نماید. یکی از این کیفرها بریدن یک دست و یک پا به عکس همدیگر است.^{۴۴}

۴- قطع عضو در سرقت حدی: توضیح آنکه سرقت در صورتی که دارای شرایط مطروحه در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، مشمول حد می‌باشد.

۵- قصاص عضو: قصاص در لغت به معنای مجازات، عقاب و سزای کار بد دادن است.^{۴۵} قصاص به معنای سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شده، کشنده‌ی کسی را کشتن. جزا، مکافات، مجازات قاتل یا ضارب.

گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر بریدن یا ضرب و جرح قصاص گویند. قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.^{۴۶} در بخش سوم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۳۸۶ الی ۳۹۲ به تعریف و تبیین مجازات قصاص عضو اشاره شده است. شرایط عمومی و اختصاصی قصاص عضو نیز طی مواد ۳۹۳ الی ۴۱۶ ذکر شده است. و شرایط اجرای قصاص عضو نیز در مواد ۴۳۹ تا ۴۴۶ کتاب مذکور بدان پرداخته شده است.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. به گونه‌ای که قصاص‌کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.^{۴۷}

۶- مجازات تازیانه (شلاق): شلاق نیز در شمار مجازات‌های بدنی است که مصرح در قوانین جزایی آمده است. از دیرباز تاکنون در ردیف مجازات‌ها پیداست که شلاق دارای سابقه اندکی نمی‌باشد. با آنکه در خرداد ماه سال ۱۳۴۴ قانون لغو مجازات شلاق به تصویب مجلس سنا رسیده بود و در ششم تیر ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید. پس از انقلاب، به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان «تنبیه بدنی» (مواد ۶ و ۷ و ۸ لایحه‌ی قانونی) تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات بعدی، سپس جلد و تازیانه (قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی) بار دیگر در ردیف ضمانت اجرای کیفری درآمد.

در ایران باستان نیز کیفر شلاق به ندرت و در برخی از جرایم کوچک اعمال می‌شده است. مانند ۷۰ ضربه شلاق برای کسی که با ایراد ضرب استخوان دیگری را بکشد و ۵۰ ضربه را برای کسی که دیگری را مجروح کند به طوری که خون از صورتش جاری شود. با این حال، برخی به عدم وجود این مجازات در ایران باستان معتقدند.

انواع مجازات (کیفر) شلاق بر دو گونه است: (۱) حدی، (۲) تعزیری

در قوانین جزایی اسلامی، در خصوص برخی حدود الهی مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برای مجازات‌هایی از قبیل: زنا، مساحقه، قوادی، شرب خمر، قذف و تفخیز در شرع و قانون شلاق

۴۴. البته نحوه اجرای قطع عضو محارب در ماده ۹۴ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره نموده که باید طبق مجازاتی که برای سارق پیش‌بینی شده است، اعمال شود.

۴۵. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۵)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد هفتم، چاپ اول، تهران: گنج راستی.

۴۶. ایمانی، عباس. (۱۳۸۲)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، دیباچه محمدعلی اردبیلی، چاپ اول، تهران: انتشارات آریان.

۴۷. شامبیاتی، هوشنگ. (۱۳۹۸)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران: موسسه انتشاراتی مجد.

تعیین شده است. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بیشترین حد شلاق برای زنا، مساحقه و تفخیز تا ۱۰۰ ضربه و کمترین حد برای جرم قوادی ۷۵ ضربه شلاق ذکر شده است. در جرایم تعزیری میزان ضربات شلاق کمتر از جرایم حدی است. به عنوان مثال: در جرایم منافی عفت تا حداکثر ۹۹ ضربه شلاق و جرایم عادی تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.

در شلاق حدی به هیچ عنوان عذری پذیرفته نیست و مرتکب نمی‌تواند به دلیل مرض یا جنون اجرای حکم را مانع شود. اما در خصوص شلاق تعزیری قانونگذار راه‌های دیگری را هم پیش‌بینی نموده است. که در این حالت امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود دارد. تازیانه کیفری خوارکننده است به خصوص اگر در ملاء عام اجرا شود. علاوه بر آن، آثاری در بدن مضروب باقی می‌گذارد که گاهی التیام‌ناپذیر و کشنده است. بنابراین، اگر اجرای آن بر ضابطه‌ای متکی نباشد معلوم نیست ضامن صدمات و جراحات وارد شده کیست و یا مقصود قانونگذار حاصل شده است؟ قدر مسلم مقصود قانونگذار از اجرای این مجازات معلول یا معدوم کردن محکوم‌علیه نیست. پس، به اقتضای اصل قانونی بودن نحوه اجرای مجازات‌ها، در آیین‌نامه مجازات تازیانه، نوع، شیوه و مکان اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد.^{۴۸}

در واقع امروزه اجرای مجازات‌ها در گرو مصلحت فرد و جامعه می‌باشد. بنابراین، وضع قوانین حافظ حقوق انسان‌هاست پس در اجرای مجازاتی نظیر شلاق نیز بایستی رعایت مصلحت فرد و شرایط و موقعیت برای مرتکبین مورد توجه قرار گیرد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۷/۵۸۹۶- که در سال ۱۳۶۲، آورده است: «تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.» و در نظریه ۷/۵۸۴۹- در سال ۱۳۸۲، آورده است که «دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌تر به حال متهم و تحمل آن برای سهل‌تر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‌تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هر قدر سنگین باشد مناسب‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلاً شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند مگر این که مقدار جزای نقدی با توجه به همچنین این اداره در نظریه ۷/۹۹۳- در سال ۱۳۸۳ تأکید کرده است که «تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلاشکال» است.

همین اداره در نظریاتی که بعد از تصویب قانون ۱۳۹۲ صادر کرده، همین نظر و دیدگاه را اتخاذ نموده است. از جمله در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ بیان می‌دارد: «... در مورد شلاق به نظر می‌رسد با توجه به وحدت ملاک بند (ت) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج در همان درجه بلامانع می‌باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازات‌ها مساعدتر به حال متهم نیست لذا «موضوعاً منتفی است.»

همچنین در نظریه ۷/۹۲/۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا شلاق به سایر مجازات‌ها پیش‌بینی شده است.

با توجه به دیدگاه‌های اداره حقوقی که به نوعی خرد جمعی دستگاه قضاست، به نظر می‌رسد که سیاست جنایی قضایی همسو با آموزه‌های حقوق بشری است که مجازات‌های خفت‌باری هم چون شلاق نه تنها اثر بازدارنده ندارند بلکه باعث ایجاد کینه، سرخوردگی و عداوت مرتکبین نسبت به جامعه می‌شوند. پس با

۴۸. اردبیلی، محمد. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و سوم، تهران: انتشارات میزان.

تبدیل مجازات به جزای نقدی یا سایر جایگزین‌های حبس می‌توان تأثیری بهتر در مرتکب گذاشت و اجرای مجازات را مفیدتر و کارآمدتر نمود.

به عنوان جمع بندی فصل دوم می‌توان گفت که در واقع، بررسی آراء و عقاید صاحب‌نظران فقهی و حقوقی در خصوص اجرای مجازات‌ها در نظام کیفری ایران نشان‌دهنده این است که نظام قانون‌گذاری و قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه و اساس دیدگاه‌های فقهی و شرعیت اسلام بنا شده است و عمدتاً به سوی مجازات‌های شرعی در قالب مجازات‌های بدنی هم چون شلاق و اعدام گرایش دارد. که این امر تا حدودی با کنوانسیون حقوق بشر که مجازات‌های بدنی را منع نموده است؛ مغایرت دارد.

از آنجایی که قوانین جزایی کشور ایران برگرفته از فقه اسلامی است و برخی مجازات‌ها همانند «حدود» که مجازات آن را شارع مقدس از پیش تعیین نموده است و قاضی موظف به اجرای آنها بدون کاستن یا افزودن به آنها می‌باشد؛ از این رو این چنین مجازات‌ها را نمی‌توان با پیوستن به کنوانسیون حقوق بشر نادیده گرفت.

فصل سوم

«مفهوم‌شناسی و گونه‌شناسی مجازات‌های بدنی در ایران»

۳-۱- معیارهای تعیین مجازات بدنی و اهداف آن

در این مبحث ابتدا معیارهای تعیین مجازات بدنی و سپس اهداف آن به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳-۱-۱- معیارهای تعیین مجازات بدنی

این معیارها شامل؛ رسواکنندگی، معین بود و قطعی بودن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱-۱-۱- رسواکنندگی

عنوان مجرمیت و داغ محکومیت به عنوان یک برچسب بر فرد مجرم، او را در میان افراد جامعه انگشت‌نما می‌نماید و این امر اعتبار و آبروی اجتماعی او را منکوب می‌کند. مجازات، محکوم‌علیه را خوار و خفیف می‌کند و لکه‌ی ننگی بر پیشانی او باقی می‌گذارد. به همین دلیل عده‌ای زیاد از مردم از ترس از دست دادن آبرو و حیثیت اجتماعی خویش از ارتکاب جرم پرهیز می‌کنند. همه‌ی کیف‌ها بیش و کم رسواکننده‌اند و لیکن میزان آن بستگی به قضاوت عمومی درباره‌ی اعمال بزهکار دارد، هرچه قبح اجتماعی عمل بیشتر باشد جنبه‌ی رسواکنندگی آن نیز در بین مردم بیشتر است و به عکس هرگاه قبح عملی ریخته شود به همان میزان نیز ارتکاب آن حالت شرمساری و ننگ‌آوری کمتری را برای مجرم به همراه خواهد داشت. با این وجود رسوا کردن مجرمین نباید به حد و تربیتی باشد که مانع تحقق هدف مهمتر مجازات یعنی اصلاح مجرم گردد. یکی از نظریه‌های جدیدی که امروز در حیطه‌ی جرم‌شناسی انتقادی کاربردی مطرح شده است، نظریه برچسب زنی است. مطابق این نظریه که طرفداران زیادی نیز دارد، عملاً وقتی کسی مرتکب جرمی می‌شد لکه ننگی بر پیشانی وی نقش می‌بندد و پس از تحمل مجازات و مکافات عمل خود و خروج از زندان هم قادر به ادامه‌ی زندگی، به طریقه‌ی مقبول در اجتماع نیست و مردم از معاشرت با وی خودداری می‌کنند به نحوی که می‌توان گفت مجازات واقعی او پس از خروج از زندان آغاز می‌گردد، علاوه بر آن که رسوایی اولیه‌ای از ننگ و زشتی در اطراف شخصیت اجتماعی مجرمین به وجود می‌آورد، داشتن گواهی عدم سوءپیشینه شرط پذیرش متقاضی است و به این ترتیب مجرمین سابق از داشتن کار آبرومند و برخوردار از بسیاری از مزایای عادی حیات اجتماعی من جمله گرفتن گواهی‌نامه‌ی رانندگی برای تأمین معاش، محروم می‌مانند و در حقیقت راهی جزء بازگشت به زندگی مجرمانه ندارند.^{۴۹} از این رو گفته می‌شود خصوصیت رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که بازسازی اجتماعی بزهکار را تهدید کند. مقررات ناظر بر اعاده‌ی حیثیت بزهکاران به این دلیل در قوانین کیفری وضع شده‌اند که از شدت آثار محکومیت‌ها و تبعات آن بکاهد تا بزهکاران بار دیگر بتوانند مناسبات اجتماعی خود را با جامعه استحکام بخشند.^{۵۰}

۴۹. صانعی، پرویز. (۱۳۹۵)، حقوق جزای عمومی، ج دوم، تهران: گنج دانش.

۵۰. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، ج سوم، چاپ بیستم، تهران: میزان.

۳-۱-۱-۲- معین بودن

هدف پیشگیری و ارباب مجرمین ایجاد می‌کند که فرجام عمل مجرمانه آنان و عقوبتی که در قبال آن خواهند دید از پیش صراحتاً تعیین شده باشد، زمانی که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار شرورانه خویش آگاه باشند و دقیقاً بدانند که هر جرمی چه مجازاتی را در پی خواهد داشت خود به خود می‌تواند یک مانع معنوی و ذهنی در راه ارتکاب جرم احتمالی آنها در آینده ایجاد نماید. از سوی دیگر با صدور حکم محکومیت به مجازات، هم محکوم‌علیه و هم افراد دیگر جامعه درخواهند یافت که عدالت کیفری به اجرا درآمده و حقوق و منافع جامعه نیز استیفاء شده است. علاوه بر این معین بودن مجازات هر جرم فرد محکوم را از خودسری و خودکامگی بی‌حد و حصر مجریان احکام کیفری مصون می‌دارد و حقوق و آزادی‌های فردی را در چهارچوب قانون تضمین می‌کند. این اصل مکمل اصل تساوی مجازات‌ها که یکی از اصول مهم عدالت جزایی به شمار می‌رود نیز هست، اعمال مجازات مشخص و مساوی برای همه‌ی افراد باعث می‌شود که هر جرم با توجه به نوع جرم ارتكابی و صدمه‌ای که بر پیکر جامعه وارد می‌آورد، در معرض قضاوت قرار بگیرد و معیارهای نسبتاً ثابت و مشخص مجازات شود و در نتیجه، این امر مانع از آن خواهد بود که میل و نظر شخصی قاضی و تعصبات فردی او دخالت مؤثری در امر عدالت جزایی داشته باشد.^{۵۱}

۳-۱-۱-۳- قطعی بودن

قطعیت مجازات بدین معنا است که پس از رسیدگی به دعوای کیفری و پیمودن مراحل تجدیدنظر و یا گذشت مهلت‌های قانونی، رای دادگاه اعتبار امر مختومه را پیدا نموده و جز در موارد اعاده دادرسی قابل ابطال نیست. البته این امر بدان معناست که میزان محکومیت مجرم قابل تغییر نیست، در مورد آزادی مشروط و عفو با دخالت مقامات قضایی موجبات تغییر یا اسقاط مجازات فراهم می‌آید و لیکن این امر به حکم قانون و در چهارچوب آن می‌تواند میسر گردد با این وجود آن چه در سجل کیفری محکوم‌علیه با تمام آثار و تبعات آن درج می‌شود، همان محکومیت اولیه با همان میزان مجازات است. خصوصیت قطعیت و حتمیت مجازات‌ها هدف بازدارندگی مجازات‌ها را تقویت می‌نماید. اعمال قطعی مجازات همچون خصوصیت معین بودن آن نقش یک عامل ذهنی بازدارنده‌ی قوی را دارد، چرا که فرد قبل از ارتکاب می‌داند که در صورت ارتکاب عمل شرورانه به ناگزیر مجازات خواهد شد و عقوبت عمل خویش را بی‌هیچ تردید خواهد دید. در عقاید طرفداران مکتب اصالت سودمندی این جنبه از خصوصیت مجازات‌ها بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. بنام از علمای این مکتب معتقد است کیفر زمانی می‌تواند برای همگان عبرت‌انگیز و پندآموز باشد که شدت، مدت و حتمیت که سودمندی و ضرورت آن را تضمین می‌کند، مراعات شود. وقتی تصور جرمی به کیفر نرسیده، نه تنها نسبت به بزهکار بلکه در مورد تمامی کسانی که دارای همان انگیزه و همان فرصت برای ارتکاب جرم هستند، بیم تجربی می‌رود. کیفر دادن قطعی افراد به خاطر ارتکاب جرم می‌تواند نوعی ضمانت همگانی پدید آورد.^{۵۲}

۵۱. صانعی، پرویز، (۱۳۹۵)، حقوق جزای عمومی، ج دوم، تهران: گنج دانش.

۵۲. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران: میزان.

۳-۱-۲- اهداف مجازات بدنی

این اهداف عبارتند از: بازپروری، سودمندی و سزادهی که به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱-۲-۱- بازپروری

بازپروری اگرچه توجیه مناسبی برای مجازات نمی‌باشد اما از سه جهت قابل توجیه است؛ اول آنکه مجرم با بازپروری دیگر از آن آینده تاریک برخوردار نیست و با پذیرش هنجارها و ارزش‌های اجتماعی به فردی قابل احترام مبدل می‌گردد. دوم آنکه جامعه نیز از تکرار جرم توسط این فرد در امان است چرا که عدم ارتکاب جرم توسط فرد در این حالت به دلیل درونی شدن هنجارها اجتماعی است سومین سودمندی بازپروری مربوط می‌شود به اصطلاح معایب اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته می‌شد در حقیقت بازپروری مرهمی بود برای ضعف‌های اهداف مجازات. منظور از اصلاح، اصلاح ذات و بینش مجرم است. کیفر و ضمانت اجراهای کیفری نمی‌توانند به تنهایی این هدف را تأمین کنند و اقداماتی لازم است تا مجرم در انجام آن تا حدودی مشارکت داشته باشد و اجبار آن کمتر از کیفر و مجازات باشد. چنین اقداماتی هستند که مجرم را به تفکر و در نتیجه اصلاح خویش و زندگی خویش را وادار می‌دارد. اقدامی که به نوعی نمایان‌گر مشارکت بزهکار با جامعه و قانون است و در این مشارکت اصلاح وی نمایان‌گر می‌شود. برای اصلاح فرد استفاده از تمام نیروهای حقوق کیفری و جامعه لازم و ضروری است چرا که نتیجه‌ای که از اصلاح مجرمین عاید جامعه می‌شود، مدینه فاضله‌ای نوید می‌دهد که دیگر در آن هنجاری‌ها به حداقل رسیده است پس به جا و لازم است که نظام اجتماعی و حقوقی از تمام توان خود برای رسیدن به این هدف به کار گیرد. استفاده از نهاد تشویقی و تخفیفی، مکمل و جایگزین از جمله راهکارهایی است که اصلاح مجرم را به واقعیت تبدیل می‌کند. هدف دیگری که آموزه قرن معاصر آن را به حقوق کیفری معرفی کردند درمان می‌باشد. این هدف معمولاً با هدف اصلاحی و بازپروری اشتباه می‌شود و در جای آنها به کار می‌رود در حقیقت این سه رویکرد به دنبال عوض کردن شخصیت فرد هستند بر همین اساس و با توجه به این هدف حلقه گویند. حقوق کیفری یعنی اصل فردی کردن کیفر متجلی می‌شود. فردی کردن کیفر به معنای انطباق کیفرهای مختلف با روحیه، اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین می‌باشد. این دستاورد که به دلیل توجه به شخصیت فرد و حقوق انسانی مورد توجه قرار گرفت دستاوردهای مطلوبی را به ارمغان آورد.

۳-۱-۲-۲- سودمندی

مهم‌ترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نموده همان هدف سودمندی است. منظور از سودمندی و جنبه اربابی مجازات، این است که به وسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن پیشگیری عمومی می‌نامند. و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید، خودداری نماید که به آن پیشگیری فردی نامند. بدین ترتیب نقش سودمندی مجازات ممکن است جنبه‌هایی مختلف و متعدد داشته باشد که عبارتند از:

- ارباب و عبرت فرد تبه‌کار و سایر افراد اجتماع
- اصلاح و تهذیب و سازگار کردن تبه‌کار با اجتماع

• طرد تبهکار از جامعه، در صورتیکه هیچ یک از کوشش‌ها و اقدامات معموله به طریق ارباب و یا اصلاح مجرم به نتیجه مثبت و مفید منتهی نگردد.^{۵۳}

از جمله کسانی که به طور جدی این فکر را تبلیغ می‌کند ژرمی بنتام است وی معتقد بود باید مجرمین به زندان‌های طویل‌المدت و حبس با اعمال شاقه محکوم شوند، تا هم خود از تکرار جرم منصرف گردند و هم این مجازات باعث عبرت دیگران گردد. مخالف این نظر سزار بکاریا حقوقدان معروف ایتالیایی است که در کتاب رساله جرایم و مجازات‌ها می‌نویسد: هدف مجازات به هیچ‌وجه آزار رساندن و رنجاندن بزهکار نیست، بلکه نخست بازداشتن و از زیان رساندن دوباره به دیگران است و باز گردانیدن دیگران از راهی است که تازه در آن گام نهاده‌اند. بنابراین کیفر باید به شیوه‌ای به کار بسته شود که با رعایت تناسب مؤثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن اشخاص و کمترین اثر را بر جسم بزهکار برجا می‌گذارد. تجربه ثابت کرده که پرداختن به امر مجازات، تنها با در نظر گرفتن جنبه اربابی کاری بی‌نتیجه است. از طرفی نیز اگر عامل ارباب را به بوته فراموشی بسپاریم از نظر بنایی مجازات دچار اشکال خواهد شد، چرا که با فقدان ترس از کیفر و مجازات این جای خالی با وسوسه ارتکاب جرم در هر شخصی پر خواهد شد. بنابراین نه آن نظریه افراطی و انحصاری نظام‌های جزایی گذشته و نه کنار گذاشتن این هدف مقبول و پسندیده نیست.

۳-۱-۲-۳- سزادهی

قدیمی‌ترین هدف مجازات سزای مرتکب جرم با فرد خاطی است. مفهوم گرچه از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتکاب جرم اطلاق داده می‌شود، ولی در عصر حاضر سزا دادن به عنوان روش مقابله با بزهکاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از دیدگاه سزا دادن اثر وضع و مکافات ستمی است که مجرم مرتکب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتکاب عمل مجرمانه‌اش سزاوار کیفر است. سزا دادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه‌ای که به حکم قانون و متناسب با جرم از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می‌شود.^{۵۴} این رویکرد به مجازات که قدیمی‌ترین رکن رویکرد می‌باشد به نوعی گذشته محور است و به عناوین بسیاری به این رویکرد نسبت داده‌اند که همه آنها به نوعی یک حرف را می‌زنند. نظریه‌هایی چون جبران، موازنه و نیز هدف اجرای اخلاقی و عدالت به نوعی به بیان این رویکرد می‌پردازند. در این رویکرد هدف از اجرای مجازات جبران کردن آن ناعدالتی است که مجرم با ارتکاب جرم به وجود آورده است، به واقع مجرم با ارتکاب جرم به جامعه مدیون است و با اجرای مجازات دین وی پرداخت می‌گردد.^{۵۵} براساس این هدف با مجازات کردن فرد آن خطایی که مجرم مرتکب شده است از بین می‌رود و برخلاف عقیده برخی معتقدند که مجازات شر است. براساس این رویکرد، مجازات نکردن شر و بد می‌باشد. نکته که نباید از آن غافل شد این است که ذکر این هدف برای مجازات، توجه منطقی و دقیقی را دنبال نمی‌کند اما آنچه آن را توجیه می‌کند و مبنای برای این هدف ذکر می‌گردد، همان اصل بدیهی بودن این هدف می‌باشد و ذاتاً درست و به جاست که مجرم به بهای ارتکاب جرم و نقض عدالت، مجازات گردد و اجرای مجازات راهی برای جبران این نقیصه و برگشت به عدالت می‌باشد. بدیهی بودن این هدف از جهت اخلاقی می‌باشد و همان نظریه جبران نیز مبتنی بر همین اصل اخلاقی می‌باشد. اینکه هر

۵۳. شامبیاتی، هوشنگ. (۱۳۹۸)، حقوق جزای عمومی، ج دوم، چاپ ششم، تهران: مجد.

۵۴. رهامی، محسن. (۱۳۹۴)، اقدامات تامینی و تربیتی، ج اول، تهران: میزان.

۵۵. گلدوزیان، ایرج. (۱۳۹۸)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و چهارم تهران: میزان.

کس خطایی کرد می‌بایست با مجازات آن را جبران کرد و یک منشأ اخلاقی دارد و این اخلاق است که در جهت برگشت به عدالت جبران را از طریق اجرای مجازات یک اصل بدیهی جلوه می‌دهد. توضیح بیشتر اینکه این نوع عکس‌العمل نسبت به مجازات منشأیی ناخودآگاه دارد و یک عکس‌العمل دفاعی است.

۲-۲- جرایم شرعی موجب مجازات بدنی

مجازات‌های شرعی بخشی از قوانین جزایی اسلام است که در برابر اعمالی نظیر خلاف عفت و مخالف اخلاق اعمال می‌گردد. جرایم شرعی دارای کیفر ثابت و لایتغیری هستند.

مقصود از مجازات‌های شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده‌اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازات‌ها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می‌شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می‌کند. باید توجه داشت که هر چند در کشور ما این مجازات‌ها در قوانین مشخصی پیاده شده‌اند اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می‌گیرند، لذا ما آنها را تحت عنوان مجازات‌های شرعی آورده‌ایم.^{۵۶}

طبق ماده ۱۴ قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار دسته تقسیم گردیده است: الف- حد، ب- قصاص، پ- دیه، ت- تعزیر. که این تقسیم‌بندی جرایم برگرفته از کتب فقهی می‌باشد.^{۵۷}

الف- حد: واژه حد گاه به معنای فاصله و مرز میان دو چیز به کار می‌رود. در معنایی نزدیک به همین معنا حد به معنای نهایت و پایان چیزی است. حد در لغت به معنای حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آمده است.^{۵۸}

بر حسب ماده ۱۵ قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. در واقع حد از نظر اصطلاحی عقوبتی است که برای آن در کتاب و سنت مجازات تعیین شده است. مانند آیه ۲ سوره نور که بیان می‌دارد: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلده».

در قرآن برای جرایمی همچون زنا، قذف، سرقت، محاربه، شرب خمر کیفر حد معین شده است. مجازات‌هایی که برای این دسته از جرایم در شرع تعیین گردیده و بصورت ثابت می‌باشند، به لحاظ دفاع از ارزش‌های بنیادین اسلام است که با توجه به قبیح بودن عمل ارتكابی اجرای مجازات‌ها به همان سنگینی که وضع و تعیین گردیده بایستی بوده باشد چرا که شارع مقدس با طرح مجازات‌های ثابت و لایتغیر در جهت تضمین ارزش‌های بنیادین برآمده است.

نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته‌اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می‌دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد.^{۵۹} با این حال در کنار سنگینی مجازات‌های حدی قاعده‌ی فقهی با عنوان «الحدود تدروا بالشبهات» آمده است که قاعده درآ نامیده می‌شود؛ یعنی حدود در صورت شبهه رفع می‌شود.

۵۶. نوبهار، رضا. (۱۳۹۲). حقوق جزای عمومی، چاپ سی و چهارم، تهران: گنج دانش و دادآفرین

۵۷. ابن منظور، محمدحسن مکرم. (۱۴۰۸ ق)، لسان العرب، جلد سوم، چاپ اول، بیروت، دارالحیا التراث العربی.

۵۸. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و سوم، تهران: میزان.

۵۹. شمس نالی، محمدابراهیم، (۱۳۷۸)، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

در اجرای حدود نباید تأخیر صورت گیرد. به محض اثبات قضایی باید اجرا شوند. در روایتی از امیرالمؤمنان آمده است: «هنگامی که حد واجب گشت اقامه می‌شود و در حدود تأخیر جایز نیست.»^{۶۰} برخی فقیهان بدون ذکر علت و صرفاً به استناد روایات، مطلق تأخیر در اجرای حدود را جایز ندانسته‌اند.^{۶۱} در هر حال این طور به نظر می‌رسد که در هر مجازاتی بهتر است تأخیری برای اجرای آن صورت نگیرد به خصوص در اجرای حدود که اجرای آن از قبل توسط شرع مقدس تعیین گردیده است تأخیر در اجرای آن مورد پسند نخواهد بود. البته در برخی مجازات‌ها تأخیر در روند اجرای دادرسی کیفری تا حدودی پذیرفته شده و قابل قبول است.

ب- قصاص: به معنای سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شد، کشنده‌ی کسی را کشتن. جزا، مکافات، مجازات قاتل یا ضارب.

قصاص در اصطلاح یعنی در پی کسی رفتن و پا در جای پای او گذاشتن و منظور پدید آوردن آنچه او کرده است یعنی استیفاء اثر جنایت. مقصود از جنایت در معنایی که قانونگذار به کار برده جرایم خونی یعنی قتل و ایراد ضرب و جرح صدمات بدنی است.^{۶۲}

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قصاص آورده است: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.» قصاص یا این قبیل مجازات‌ها که نمونه‌ای از مجازات مقابله به مثل هستند در اکثر نظام‌های کیفری پیداست.

اصل انتقام در طول تاریخ حقوق و قوانین مختلف جزایی وجود داشته است و اثر آن در قانون حقوق روم، قوانین حمورابی و شریعت موسی به چشم می‌خورد. قصاص در دین اسلام و یهود بیشتر مطرح است. در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشد. (بعنوان مثال: سوره مائده؛ آیات ۲۷ و ۳۲). امروزه در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان و ایران قصاص به عنوان یک اصل قضایی پذیرفته شده است.

قصاص که یکی از انواع مجازات‌های بدنی است موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند که قصاص یک عامل بازدارنده محسوب می‌گردد، چرا که اگر افراد بدانند که اگر جرمی را مرتکب شوند در مقابل آن خود نیز مجازات خواهند شد از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه‌ای دوری می‌کنند. بسیاری نیز قصاص را یک مجازات بدنی شدید و ظالمانه می‌دانند که همانند انتقام‌جویی از دوران کهن بر جای مانده است و با عامل بازدارندگی جرم نیز مخالفاند.

پ- دیه: طبق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲؛ دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

دیه یا خون بها که برگرفته از قوانین اسلام است در مجازات‌های کیفری به کار گرفته شده است که شامل مقدر یعنی مقدار آن در شرع تعیین شده باشد و یا غیر مقدر یا همان ارش می‌باشد که حاکم شرع میزان آن را محاسبه و تعیین می‌نماید.»

۶۰. النوری، میرزا حسین. (۱۴۰۸ق)، مستدرک الوسائل، جلد هجدهم، چاپ اول، قم، موسسه آل البيت (ع).

۶۱. گلپایگانی، سیدمحمد رضا. (۱۴۱۲ق)، الدر المنهور فی احکام الحدود، قم، دارالقرآن الکریم.

۶۲. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و سوم، تهران: میزان.

ت- تعزیر: ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ از تعزیر چنین تعریف کرده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار، پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

از تعریف فوق چنین برداشت می‌شود که تعزیر کیفری است که مجازات آن از حیث مقدار در شرع مقدس تعیین نگردیده است و در مقابل حد است. بنابراین حاکم در تعیین مجازات می‌تواند مقدار آن را به اقتضای زمان و مکان و نوع عمل ارتكابی مجرم تعیین نماید.

تعزیر به معنای نکوهش کردن، ملامت و سرزنش کردن، ادب کردن، چوب زدن می‌باشد. تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن همراه با احترام است و تنبیهی کمتر از حد را هم گویند که مرجع این معنا همان معنای اول است زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه در واقع تأدیب بوده که نوعی یاری رساندن محسوب می‌شود در حالی که معنای اول یاری‌رسانی نیز از بین بردن عناصری است که به وی زیان می‌رساند.

تعزیرات بر ۳ گونه هستند:

۱- تعزیرات شرعی: مجازات‌هایی است که برای خاطیان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و انجام محرمات به اجرا در می‌آیند.

۲- تعزیرات منصوص شرعی: مجازات‌هایی است که در روایات به آن‌ها تصریح و هم زمان تعیین و تقدیر شده‌اند. تعزیرات منصوص از جمله دلایل اختلاف نظر بین فقها در خصوص تعداد جرایم حدی است. چرا که فقها در احصاء جرایم حدی گاه تعزیرات منصوص شرعیه را هم داخل در حدود، قید می‌کنند.

۳- تعزیرات حکومتی: مجازات‌هایی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و ایجاد امنیت و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. که به این گونه مجازات‌ها، بر حسب قانون مجازات پیشین مجازات‌های بازدارنده هم می‌گفتند.

در جمع‌بندی این مطالب می‌توان گفت جرایم مستوجب مجازات‌های بدنی یا حدی است یا مستوجب تعزیر.

حدود در صورت اثبات شدن باید اجرا شوند. قصاص عضو، باید با رضایت مجنی علیه باشد. در مورد تعزیرات شرعی هم ظاهراً فقط با توبه به اضافه‌ی سایر نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق و... اجرا می‌شوند.

تعزیرات منصوص شرعی هم همانند حد است و فقط با توبه از بین می‌رود.

۳-۲-۱- جرایم حق الهی

اصطلاح حق‌الله در منابع فقهی در برابر حق‌الناس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات‌ها به حق‌الله و حق‌الناس می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم حق‌الله محسوب می‌شوند. جرایم تعزیری مانند روابط نامشروع مادون زنا نیز در زمره جرایم حق‌الله قرار می‌گیرند.

حقوقی که از احکام شرعی ناشی می‌شود که حق خداوند متعال بر حق مکلفان است، حق‌الله نامیده می‌شود. بررسی جرایم حق‌اللهی نیز قاعداً در ابواب احکام قضایی در حقوق کیفری به کار می‌رود. به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفی عبادی که صرفاً برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریح آنها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق‌الله است.^{۶۳}

حق‌الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است.^{۶۴}

حق‌الله شامل امتثال همه اوامر و نواهی الهی می‌شود. با این همه، در اصطلاح فقها (به ویژه هنگامی که این دو اصطلاح در برابر هم به کار می‌روند)، حق‌الله صرفاً بر مصادیقی از حق‌الله (به معنای عام) اطلاق می‌گردد که حق‌الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند، به اراده خود، آن را اسقاط کنند.

ابن عبدالسلام، فقیه شافعی قرن هفتم، حقوق الهی را چنین تقسیم کرده است: (۱) حقوق مختص به خدا، مانند ایمان به خدا و پیامبر و آخرت؛ (۲) حقوقی که مرگب از حق‌الله و حق‌الناس است، مانند زکات، کفارات، هدایا و اوقاف؛ (۳) حقوقی که مرگب از حق‌الله، حق‌پیامبر اکرم و حق‌الناس است، مانند اذان.

برخی از صاحب‌نظران جرایم را به لحاظ قابل گذشت بودن و غیرقابل گذشت بودن به حق‌اللهی و حق‌الناسی تفکیک می‌کنند. چرا که در حقوق ایران با تصویب آیین دادرسی کیفری جرایم از حیث داشتن شاکی خصوصی به جرایم قابل گذشت و در صورت نداشتن شاکی خصوصی به جرایم غیرقابل گذشت تقسیم‌بندی شده‌اند. هم در کتب فقهی و هم در قوانین جزایی چنین استنباط می‌شود که جرایم حق‌اللهی غیرقابل گذشت می‌باشند. به عنوان مثال: جرم زنا، به تراضی و شرب خمر، غیرقابل گذشت بوده و معمولاً این قبیل جرایم فاقد شاکی خصوصی می‌باشند و چنانچه مجنی‌علیه وجود داشته باشد، حق او در حق‌الله مستهلک می‌شود، از این رو گذشت وی در دعوی بی‌اثر بوده و باعث سقوط حد نخواهد شد.

می‌توان گفت تمام جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما اینکه برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند و قابل گذشت از این جهت است که مقنن جنبه خصوصی بودن جرم را بر جنبه عمومی آن ترجیح داده است. از این روست که جرایم خصوصی یا قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معین گردیده است.

جرایم حق‌اللهی دارای جنبه عمومی هستند و جز در برخی حالات مانند توبه‌ی مجرم، قابل اسقاط نیستند. اثبات حق‌الله نزد قاضی دشوارتر است، زیرا حق‌الله با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به تنهایی، اثبات نمی‌شود، ولی شماری از حق‌الناس‌ها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد و قاضی بر مبنای علم خود نمی‌تواند حکم دهد. در حدود که از مصادیق حق‌الله است شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق‌الناس محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخی فقهای اهل سنت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند. اجرای حکم در جرایم حق‌اللهی منوط به مطالبه اشخاص نمی‌باشد. در موارد حق‌الله، قاضی مجاز نیست درباره شخص غایب به قضاوت و صدور حکم بپردازد. در دعاوی مربوط به

۶۳. زحیلی، وهبه (بی‌تا). الفقه الاسلامی و ادله، جلد چهارم، دمشق.

۶۴. آشوری، محمد. (۱۳۹۳). عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ سوم، تهران: گنج دانش.

حق الله، اگر مدعی شاهد نداشته باشد و مدعی علیه از اقرار کردن سر باز زند، از هیچکدام سوگند خواسته نمی‌شود.

در تحلیل مطالب این قسمت باید گفت که در حق الله‌ها چون بحث جنبه عمومی غلبه دارد حتی اگر شاکی خصوصی هم داشته باشد گذشت او تأثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت و تنها راهکار متوقف شدن اجرا بعد از اثبات توبه به جز حق الناس‌ها به جز قذف و ديه و قصاص و یا تأخیر و اجرای مجازات حدی مثلاً در مورد زنان باردار و شیرده و ...

۳-۲-۲- جرایم حق الناسی

حق الناس در لغت به معنای حق مردم است. یعنی حقی که متعلق به مردم باشد. در واقع همه افراد در طول زندگی مؤظف به رعایت حقوق دیگران نیز می‌باشند. خداوند بزرگ در قرآن کریم به بعضی از نمونه‌های حق الناس اشاره کرده و می‌فرماید:

«ای کسانی که ایمان آورده اید، از گمان فراوان درباره‌ی دیگران بپرهیزید، زیرا بعضی از گمان‌ها گناه است و (در کار یکدیگر) تجسس نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند. آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ این کار برای شما ناپسند است، پس در برابر خداوند پرهیزگار باشید.»^{۶۵} از نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی: «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می‌شود.»

بر خلاف جرایم حق الهی، جرایم حق الناسی جنبه شخصی دارند چرا که اغلب این جرایم دارای شاکی خصوصی می‌باشند. مانند: دیات و قصاص و توهین.

با توجه به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۵۴۰/۹۲/۷-۱۳۹۲/۸/۱۴، در جرایم حق الناسی، صدور حکم غیابی جایز است. شهادت بر شهادت نیز پذیرفته شده است و صدور حکم و اجرای آن منوط به مطالبه و درخواست شاکی می‌باشد. در جرایم حق الناس مجازاتی که صادر گردیده مبتنی بر تخفیف نیست.

۳-۳- جرایم تعزیری مستوجب مجازات بدنی

تعاریف تعزیر در بخش‌های پیشین ذکر گردید. محقق حلی در کتاب شرایع نیز می‌فرماید: «تمامی گناهایی که مجازات‌های معین شده دارد از سوی شارع حد نامیده می‌شود و به آنهایی که مجازات‌های معین شده ندارد تعزیر گفته می‌شود.»^{۶۶}

بیشتر حقوقدانان بر این باورند که مجازات‌های مربوط حدود بعنوان مجازات‌های حداکثری در نظر گرفته می‌شوند و مجازات‌های تعزیری به عنوان قاعده‌ای کلی نباید به مرز آن مجازات‌ها برسند. این اصل را ابتدا پیامبر اکرم (ص) بدین صورت بیان کرده‌اند: «کسی که کیفر حد را به جرم غیر حدی تسری می‌دهد، در شمار ستمگران است.» بنابراین، بعنوان مثال، دزد با قطع دست مجازات می‌شود، در حالیکه هیچ تعزیری، بویژه در مسائل مالی، به این حد پیش نمی‌رود. مجازات جرم قذف، تهمت در خصوص زنا یا لواط، هشتاد ضربه شلاق است؛ حال آنکه مجازات جرم دشنام (توهین)، به چنین میزانی نمی‌رسد.

۶۵. سوره حجرات، آیه ۱۲

۶۶. حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۰۸ ق.) شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.

روایات بسیاری نیز از امیرالمومنین و دیگر معصومان در مورد انواع جرایم و تخلفات فردی و اجتماعی مستوجب مجازات‌های تعزیری نقل شده است. این روایات شامل موضوعاتی مانند: مجامعت با همسر در حال حیض، مجامعت با همسر روزه‌دار و...^{۶۷}

در خصوص روایات مطرح شده نظریاتی وجود دارد؛ عده‌ای آن را ناظر به حقوق اجتماعی و تجاوز به حقوق جامعه می‌دانند و دسته‌ای از افراد معتقدند ناظر به حقوق اجتماعی نیست و از اعمال فردی و تخطی اشخاص می‌باشد. به عنوان مثال: تعزیر مجامعت با زوجه در ایام حیض، که به ظاهر شخص عملی را مرتکب شده که معصیت شخصی است ولی عمل او در حالی آشکار خواهد شد که بدون رضایت زوجه و همراه با اعتراض وی باشد. در این باره شیخ طوسی روایتی را از امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) نقل می‌کند و وضع این کیفر را به پیامبر (ص) نسبت می‌دهد که گویی مجازات حکومتی بوده است: «لکن رسول الله فعل هذا و امر به لکی لا یجتزی الناس بالبهائم و ینقطع النسل». حضرت این مجازات را به کار گرفت تا دیگران برای تأمین غریزه جنسی به بهایم روی نیاورند و نسل انسان‌ها قطع نشود.^{۶۸}

در واقع روایات مطرحه می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که جرایمی مورد حکم تعزیر قرار می‌گیرند که از دسته حدود و قصاص نبوده باشند و قاضی می‌تواند با علم خود مجازاتی متناسب با جرم ارتكابی و در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مرتکب حکمی را صادر نماید.

علامه حلی در کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدی درباره آن وارد نشده است. تعزیر گاهی به وسیله ضرب با حبس یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است.»^{۶۹}

همان‌گونه که در بخش‌های پیشین مطرح گردید، مقدار تعزیر بایستی کمتر از حد باشد و سخت‌گیری‌هایی که در حدود وجود دارد در تعزیر کمتر به چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه اینکه در تعزیر واسطه‌گری و شفاعت مورد پذیرش واقع می‌شود در حالی که در حدود این گونه نیست.

تعزیرات گاه از جرایم حق‌اللهمی هستند همچون دروغ گفتن، و گاه جزء جرایم حق‌الناسی می‌باشند مانند: توهین و دشنام دادن. بنابراین نمی‌توان گفت که تعزیر صرفاً حق‌الناس است.

قانون‌گذار اسلامی از سال ۱۳۷۰ تقسیم‌بندی پنج‌گانه‌ای را برای مجازات‌ها در نظر گرفته بود و در ماده ۱۲ مجازات‌های اسلامی مصوب همان سال بیان می‌داشت: «مجازات اسلامی مقرر در این قانون پنج قسمت است: ۱- حدود، ۲- قصاص، ۳- دیات، ۴- تعزیرات، ۵- مجازات‌های بازدارنده». لیکن در ماده ۱۴ قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ تقسیم چهارگانه‌ای را مد نظر قرار داده است. در ماده ۱۴ آمده است که: «مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف) حدود، ب) قصاص، پ) دیه، ت) تعزیر». قانونگذار با بیان معنایی گسترده از تعزیر (در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، هم مخالفت با دستوره‌های شرعی و هم مخالفت با مقررات حکومتی را مستوجب این قسم از مجازات دانسته است. اما با نگاهی دقیق‌تر و با نظر شورای نگهبان تعزیرات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول - تعزیرات غیرمنصوص که در قیاس با قانون سال ۱۳۷۰ شامل دو دسته مجازات‌هاست. اول، شامل بخش عمده‌ای از تعزیرات پیش از تصویب قانون است یعنی مجازات‌هایی که به تعبیر ماده ۱۶ قانون

۶۷. حرعاملی، محمدبن حسن. (۱۴۰۹ ق.)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل‌البیت (ع).

۶۸. طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ ق.)، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

۶۹. حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۲۰ ق.)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: موسسه امام صادق.

سال ۱۳۷۰: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است...» یعنی مجازات در مورد رفتارهایی که دارای حرمت شرعی است و جرم‌انگاری و بیان حرمت آن به دست شارع است اما تعیین میزان مجازات به نظر حاکم واگذار شده است. دوم، تمامی مجازات‌هایی که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ به عنوان بازدارنده مورد شناسایی قرار گرفته و خود قانون‌گذار در ماده ۱۷ این دسته مجازات‌ها را به این صورت تعریف نموده بود: «مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن». یعنی رفتارهایی که از نظر شرعی دارای حرمت نیستند بلکه حکومت آن‌ها را ممنوع اعلام کرده است.

دسته دوم - تعزیرات منصوص شرعی که شامل تعداد بسیار محدودی از تعزیرات سابق است. با این تفاوت که این تعزیرات هم دارای حرمت شرعی هستند و هم میزان مجازات آن‌ها در شرع تعیین شده است. بنابراین بسیاری جرایم وجود دارد که مستوجب مجازات در نظام کیفری ایران می‌باشند اما در شرع مقدس برای این قبیل مجازاتی تعیین نگردیده است مانند جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه حکومت و ... که قانون‌گذار با توجه به جرم ارتکاب یافته شده و حساسیت عمل ارتکاب یافته شخص مرتکب را مجازات می‌نماید.

۳-۱-۳- جرایم علیه اشخاص

جرایم علیه اشخاص، به طور کلی در حقوق کیفری بالأخص حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان‌گونه که از عنوان آن برداشت می‌شود به وضوح پیداست که جرایمی را که ضدفرد و شخص باشد را شامل می‌شود.

در حقوق جزای اختصاصی برای اینکه جرایم و ارکان آنها به طریق علمی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند جرایم را در به گونه‌ای تقسیم‌بندی نموده‌اند که جرایم نسبت به اشخاص از جمله قتل، ایراد ضرب و جرح از آن دسته‌اند.

به جرایمی مانند سوء قصد علیه جان اشخاص، ناموس و اموال شهروندان جرایم علیه اشخاص گفته می‌شود. و چون به خود شخص برمی‌گردد؛ از این حیث می‌توان گفت افراد دارای دو بعد مادی و معنوی می‌باشند بنابراین جرایم علیه افراد را نیز از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در جرایم بر ضد اشخاص، جرایمی وجود دارد که منجر به صدمات جسمانی بدنی می‌شود. مانند: قتل و جرح اعم از عمدی و غیرعمدی و نیز برخی از جرایمی که منجر به ضرر روحی و اخلاقی می‌گردد. مانند: توهین و افترا و قذف. اگر چه عنوان جرایم علیه اشخاص بیشتر ناظر به صدمات و ضرر جسمانی بدنی است.^{۷۰}

جرایم علیه اشخاص به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) جرایم علیه تمامیت جسمانی، ب) جرایم علیه حیثیت و شخصیت معنوی افراد. در ذیل مختصراً به توضیح این دو دسته می‌پردازیم:

الف) جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد: جرایم علیه اشخاص مستقیماً حقوق اشخاص را مورد توجه قرار داده است و حق مصونیت و تعرض را مورد هدف و بررسی قرار داده است. چرا که اشخاص از اهمیت ویژه‌ای

۷۰. اداره کل آموزش کارمندان. (۱۳۸۴)، جرایم علیه اشخاص و اموال، اداره آموزش کارمندان، اداره آموزش شورای حل اختلاف، چاپ اول، نشر قمنا.

برخوردار هستند و حق حیات و نیز حقوقشان در اجتماع دارای ارزشی در جهت حفظ آنها می‌باشد. بنابراین در زمره جرایم علیه اشخاص رضایت مجنی‌علیه شرط است.

جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث واقع گردیده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز جنایات را به صورت پراکنده در چندین ماده قید نموده است:

(۱) جنایات عمد:

جنایات عمدی آن دسته از جرایم عمدی است که بر ضد شخص واقع می‌شود. این جنایات بر دو قسم است:

(۱) جنایت بر نفس، (۲) جنایت بر اعضاء. که در ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جرایم عمدی پرداخته شده است.

(۲) جنایات شبه عمد: در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جرایم شبه عمدی می‌پردازد.

(۳) جنایات خطای محض: در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جنایت خطای محض اشاره دارد.

(۴) در حکم شبه عمد: ماده ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

(۵) در حکم خطای محض

(۶) جنایات تعزیری: از قبیل منازعه، سقط جنین، تخلفات ناشی از جرایم رانندگی و پاشیدن اسید را شامل می‌شود.

(ب) جرایم علیه حیثیت معنوی افراد: در ذیل به هفت دسته تقسیم نموده‌ایم:

۱- توهین، عبارت است از رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد.^{۷۱} توهین در کتاب پنجم (تعزیرات) ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است. و همچنین طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵؛ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. این ماده به توهین ساده اشاره نموده است. حال آنکه مواد ۶۱۹ و ۶۰۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ توهین مشدد را نیز بیان می‌نماید.

۲- افتراء عبارتست از نسبت دادن عمدی و آگاهانه امری مجرمانه و زشت به شخص. ماده - ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ناظر به افترای ساده و ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ناظر به افترای عملی است. البته اشاعه فحشا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) اتهام در جرایم مواد مخدر (ماده ۲۸ قانون مواد مخدر) انتشار حکم (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) از دیگر مصادیق قانونی افتراء هستند.

۳- قذف، که عبارتست از «نسبت داد زنا یا لواط به دیگری» مواد ۱۳۹-۱۶۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵،

۴- نشر اکاذیب، طبق ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت از مصادیق بارز این جرم است.

۵- جرایم علیه آزادی رفت و آمد. که جرایمی همچون آدم‌ربایی (ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، قاچاق انسان (قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) را شامل می‌گردد.

۷۱. آقای‌نیا، حسین. (۱۳۹۷)، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، جلد اول و سوم، چاپ هفدهم، تهران: نشر میزان.

۶- تهدید و اکراه، که شامل: تهدید به قتل و مانند آن (ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و اکراه و تهدید اخذ سند یا نوشته به عنف (ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵).

۷- جرایم علیه حریم خصوصی، شامل هتک حرمت منزل (مواد ۶۹۴، ۵۸۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، هتک حرمت املاک غیر (ماده ۶۹۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، هتک حرمت مراسلات یا مخبرات یا مکالمات تلفنی (ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، مزاحمت تلفنی (ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

۳-۲- جرایم علیه اموال

جرایم علیه اموال، آن دسته جرایمی هستند که به اموال مردم لطمه وارد می‌کنند و به طور کلی باعث نقض حقوق مالکانه اشخاص می‌شوند. و درصد قابل توجهی از جرایم ارتکاب یافته در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهند. منظور از اموال تمام دارایی اشخاص من جمله اموال شخصی یا اموال مشاعی می‌باشد. بعنوان نمونه: جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، زمین خواری و صدور چک پرداخت نشدنی و... همگی موجب تعرض در اموال و مالکیت می‌شوند. در ادامه به توضیح برخی از این موارد نام برده شده خواهیم پرداخت.

الف) سرقت:

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می‌یافته و معمولاً مجازات‌های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می‌شده است، سرقت می‌باشد.^{۷۲}

لفظ سرقت از ریشه «سرق» به معنای دزدیدن است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تعریف شده است: «ربودن مال متعلق به غیر».

در کشور ایران سرقت به چهار نوع حدی، تعزیری، سرقت‌های ساده مستوجب تعزیر (موضوع ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و سرقت‌های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و برخی از قوانین متفرقه) تقسیم‌بندی شده است. طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

۷۲. میرمحمد صادقی، حسین. (۱۳۹۹)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ پنجاه و ششم، تهران: نشر میزان.

د- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

ب- کلاهبرداری:

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود...»

در واقع می‌توان گفت: کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.^{۷۳}

ج- خیانت در امانت:

مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم/ تعزیرات) در فصل بیست و چهارم به جرم خیانت در امانت پرداخته است. اما همانند جرم کلاهبرداری تعریف دقیق و معینی برای آن در مواد قانونی ذکر نگردیده است.

با توجه به مواد قانونی مذکور، می‌توان خیانت در امانت را این‌چنین تعریف نمود: «خیانت در امانت عبارت است استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.»
و نیز در تعریف دیگری از خیانت در امانت آمده است: «استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد.»

در جرایم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالی اشخاص، موضوع جرم قرار می‌گیرد. همانطور که پیش از این اشاره گردید افراد خود دارای ارزش والایی در عالم هستی و نیز در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند می‌باشند. از این رو در نظام حقوقی و کیفری؛ احترام به خود شخص و اموال و دارایی‌های وی حائز اهمیت قرار گرفته است. مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولاً تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است.^{۷۴}

در جرایم علیه اموال و مالکیت که مهم‌ترین آن‌ها در جزای اختصاصی عبارت است از کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی، ضمانت اجرایی در جهت مجازات بدنی در این موارد در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. فلذا صرفاً به لحاظ آشنایی با موارد ذکر شده به صورت اختصاری در این فصل از پژوهش به آن‌ها پرداخته شده است.

۷۳. میرمحمد صادقی، حسین. (۳۹۹)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ پنجاه و ششم، تهران: نشر میزان.

۷۴. محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۹۵)، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، چاپ چهل و هشتم، تهران: مرکز نشر علوم انسانی.

۳-۳-۳- جرایم علیه امنیت

جرایم علیه امنیت، از جمله جرایمی هستند که نفع عمومی و پیمان اجتماعی را در جامعه به خطر می‌اندازند. در اصل هر تجمع مشروعی در اجتماع بایستی تأمین امنیت شهروندان را فراهم نماید، تجاوز به حق مکتسب امنیت هر شهروند بایستی با یکی از کیفرهایی که در قانون پیش‌بینی شده است، مجازات شود. با التفات به این که جرایم علیه امنیت از یک منظر به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و از یک منظر به جرایم مستوجب حد و تعزیر تقسیم می‌گردند، می‌توان جرایم علیه امنیت را این گونه تعریف نمود: «هر نوع اقدامی که موجب صدمه و لطمه به حاکمیت، اقتدار، منافع، مصالح، استقلال و تمامیت ارضی کشور گردد، اطلاق می‌گردد.»^{۷۵}

صدماتی که متوجه امنیت و آزادی شهروندان است یکی از مهم‌ترین جرایم شمرده می‌شود و در این طبقه‌بندی نه تنها قتل و سرقتی که عموم مردمان مرتکب می‌شوند جای دارد، بلکه جرایم بزرگان و کارگزاران حکومت نیز که با نفوذ ژرف و گسترده خویش مفاهیم عدالت و تکلیف را در ذهن رعایا مخدوش می‌کنند تا مفهوم حق اقویا را جایگزین آن کنند، در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد. حق اقویا خطری در بر دارد که سرانجام هم دامن کسی که آن را اعمال می‌کند و هم کسی که قربانی آن شده است، خواهد گرفت.^{۷۶} یکی از مصادیق بارز جرم علیه امنیت، جاسوسی می‌باشد که یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی نیز هست. که در ماده ۵۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ این چنین آمده است: «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.» از دیگر مصادیق جاسوسی در نظام کیفری ایران می‌توان به ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالمی و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

محاربه و تروریسم نیز از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می‌باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه‌ای را در مقررات جزایی ایران به خود اختصاص داده‌اند. طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاربه «عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارباب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی گردد...» در باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، از ماده ۱۸۳ الی ماده ۱۹۶ محاربه مورد اشاره قرار گرفته بود. و در حال حاضر مواد ۲۷۹ الی ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن پرداخته است. محاربه همان ایجاد خوف و ازاله‌ی امنیت است به هر کیفیتی که باشد.^{۷۷}

۷۵. الهی‌منش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن. (۱۳۹۸). حقوق کیفری اختصاصی ۳. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد.

۷۶. بکاریا، سزار. (۱۳۹۷)، رساله جرایم و مجازات‌ها، محمدعلی اردبیلی، چاپ نهم، تهران: نشر میزان.

۷۷. محمدی گیلانی، محمد. (۱۳۸۵)، حقوق کیفری در اسلام، تهران: انتشارات المهدی، چاپ دوم.

امنیت ملی هر کشوری به توان و قوای حاکمیتی، نظامی آن کشور بر می‌گردد که در برابر تهدیدهای خطرآفرین قدرت مقابله و حفظ آرامش ملت را دارا باشد. چنانچه لطمه به طور مستقیم بر امنیت عموم افراد جامعه و یا حاکمیت وارد گردد، جرم ارتكابی در محدوده جرایم علیه امنیت باقی خواهد ماند.

رکن قانونی جرایم علیه امنیت، هم در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح گردیده است و هم در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بیان شده است.

رسیدگی به جرایم علیه امنیت در ایران، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. در این مورد دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ اظهار می‌دارد:

«جرایمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ۱ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادرها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادرهای انقلاب است... این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

به عنوان جمع بندی فصل سوم می‌توان گفت از آیات قرآن و روایاتی که در مورد مجازات‌های بدنی وجود دارد چنین استنباط می‌شود که هدف شارع اصلاح فرد و جامعه، حفظ امنیت و رفاه اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم می‌باشد. بنابراین در اجرای کلیه مجازات‌ها؛ حفظ کرامت انسانی و مصلحت افراد جامعه و گرامی داشت حقوق الهی، به عنوان اصول و مبانی اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد. کرامت انسانی در اسناد حقوق بشری مبتنی بر خاستگاه‌های متفاوتی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: حقوق طبیعی، مکتب اومانیسیم و فردگرایی، مکتب خودآیینی کانت.

کرامت انسانی در اسناد فراملی و بین‌المللی ارزشی فراتر از یک حق را دارا می‌باشد که ناشی از حیثیت ذاتی شخصی انسان است.

فصل چهارم

«تأثیر جهانی شدن بر حقوق کیفری ایران با تأکید بر اجرای مجازات‌ها»

۴-۱-۱- اجرای احکام کیفری در پرتو اسناد فراملی حقوق بشری

۴-۱-۱-۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام کرده تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آنها را چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنها هستند، تأمین کنند. در دیباچه این اعلامیه، شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام شده است. به علاوه تأکید شده که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند. لذا برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد. به این ترتیب در ماده ۳ اعلامیه آمده است: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» هرچند در این سند ذکر نشده اگر مثلاً انسانی انسان دیگر را به قتل رساند تکلیف چیست؟ و این برداشت مشترک در مورد حقوق انسانی تا چه حدودی قلمرو خود را به داخل حاکمیت‌های ملی توسعه می‌دهد؟ به علاوه در اعلامیه ذکر نشده که اگر حکومت‌ها بنا به مصلحت دست به جرم‌انگاری‌هایی بزنند که مجازات سالب حیات را به عنوان ضمانت اجرا به دنبال داشته باشد آیا باز هم می‌توان صحبت از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود یا خیر؟ از طرفی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صراحتاً و بدون قید و شرط مقرر داشته «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» البته تنظیم‌کنندگان اعلامیه در خصوص اینکه چه مجازاتی ضدانسانی و تحقیرآمیز تلقی می‌شود معیاری و ضابطه‌های ارائه نکرده‌اند. از طرفی همانطور که از نام این سند بر می‌آید در حد یک اعلامیه و منشور جهانی اخلاقی است و ضمانت اجرایی جز از منظر حیثیتی برای دولتی که مجازات ضد حیثیت و کرامت انسانی مقرر کند نخواهد داشت. به علاوه در ماده ۱۱ این اعلامیه آمده: «هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال نخواهد شد.» در این رابطه می‌توان قاعده عطف به ماسبق نشدن مجازات‌ها اشاره نمود که در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مقرر داشته: «قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره: در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.»

در سایر اعلامیه‌های با گستره منطقه‌ای نیز بر انسانی بودن مجازات‌ها تأکید شده است، با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه‌ها قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است.^{۷۸} مثلاً ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع»^{۷۹} و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت، یا منافای حیثیت انسانی، رفتار کرد.»

۴-۱-۲- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دومین پروتکل اختیاری آن

میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت وقت ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۳۴۷/۱/۱۵) در نیویورک امضا شده است و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون خروج خود را از این سند بین‌المللی اعلام نکرده، لذا با توجه به ماده ۹ قانون مدنی مقررات آن در حکم قوانین ملی است. در مقدمه این سند جهانی آمده که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان بوده، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. به این ترتیب ماده ۶ میثاق مقرر داشته «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست. مگر در مورد مهم‌ترین جنایات»^{۸۰} طبق قانون لازم‌الاجرا، در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دست‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود. حکم اعدام در مورد جرائم ارتكابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.»^{۸۱} به علاوه مشابه ماده ۵ اعلامیه در ماده ۷ میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا تردیلی قرار داد.» البته در میثاق ضمانت اجرایی برای دولتهایی که عضو این سند بوده ولی خود را ملزم به رعایت ترتیبات آن نمی‌دانند پیش‌بینی نشده است. در میثاق در مورد امکان جبران خسارت فردی که به

۷۸. جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۱)، ماهنامه قضاوت اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تأکید بر اسناد بین‌المللی، شماره ۷۵.

۷۹. البته نویسندگان اعلامیه مذکور در خصوص اینکه اگر اجرای مجازات به مقتضای شرع خلاف مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی عرفی بود چه راهکاری باید اتخاذ کرد. سخنی به میان نیاورده‌اند.

۸۰. لازم به ذکر است کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که جهت تضمین حسن اجرای مقررات میثاق تشکیل گردیده در قطعنامه‌های متعددی نظیر ۶۷/۵۹، ۲۰۰۴/۲۰۰۳، ۶۷/۲۰۰۲، ۷۷/۲۰۰۱، ۶۸/۲۰۰۱، ۶۱/۱۹۹۹ اظهار داشته دولتها باید اطمینان حاصل کنند که مفهوم مهم‌ترین جنایات فراتر از جنایتهای عمدی با نتایج مرگبار یا پیامدهای بسیار وخیم نرود و مجازات مرگ در مورد اقدام‌های غیر خشونت‌آمیز مثل جرائم مالی یا عملکردهای غیر خشونت‌آمیز مذهبی یا بیان عقیده و روابط جنسی میان اشخاص بزرگسال، صادر نشود.

۸۱. عبارت (قابل اجرا نیست) ناظر به دوران بارداری است و نویسندگان میثاق اشاره‌ای به دوران شیردهی مادر به نوزاد نکرده‌اند.

اشتباه متحمل مجازات شده نیز در ماده ۱۴ چنین آمده است «هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.» به علاوه در مورد امکان برخورداری محکوم علیه از مجازات مساعدتر به حال خود در ماده ۱۵ آمده که «هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قانون مجازات حقیقت تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.»

در راستا و به منظور الغای مجازات مرگ موضوع مصوبه ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ / قطعنامه شماره ۱۲۸/۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل و با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک می کند و استمرار توسعه حقوق بشر است، همچنین با یادآوری به ماده ۳ اعلامیه و ماده ۶ میثاق راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ و با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره مند شدن از حق زندگی است دومین پروتکل میثاق به طور ویژه اختصاص به مجازات های سالب حیات و چگونگی حذف آن از نظام حقوق داخلی دارد. در این پروتکل بر دو محور اصلی تاکید شده است ۱- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد. ۲- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، به عمل خواهد آورد. نکته شایان توجه در خصوص این ضمیمه اینکه هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی باشد، مگر آنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد.

۴-۱-۳- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده

شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون به کاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها برقرار است. امروز به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ و طی قطعنامه شماره ۳۹/۴۶ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۷ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرایی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده در ۳ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است. هر چند موضوع شکنجه از حوصله این نوشتار خارج است اما در این کنوانسیون به منع اعمال و اجرای مجازات های خشن و تحقیرکننده اشاره شده است. در مقدمه این کنوانسیون به ماده پنجم اعلامیه و ماده هفتم میثاق اشاره شده که مقرر داشته: «هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای

ظالمانه و غیرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.» در این کنوانسیون ضمن تعریف شکنجه و مجازات‌های در حکم شکنجه اشاره شده که درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازمه مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود. به این ترتیب تنظیم‌کنندگان این کنوانسیون در خصوص مجازات‌های قانونی که درد و رنج و تعب جسمی و روحی را به محکوم علیه وارد می‌سازند اظهارنظری نکرده‌اند و تنها آرزو برای تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهایی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد، کرده‌اند.

۴-۲- اسناد فراملی به موضوع مجازات‌های بدنی

نظام کیفری که برگرفته از حقوق کیفری می‌باشد ذاتاً حاکمیتی است که ارزش‌های بنیادین هر جامعه نشات می‌گیرد و دولت‌ها نیز وظیفه حمایت از این ارزش‌ها را دارد و از سوی دیگر، نظام کیفری و مجازات‌ها یک رشته ملی محسوب می‌گردد، چرا که ارزش‌های بنیادین و اساسی از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است.

حقوق کیفری کشورها در دهه‌های اخیر با جهانی شدن حقوق بشر و رشته‌های دیگری نظیر فرهنگ و اقتصاد و غیره، کم و بیش به سمت همگرایی پیش رفته است.

جهانی شدن که یک فرآیند همه‌جانبه و فراگیر است می‌تواند در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح شود و به درک مشترک بین‌المللی از مسایل پیش روی منجر گردد. در این فرآیند، با بی‌اعتباری مرزهای جغرافیایی، فکری، ارتباطی، اقتصادی و سیاسی، انسان‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و سلطه دولت‌ها، تهدید و تضعیف می‌شود و فرصت برای دموکراسی، حکومت جهانی و شهروندی جهانی فراهم می‌آید.^{۸۲}

نظام بین‌المللی نیز در پرتو جهانی شدن طبق اسناد مربوطه تلاش بر آن دارد که اعمال مجازات‌های شدید بدنی را منع نماید و گام‌های عملی در جهت عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد نماید. برخی از اسناد مربوطه عبارتند از:

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۴۸).

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶).

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸).

ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰).

ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹).

ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱).

همچنین در قطعنامه شماره ۴۴۰ دوم دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و... به ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.

در حقوق بین‌الملل تعریف خاصی برای مجازات‌های بدنی تعیین نگردیده است فلذا در کنار مجازات‌های ظالمانه و خشن و غیرانسانی بکار برده می‌شود.

یکی از انواع مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی «شکنجه» می‌باشد. که در بسیاری قوانین شکنجه را که جزئی از مجازات بدنی است منع نموده‌اند.

۸۲. ذاکریان، مهدی. (۱۳۸۲)، جهانی شدن و جهانی شمولی حقوق بشر، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

رویه معمول کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های سازمان ملل متحد این است که واژه‌ی «مجازات/ تنبیه» را به معنای مجازات‌های خشن در نظر گرفته‌اند. ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه، همین معنا را ارائه کرده است که دولت‌های عضو باید از وضع این گونه مجازات‌ها در قوانین خود و اجرای آنها در دادگاه‌ها بپرهیزند و قوانین موجود را که حاوی چنین مجازات‌هایی هستند، اصلاح کنند.^{۸۳}

طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». به دنبال آن، منع شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز، به عنوان یک قاعده در برخی معاهدات فراگیر حقوق بشری یا به طور خاص مقرر شد.

در قطعنامه به شماره ۳۸، ۱۱ آوریل ۱۹۷۷ سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر مجازات‌های بدنی را برابر با مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده یا حتی شکنجه تلقی کرده است. افزون بر این، در نهم دسامبر ۱۹۷۵ در قطعنامه شماره ۳۴۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه‌ای در جهت حمایت از اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز صادر نمود که دولت‌ها را ملزم به تبعیت از مقررات و قوانین جلوگیری از شکنجه و تنبیهات بدنی و نیز پرداخت خسارت و غرامت به قربانیان شکنجه می‌نمود.

در تعریف کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴، برای شکنجه چهار عنصر ذکر گردیده است:

- ۱- عمدی بودن عمل ارتكابی
 - ۲- ایجاد عذابی بسیار شدید
 - ۳- هدف، اموری چون گرفتن اقرار یا اطلاعات و یا مجازات شخص یا تبعیض باشد.
 - ۴- انجام عمل توسط یک مامور یا مقام دولتی، یا با دستور یا رضایت و یا سکوت او صورت گیرد.
- بنابراین، در صورت وجود چهار عنصر ذکر شده؛ مجازات شکنجه تحقق می‌یابد. در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز تعریفی از شکنجه بیان شده است که برای تحقق شکنجه به وجود دو عنصر اشاره شده است:

- ۱- عمل ارتكابی عمدی بوده باشد.
 - ۲- عمل ارتكابی عذابی شدیدتر ایجاد نماید.
- در بند پنجم از پاراگراف دوم ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸، مجازات قانونی را از قلمرو شکنجه به طور مطلق خارج کرده است؛ آنجا که بیان می‌دارد: «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است، ولی شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‌شود که صرفاً ناشی از مجازات قانونی یا ذاتی و لازم آن است.»^{۸۴}
- بدین ترتیب، چشم‌انداز حقوق بین‌الملل درباره‌ی منع شکنجه بسیار پر واضح است. که این قاعده به صورت یک قاعده جهانی، به موجب معاهدات بین‌المللی و عرفی در سطح فراملی لازم‌الاجرا گردیده است. که در واقع مبنا و اساس این ممنوعیت حیثیت و کرامت انسانی است.

۸۳ احمدی، حمید. (۱۳۹۰). جلسات سخنرانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کیهان.

۸۴ برای مطالعه متن اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ر.ک: علیرضا دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی.

هر چند در متون حقوقی اسلام و نیز متون حقوقی بین‌المللی تعریفی از حق کرامت ارائه نشده لیکن در بیان تعریف و ماهیت آن می‌توان گفت: کرامت عبارت است از حق رعایت عزت نفس آدمی، به تعبیر دقیق‌تر:

کرامت حقی است بنیادین، مطلق و آمیخته با تکلیف که موضوع آن نفس و ذات آدمی بوده و قابل توقیف، نقل و انتقال و اسقاط نمی‌باشد.

در برخی از کشورها طبق اسناد فراملی مجازات بدنی به طور کلی ممنوع شده است. به عنوان مثال: در حال حاضر در کشور سوئد، توسل به شکنجه در مقررات جزایی این کشور ممنوع می‌باشد و حتی ماده ۵ فصل دوم قانون اساسی آن کشور، مجازات‌های بدنی را نیز ممنوع اعلام می‌دارد. در اصلاحیه هشتم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تأکید شد که مجازات‌های خشن و غیرمعمول درباره هیچ کس اجرا نشود.

همچنین در اصل ۳۶ قانون اساسی ژاپن، اصل ۹۶ قانون اساسی نروژ، بند یک اصل ۱۰۴ قانون اساسی آلمان، ماده ۲۱ قانون اساسی فدراسیون روسیه مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳، اصل سیزدهم اساسی ایتالیا، اصل ۱۲ قانون اساسی نیجریه، بند ۲ اصل دوازدهم قانون اساسی کره جنوبی، اصل ۹۶ قانون اساسی مصر، اصل ۲۸ قانون اساسی سوریه و... شکنجه و رفتارهای غیرانسانی منع شده‌اند.

در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ممنوعیت شکنجه ذکر شده است اما به ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی اشاره‌ای نگردیده است.

از نگاه دیگر صاحب‌نظران مسائل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مجازات‌های خشن بدنی، هر چند در قانون پیش‌بینی شده باشند و به حکم دادگاه صالح اجرا شوند، جزو محدوده‌ی ممنوعیت مجازات خشن و غیرانسانی موضوع مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد قرار می‌گیرند. برای نمونه نماینده‌ی ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به اجلاس مجمع عمومی، با اشاره به مجازات رجم در زنای محصنه می‌گوید: «از دید من، شکی نیست که رجم، یک مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده است و مشمول ممنوعیت یاد شده در اسناد بین‌المللی است».^{۸۵}

علاوه بر اسناد فراملی؛ اسنادی هم وجود دارند که قوانین دولتها پیرو آنها می‌باشند که شامل: اسناد الزامی و اسناد غیرالزامی (ارشادی) می‌باشند، که در ادامه به توضیح مفصلی از آنها پرداخته شده است.

۴-۲-۱- اسناد الزامی

بسیاری از قواعد هستند که توانایی تحمیل اصول و هنجارهای جهانی را بر دولتها صرف‌نظر از عضویت آنها در معاهده‌ای خاص دارند، همان قواعدی که دورکیم در سطح جوامع داخلی آنها را الزامات زندگی جمعی یا احساسات عمومی می‌نامد. مسلماً در سطح بین‌المللی و جهانی نیز این قواعد الزام‌آور از جمله اصول و الزامات زندگی جهانی بوده و هر دولت و کشوری که در این جامعه جهانی به دنبال داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و هم‌زیستی توأم با آرامش هست باید به آن قواعد و اصول نه تنها احترام بگذارد بلکه از آنها تبعیت بنماید.^{۸۶}

۸۵. احمدی، حمید. (۱۳۹۰)، جلسات و سخنرانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کیهان.

۸۶. جعفری، فریدون. (۱۳۹۸)، دیوان کیفری بین‌المللی و جهانی‌سازی کیفری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

در تعاریف مربوط به مجازات‌های بدنی، مجازات‌های غیرانسانی و ظالمانه و در بسیاری از موارد تحقیرآمیز اسنادی ارائه گردیده است که به صورت الزام‌آور میان دولت‌ها قابل اجرا می‌باشند. به عنوان نمونه: در تعریفی از شکنجه که در کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه و ظالمانه مصوب ۱۹۸۴ ارائه شده است به عنوان یک سند جهانی قرار گرفته است و سند مزبور از اسناد الزام‌آور بین‌المللی می‌باشد.

در ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه آمده است که دولت‌ها متعهدند تا از سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که نمی‌توان آنها را مصداق ماده ۱ برشمرد جلوگیری نمایند. این مطلب به طور کلی تمایز میان مجازات شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی را نشان می‌دهد. پی بردن به وضعیت‌های غیرانسانی یا خفت بار (تحقیرآمیز) کار بسیار مشکل‌تری است؛ زیرا، اولاً برخلاف شکنجه که به شکل اعمال مجرد علیه یک فرد می‌باشد، این نوع وضعیت‌ها در نتیجه اقدامات متعدد و آمیخته با شرایط محیطی مختلف به وجود می‌آیند. وضعیت‌های یاد شده اغلب تحت تأثیر اثرات جمعی رفتارهای اشخاص گوناگون حاصل می‌گردد، ثانیاً، در موارد رفتار غیرانسانی یا خفت بار نبیت تحقیر، توهین، یا پست کردن قربانی تقریباً هیچگاه مطرح نمی‌باشد. اگرچه، در واقع چنین وضعیت‌هایی در تضاد با مفهوم انسانیت است، ولی غالباً تشخیص مقاصد بدخواهانه در میان مسئولان ذیربط امری دشوار می‌باشد.^{۸۷}

اسناد جهانی الزام‌آور در خصوص مجازات‌های بدنی در قالب اصول معاهداتی تبیین شده است. از جمله مهم‌ترین این اسناد می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) اشاره نمود که در ماده ۷ خود به ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی تصریح نموده است.^{۸۸}

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن)^{۸۹} نیز در خصوص ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی می‌باشد.

کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) نیز در مواد ۳۷ و ۳۹ خود به ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح نموده است.^{۹۰}

پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز^{۹۱} نیز از جمله این دسته از اسناد در زمینه ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه به شمار می‌آید.

۴-۲-۲- اسناد ارشادی

اسناد ارشادی، جزء اسنادی هستند که برای مجریان آن جنبه الزام‌آور بودن را ندارند. گرچه هیچ تعهدی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌نمایند ولی در شکل‌گیری حقوق عرفی جوامع نقش به‌سزایی را ایفا می‌نمایند و از این جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در احکام ارشادی قانون مخیر به تبعیت می‌باشد، فلذا احکام ارشادی حکم مستقلی محسوب نمی‌گردد.

۸۷. کاسسه، آنتونیو. (۱۳۷۷)، حکومت‌های غیرانسانی (نقض حقوق بشر در اروپای امروز) ترجمه کیا طباطبایی، چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.

88. International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Article 7, Doc. A/6313 (1966).

89. Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment 1984, UN Doc. A/39/51 (1985).

90. Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 37 and 39, UN Doc. A/44/49 (1989).

91. Optional Protocol the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment, 2002, UN Doc. A/Res/57/199 (2002).

در خصوص مجازات‌های بدنی و ممنوعیت شکنجه در اسناد جهانی غیر الزام‌آور بسیاری مطرح گردیده است که از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، ماده ۲ و ۳ اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۱۹۷۵، ماده ۵ نظامنامه رفتار مأموران اجرای قانون ۱۹۷۴، قواعد ۲۱ و ۵۴ رهنمودهای سازمان ملل برای پیش‌گیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) ۱۹۹۰، اصول ۲ و ۴ و ۵ اصول سلوک کار پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیه‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ۱۹۸۲، مواد ۲۵ و ۲۶ اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان ۱۹۴۸، ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ و...

۴-۳- نحوه تعامل نظام کیفری ایران در موضوع مجازات‌ها

تبلور رژیم مجازات‌های بدنی متأثر از نظام حقوقی اسلام در سیاست کیفری ایران، سبب گردیده است که میزان و کیفیت اعمال کیفر مدنظر در بسیاری از موارد مصون از هرگونه تعرض باقی بماند. واقعیت پیش رو در نگاه نخست می‌تواند در مواردی موجبات انفعال سیستم عدالت کیفری در تغییر نگرش اهداف اعمال کیفر را فراهم آورد اما با این وجود به نظر می‌رسد تأثیرات بین‌المللی عزم جهانی موصوف تا حدی انفعال موجود را به پویایی نوینی تبدیل نموده است.

در شرایط کنونی که جنبش فراگیر حقوق بشر موجبات تحول عظیمی را در ماهیت و کارکردهای اجرای مجازات در سطح بین‌المللی به وجود آورده است، ضرورت همسویی سیستم عدالت کیفری با تکیه بر اصول و قواعد داخلی و بازخوانی مجدد مفاهیم و آموزه‌های ماهوی امری اجتناب‌ناپذیر می‌آید که خوشبختانه مدنظر سیاست جنایی تقنینی در قانونگذاری اخیر بوده است. تصویب ماده ۲۲۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و تبدیل مجازات معین رجم به اعدام، گواه مناسبی جهت پویایی اخیر می‌باشد.

نظام بین‌المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوطه در خصوص ممنوعیت مجازات‌ها از قبیل شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه نسبت به افراد تلاش نموده است تا به طور کلی اعمال مجازات‌های بدنی را منع نماید. با این حال، نظام کیفری ایران که برگرفته از شریعت و متون فقهی اسلامی می‌باشد، در رابطه با منع مجازات‌های بدنی در تعامل با الزامات بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه شده است.

نمونه‌ای از این چالش را می‌توان در خصوص ممنوعیت شکنجه دریافت. چرا که در قوانین و عرف بین‌المللی «منع شکنجه» به عنوان قانون آمره تلقی شده است، اما در نظام اجرای کیفر در ایران این طور نمی‌باشد. همان طور که در فصول پیشین اشاره شده است، جرایمی تحت عنوان حدی در قانون آمده است که مجازات آنها را شرع مقدس از پیش تعیین نموده است و قابل گذشت یا تخفیف هم نمی‌باشند. بنابراین نمی‌توان به طور مطلق گفت که تعامل نظام کیفری ایران با الزامات بین‌المللی و نیز جهانی شدن، باعث حذف مجازات‌های بدنی در سیستم اجرای کیفر ایران بوده است.

۴-۳-۱- تناقض و ایرادهای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۱- سرنوشت حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: متأسفانه در قانون مجازات اسلامی، اعدام به عنوان جایگزینی برای حکم سنگسار ذکر شده است. اما در اینجا این سوال وجود دارد که آیا هدف از مجازات سنگسار تنها کشتن فرد است که ما اعدام را جایگزین آن کرده‌ایم؟ آیا امکان نجات فرد در حکم

سنگسار با حکم اعدام برابر است؟ در سنگسار ممکن بود مجرم در حین اجرای حکم موفق به فرار شود و حتی کسی برای سنگ زدن به مجرم و اجرای سنگسار نشود که در این شرایط مجرم از مرگ نجات می‌یافت، ولی جایگزین کردن اعدام تمامی راه‌های نجات را به روی مجرم خواهد بست. از این‌رو باید به این نکته توجه داشت که در مجازات سنگسار امکان زنده ماندن فرد وجود داشت، در حالی که در اعدام این شرایط موجود نیست. با این وجود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به حکم اعدام اشاره نموده، اما با این حال در لایحه جدیدالتصویب آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ به رجم اشاره شده است.

۲- وجود کلماتی همچون نشر اکاذیب و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از جمله مواردی است که باعث تفسیر گسترده قضات و امکان بیشتر شدن صدور حکم اعدام می‌شود. ماده (۲۸۶) افساد فی الارض) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در جهتی مخالف با قوانین مثبت جایگزین حبس، تخفیف مجازات، و دیگر قوانین مترقی موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. یکی از ضعف‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲۸۶ آن است. دایره گسترده مصادیق و همچنین وجود کلماتی همچون نشر اکاذیب و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تعریف مفسد فی الارض از جمله مواردی است که باعث تفسیر گسترده قضات می‌شود و امکان صدور حکم اعدام را بالا خواهد برد. همچنین طبق این ماده مأموران امنیتی و اطلاعاتی می‌توانند تفاسیر گسترده‌ای از این کلمات داشته باشند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از یک طرف مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعویق در صدور حکم و مباحث مرتبط با انواع تخفیف‌ها مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر کلمه نشر اکاذیب در ماده ۲۸۶ گنجانده شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است!

۳- از طرفی به عقیده برخی حقوقدانان مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناشی از نگاه‌های امنیتی و انتظامی است و با انتقاد مواجه شده است. زیرا باید توجه داشت فرآیند تدوین قوانین و لوایح قوه قضائیه با دیگر سازمان‌های دولتی متفاوت است. در موضوعات دیگر، دولت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می‌کند و مجلس نهایتاً بعد از تحقیقات و تغییراتی، آن را تصویب می‌کند. اما در قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه مجموعه پیشنهادات خود را به دولت می‌دهد، دولت در آن دست می‌برد و تغییراتی در آن ایجاد می‌کند و آن را به مجلس می‌سپارد، (این تغییرات دولت در قانون مجازات اسلامی از ایرادات رئیس قوه قضائیه به دولت بود. به نظر رئیس قوه دولت نباید در این قوانین دست ببرد و آنها را تغییر دهد.) سپس مجلس هم با تغییراتی آن را تصویب می‌کند. از این‌رو در این چرخه ممکن است قانون تصویب شده در تضادی ۲۱۳ درجه‌ای با لوایح پیشنهادی قوه قضائیه قرار بگیرد و متأسفانه در برخی موارد از قانون مجازات اسلامی می‌توان تأثیر نگاه‌های امنیتی و انتظامی را مشاهده کرد.

۴- این قانون از نظر الزامات بین‌المللی کاستی‌هایی دارد. معلوم است مقنن ملزم است قانون خلاف شرع وضع نکند، اما این امر به خوبی امکان‌پذیر است که در عین حفظ موازین اسلامی به گونه‌ای به وضع قانون اقدام شود که با چالش‌های کمتری مواجه شود. فقدان شفافیت و وضوح در قانون می‌تواند حاکمیت قانون را مخدوش سازد. اعتبار بخشیدن به قانون و احکام دادگاه‌های خارجی گرچه تحولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محسوب است، ولی این اعتبار بخشی به نحو ناقص صورت گرفته و هنوز قاعده «منع محاکمه و مجازات مضاعف» جایگاه واقعی خود را در قانون نیافته است.

۵- همچنین در مورد بحث محاربه و افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را در ماده ۲۷۹ به طور مستقل آورده و متن جدیدی در ماده ۲۸۶ در رابطه با افساد فی الارض پیش‌بینی کرده است که البته قیده‌های مندرج در آن نظیر عمده، وسیع و گسترده و شدید تفسیر بردار است و امکان تفسیر

سلیقه‌ای و صدور آرای ناروا را افزایش می‌دهد که این نکته از ایرادات قانون‌نویسی محسوب می‌شود و ممکن است حقوق متهمین نقض شود.

۶- نکته دیگر این است که در بحث حدود، کلمه «ولی امر» به «مقام رهبری» تغییر یافته است و سوال این است که آیا اختیارات رهبری را توسعه داده‌ایم یا ساقط کرده‌ایم؟ آیا در زمان غیرمعصوم می‌توانیم حدود را اجرا کنیم یا خیر؟ ما در حال حاضر در این قانون رویکرد اجرای حدود را دنبال می‌کنیم و از آنجا که در زمان غیرمعصوم قرار داریم باید تقلیل، ساقط کردن و تغییر حدود را بپذیریم. معهدا در دو، سه دهه اخیر اجرای بعضی حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراین این قانون با این رویکرد وارد شده است که مقام رهبری را وارد کند تا بتواند در بسیاری از موارد وارد حدود شود و در پی آن بتوانیم کارایی اسلام را در اداره جامعه نشان بدهیم. به عنوان مثال مجازات سرقت برای بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوک نشان دهد، در حال حاضر این اجازه به مقام رهبری داده شده است که در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفیف دهد. هرچند مکانیسم آن گنگ و مبهم است و باید مشخص شود که مقام معظم رهبری چه اختیاراتی را در بحث حدود و اجرای حدود در اختیار دارند. این امر مسلم است که قانونگذار در وضع قانون آزاد نیست و باید با توجه به ارزش‌های مذهبی و موازین اسلامی قانونگذاری نماید.

۷- از سوی دیگر؛ در خصوص تطبیق با مقررات بین‌المللی از جمله حقوق بشر با چالش‌های اساسی روبرو هستیم. این حوزه‌ها عبارتند از:

الف - حوزه مجازات‌ها مثل شلاق، قطع ید

ب - حوزه حقوق کودک

پ - حوزه حقوق زن

ت - حوزه حقوق اقلیت‌ها

ث - حوزه آزادی‌ها

۸- علاوه بر این بحث از مصرف مسکرات توسط غیرمسلمان در این قانون مطرح شده است. مرتکب زمانی مشمول مجازات حد می‌شود که عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعی موضوع باشد، حال اگر یک مسیحی در خیابان تظاهر به مستی کند او را حد می‌زنیم؟ در حالی که بحث حرمت شرعی اینجا مطرح است و اگر بخواهیم او را حد بزنیم حدی را بر او اعمال می‌کنیم که برای یک مسلمان است و این خود یک ایراد است.

۹- گذاشتن جرایمی چون ارعاب و تخریب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر کردن فساد و فحشا یا معاونت در آنها در کنار جرایم علیه امنیت داخلی، می‌تواند ایجاد معضل و مشکل کند، لذا بهتر بود این عناوین مجرمانه در این قسمت گنجانده نمی‌شد، چراکه در این صورت بیم تضییع حقوق شهروندان در بستر تفسیر موسع می‌رود.

۱۰- سایر ایرادات: علاوه بر موارد مذکور ایرادات دیگری نیز به این قانون وارد است. از جمله: ۱- عدم ارائه تعریف از برخی از جرائم مانند جرم سیاسی ۲- مخالفت ماده ۲۲۰ و بحث حدود با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۳- قصاص نداشتن سقط جنین روح‌دار و...

لازم به ذکر است که قانونگذار ایران برای برخی جرائم جنسی مجازات اعدام و شلاق را قرار داده که این موضوع نیز مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری واقع شده است. مانند مجازات لواط و هم جنس گرایی و...

لیکن اجرای مجازات‌هایی مانند: شلاق از نظر قواعد حاکم بر حقوق بشر، شکنجه محسوب شده و از این نظر نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ضوابط حقوق بین‌الملل بشر مغایرت دارد. همچنین از حیث اجرای مجازات اعدام در ملاء عام که اساساً مغایر با قاعده ممنوعیت رفتار غیرانسانی در حقوق بشر است ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا از یک‌سو شدت مجازات‌ها و استفاده از خشونت از یک‌سو راحت‌ترین راه سرکوب می‌باشد، اما این شدت مجازات‌ها تأثیر چندانی بر سیاهه جرائم نداشته است.

۴-۳-۲- فواید و مزیت‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۱- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک (زیر ۳۰ سال)
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابر این در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود.

۲- تعویق صدور حکم
تعویق یا به تأخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است. (مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

۳- نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یک نهاد جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و... را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.

۴- حبس الکترونیکی
در حبس‌های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او، خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

۵- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان
دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل در صورتی که در مدت کمتر از ۳ ماه یا بیشتر از ۵ سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

۶- تحول در مجازات اطفال و نوجوانان
تحول بزرگی در جهت دادرسی ویژه نوجوانان است، مواد مربوط به این قانون که بر گرفته از قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است، ترقی بزرگی در جهت دادرسی ویژه نوجوانان محسوب و تا حد ۹۰ درصد ما را به استانداردهای جهانی مندرج در مواد ۳۷ و ۴۰ پیمان‌نامه حقوق کودک و قواعد پکن

برای دادرسی ویژه نوجوانان نزدیک می‌سازد. از جمله مهمترین این تحولات عبارت است از: (۱) برقراری رژیم مسؤلیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان مرتکب بزه؛ (۲) اعمال تدابیر تربیتی و اصلاحی به مثابه مجازات، (۳) تعدیل و تخفیف مجازات در مراحل مختلف دادرسی و استفاده از مجازات‌های جایگزین، (۴) تمهید نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم، (۵) اتخاذ تدابیری برای محدود کردن بازداشت موقت و پیش‌بینی اقدامات جایگزین بازداشت، (۶) عدم رعایت مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان، (۷) امکان بازنگری در آرا و تصمیمات دادگاه، (۸) فقد آثار کیفری برای محکومیت اطفال و نوجوانان جهت فراهم آوردن امکان حمایت از اطفال و ترمیم روان و شخصیت آنها، (۹) حذف مجازات اعدام و سلب حیات. به نظر می‌رسد که این قانون تلاش بسیاری در زمینه‌ی گام نهادن در مسیر پیاده کردن موازین حقوق بشری و در عین حال، تطبیق مقررات داخلی با موازین بین‌المللی و همچنین اسلامی داشته است. در جرایم تعزیری، رفع تبعیض بین دختر، تمهید نظام مسؤلیت کیفری تدریجی، از جمله مواردی است که بسیاری از تعارضات قوانین جزایی با اسناد بین‌المللی را حل کرده است.

پس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا حدودی از کاستی‌ها را برطرف نموده است.

۷- تأکید بر اصول دادرسی عادلانه، مانند توجه به صلاحیت در زمان و مکان، منع محاکمه مجدد، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قانونمند شدن فرآیند دادرسی، تمهید تضمینات تأمین قضایی که در اصل قانون اساسی برای همه افراد در نظر گرفته شده و در تمام اسناد حقوق بشری مورد توجه است، کاهش مصادیق جرایم مستوجب سلب حیات، حذف مجازات سنگسار و برابر کردن دیه زنان و مردان نیز از جمله مواردی هستند که با موازین حقوق بشر مطابقت دارند. تبیین کامل کلیات و روشن کردن بسیاری از ابهامات در زمینه برخی جرایم، از دیگر مواردی است که در جهت احقاق دادرسی عادلانه اقدام مؤثری است. البته برخی معتقدند که تدوین حجم زیاد جرایم و مجازات‌ها امری مناسب نیست اما از سوی دیگر، این امر بسیاری از مشکلات را که گاه منجر به اختلاف در آرا می‌شده را تبیین کرده و به هر حال حقوق بشر را ارتقا می‌دهد. به نظر می‌رسد این قانون تا حدودی توانسته بسیاری از کاستی‌ها را برطرف کرده و با وجود برخی نواقص، می‌توان آن را جزو قوانین پیشرو در زمینه انطباق با موازین بین‌المللی دانست.

۸- توجه ویژه تدوین کنندگان به امر حبس‌زدایی و قضازدایی

از دیگر مزایای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، توجه خاص به قضازدایی در فرآیند دادرسی کیفری است. براساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه با تشخیص و صلاح خود می‌تواند حکمی برای محکومیت ندهد، تعویق صدور حکم، در زمینه قضازدایی در فرآیند دادرسی کیفری تأسیس جدیدی است که در ماده ۴۰ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. بر اساس این تدبیر، دادرسی کیفری می‌تواند با ملاحظه معیارهای شخصی (مانند اصلاح متهم) و عینی (مانند جبران خسارت بزه‌دیده) به منظور جلوگیری از برچسب‌زنی به افراد، صدور حکم که می‌تواند آثار چندی را به دنبال داشته باشد، به تعویق اندازد. این تعویق به دو صورت ساده و مراقبتی اعمال می‌شود که تابع شرایط و مقررات خاصی است. بارقه‌هایی از این تدبیر در قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری در قالب تعلیق تعقیب و در قانون مجازات اسلامی در قالب تعلیق اجرای حکم دیده می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سیاست جنایی واحدی در این خصوص اتخاذ شده است. همچنین براساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می‌تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. نکته حائز اهمیت در این ماده این است که سلب آزادی اشخاص به ویژه از طریق نگهداری در محیط‌های بسته‌ای چون زندان همواره مورد انتقاد جرم‌شناسان

بوده است؛ آثار سوء زندان و عدم کارایی آن در بازپروری محکومان باعث شده است از راهکارهای جایگزین زندان مانند استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در نظارت بر محکومین خارج از محیط زندان با شرایط خاص و تدابیر ویژه‌ای استفاده شود. استفاده از دستبند یا پابند الکترونیکی با قابلیت کنترل و رهگیری از راه دور مستلزم بسترسازی متناسب و کارا در تحول ساختارهای سنتی زندان است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حدود ارتداد، رجم و جرایمی چون سحر، جادو بیان نشده است اما در این موارد صریحاً بیان شده است که اگر چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی است، ارتکاب یابد، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید عمل شود که مقرر می‌دارد، «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند.» به نظر می‌رسد حذف سنگسار، ارتداد، سحر و جادو و غیره در جهت به روز کردن قوانین با شرایط و اوضاع کنونی و حرکت در مسیر برآورده کردن انتظارات حقوق بشری بوده است.

۹- از نوآوری‌های دیگر این قانون، مسئولیت ناشی از ترک فعل است که در این قانون مطرح گردیده است. براساس قاعده‌ی سنتی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یا مجازات مطرح می‌باشد. اما ضرورت‌های اجتماعی ایجاب می‌نماید، شخص حقوقی را هم در مواردی مسئول بدانیم که در ماده‌ی ۱۴۳ و مجازات‌های مقرر مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است.

۱۰- اولین اقدام در ارتباط با مجازات‌ها، حذف مجازات‌های بازدارنده است. در مجازات حدود نیز حذف اعدام برای فاعل در جرم لواط از نکات مثبت این قانون محسوب می‌گردد. در این قانون شرط احصان برای فاعل قرار داده شده است. در ارتباط با مجازات رجم نیز براساس فتوی آیت الله مکارم شیرازی چون این مجازات موجب وهن جامعه‌ی اسلامی می‌گردد بهتر است تبدیل به اعدام با طناب‌دار گردد. ولی مسئله‌ی دیگر این است که در رجم امکان فرار در صورتی که زنا با اقرار فرد ثابت شده باشد وجود داشت ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیگر امکان فرار وجود نداشته و فرد اعدام می‌گردد.

۱۱- در خصوص موضوع احصان و موارد خروج از آن در قانون سابق، قانونگذار تنها به (مسافرت) اشاره نموده بود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۷ مواردی از قبیل بیماری‌های مانع از مقاربت، بیماری‌های مسری و... اشاره نموده است، که خود یکی از موارد تلاش در راستای جرم‌زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود، نکته‌ی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، موارد مطرح شده در خصوص خروج از احصان است که با موارد قانونی راجع به اضطرار متفاوت است و نباید اینگونه به ذهن متبادر شود که قانونگذار، موارد این ماده را خلاف شرع ندانسته است و با وجود این شرایط مجازات به کلی ملغی نخواهد شد، بلکه موارد یاد شده باعث اعمال مجازات اخف به حال مرتکب خواهد شد.

۱۲- مورد دیگر در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است:

در این ماده اینگونه آمده است (در مواردی از حدود که در این قانون ذکر نگردیده است مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی رفتار خواهد شد)، به نظر می‌رسد این اصل تنها در حدود قابل اجرا خواهد بود، بنابراین در سایر انواع مجازات که در قانون ذکر نگردیده است از قانون مجازات اسلامی استفاده خواهد شد، با قبول چنین تفسیری از این ماده‌ی قانونی گام بلندی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برداشته می‌شود.

۱۳- در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قانونگذار به تعریف جرایم عمدی می‌پردازد، منظور نظر قانونگذار از قصد نتیجه، فعل و انفعالات ذهنی است و شمول این بند منصرف از شرایط مجنی‌علیه است و معیار در اینجا نوعی است.

بند پ این ماده مشمول تحولات گردیده و آگاهی مرتکب در خصوص شرایط مجنی‌علیه به شرح: (۱) رفتار ارتكابی نوعاً موجب صدمه به انسان نامتعارف باشد (۲) از نامتعارف بودن مجنی‌علیه آگاهی داشته باشد (۳) این عمل نسبت به شخص معین ثابت گردد، وجود داشته باشد تا بتوان عمل ارتكابی را مشمول این بند از ماده‌ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قلمداد نمود.

همچنین از ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نباید اینگونه استنباط شود که مرتکب قتل شبه عمد تنها به پرداخت دیه محکوم می‌گردد، بلکه قانونگذار تنها پرداخت دیه را بر عهده‌ی مجنی‌علیه قرار داده است و از حیث مجازات، اینگونه جرایم را می‌توان مشمول ماده ۶۱۶ کتاب پنجم (تعزیرات) دانست.

در جایی دیگر از این ماده‌ی قانونی آمده است در صورتی جنایت شبه عمدی است که مشمول جنایت عمدی نباشد، دلیل بیان این پیش شرط، علیرغم تعریف جنایات عمدی اینست که، گاهی تقصیر به رقم عدم قصد در رفتار، نسبت به شرایط مجنی‌علیه عمدی محسوب می‌شود و یا نتیجه نسبت به شرایط مجنی‌علیه و متعاقب آن ورود صدمه به صورت عمدی به آن قطعی خواهد بود.

۱۴- موضوع دیگر بحث سب‌النبی و اینکه این عنوان بر چه کسی بار می‌شود و چه تعریفی دارد، در قانون قبلی مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت مشخص تعریف شده است.

۴-۴- راهکارهای اصلاحی اجرای احکام کیفری در پرتو چشم‌انداز تقنینی

آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. در این قسمت مقررات عمومی و اختصاصی مربوط به اجرای احکام کیفری که در این دو قانون گنجانده شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد و حسب مورد پیشنهادهایی برای رفع کاستی‌های برخی مواد در این دو قانون ارائه می‌شود. اهمیت اجرای احکام قطعی دادگاهها و ضرورت اجتناب از توقف غیر قانونی عملیات اجرایی به حدی بوده که قانونگذار چگونگی و نحوه اجرای احکام قطعی کیفری و حقوقی و جهات سقوط یا تأخیر در اجرای حکم همچنین ضمانت اجرای مداخله یا ممانعت از اجرای احکام لازم‌الاجرای دادگاهها را در قوانین موضوعه متذکر شده است.^{۹۲} با این وجود متأثر از اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته کلیه قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد. فرض نگارنده این است که نویسندگان این دو قانون با توجه به کاستی‌های قبلی دست به نوآوری‌های جدیدی در همسو کردن موازین حقوق بشری با قوانین جمهوری اسلامی ایران نموده‌اند.

۴-۴-۱- اجرای احکام کیفری در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

باب دوم قانون مجازات اسلامی اختصاص به حدود پیدا کرده است. در تعریف حد گفته‌اند: «حد مجازاتی است که در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان و کیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.» صرفنظر از برخی جرم‌انگاری‌های جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای حدود نظیر ساب‌النبی یا ارتداد یا جماعاً (زنا) با میت بیشتر مقررات همانند قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. در رابطه با اجرای

۹۲. جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۷)، آیین دادرسی کیفری، انتشارات جاودانه، چاپ چهارم.

سقوط حدود اشاره شده «دادگاه نمی‌تواند در کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد» در مورد اجرای مجازات‌های حدی (غیر از شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده که پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد، مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد که بیم خطر برای حیات محکوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی که محکوم‌علیه در شرایطی باشد که هیچگاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادرکننده حکم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر کند. اما مهمترین ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اجرای حدود که به نوعی نوآوری تازه‌ای در حقوق کیفری ایران است در قسمت مربوط به زنا در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.» به هر تقدیر، چون قانونگذار، بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه مصوب ۱۳۸۱ را مبنی بر عدم اجرای مجازات سنگسار در مواردی که موجب وهن اسلام است به صورت قانون در آورده و آن را در قالب یک ماده قانونی گنجانده است عمل مثبتی تلقی می‌شود زیرا از رفتارهای سلیقه‌ای قضات در این رابطه جلوگیری نموده است. البته شایسته‌تر این است که همچون مجازات قصاص، اجرای مجازات حد رجم یا قتل نیز پس از استیذان توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گرفت چراکه ظاهر ماده به گونه‌ای تنظیم شده که مقام تشخیص اینکه اجرای حد وجب وهن نظام است یا خیر، دادستان مجری حکم است و این خود باب تفاسیر سلیقه‌ای را برای این مقام، باز مفتوح می‌کند.^{۹۳} نکته دیگر امکان تبدیل حد رجم به قتل یا صد ضربه تازیانه است در حالی که نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف حد به غیرقابل تبدیل بودن آن تأکید کرده‌اند، اما مشاهده می‌شود در موارد وهن نظام از تعریف کلی حدود و ضوابط و معیارهای مندرج در آن کمی فاصله گرفته‌اند. یکی از موارد قابل تحسین در فصل مربوط به حدود تأکید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ممنوعیت هرگونه تحقیق در این موارد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

در هر حال نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مشخص نیست چه کسانی هستند هر چند دست به نوآوری‌هایی در محدود کردن شرایط اثبات حدود همچون اجرای حدود نموده‌اند اما همچنان در برخی موارد با همان دیدگاه نویسندگان قانون مجازات در اوان انقلاب اسلامی دست به قلم برده‌اند در حالی که جا داشت از تجربه چهل ساله تقنین در امور کیفری بهره بیشتری با کسب مساعدت از حقوقدانان و جرم‌شناسان و کیفرشناسان دانشگاهی می‌بردند.

۹۳. جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۱). ماهنامه قضاوت، اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تأکید بر اسناد بین‌المللی، شماره ۷۷.

۴-۲- اجرای احکام کیفری در پر تو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ محصول معاونت وقت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه است که در آبان ۱۳۸۶ توسط جمعی از پژوهشگران این مرکز به ریاست سخنگوی وقت قوه قضائیه (معاون حقوقی و توسعه قضایی) تحت نظارت رئیس وقت قوه قضائیه تدوین شده است. که مطابق اصل ۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع گردید و این کمیسیون مزبور را در ۶۹۹ ماده به تصویب رسانده و عنوان کتاب اول را «آیین دادرسی کیفری» نام نهاده‌اند که این کتاب، مشتمل بر ۶ باب ۲۶ فصل و ۱۶ مبحث که ابواب آن به ترتیب درباره کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و در نهایت هزینه دادرسی و سایر مقررات است. مهمترین تغییر چیدمان شیوه شماره‌گذاری مواد بود که از روش فرانسوی اقتباس شده بود. به این ترتیب همه مواد این قانون، چهار رقمی بود که به ترتیب از سمت چپ به راست، بیانگر شماره کتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده بود. البته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجدداً به روش سنتی شماره مواد را تغییر دادند. باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ۷۵ ماده اختصاص به مقررات اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی دارد. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. از نکات جالب این قسمت نوآوری‌های پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که مقرر داشته: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف) ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری؛ ب) تنظیم برگ سجل کیفری محکوم‌علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی؛ ج) ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات برخی ملاحظات حقوق بشری نیز در خصوص وظایف قاضی اجرای احکام کیفری قابل اشاره است.» از جمله اتخاذ تصمیم نسبت به محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و جسمی و صعب‌العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند، از قبیل صدور اجازه بستری شدن زندانی در مراکز درمانی، نظارت بر زندان‌ها و مؤسسه‌های کیفری در امور راجع به زندانیان. در مورد شیوه اجرای رأی در ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است «هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین شده باشد، به همان ترتیب اجرا می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی رأی را اجرا می‌کند.» نکته قابل تحسین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۴۹۹ در خصوص ممنوعیت اجرای علنی مجازات‌ها، جز در موارد استثنایی است که مقرر داشته «اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و دادگاه با پیشنهاد وی موافقت کرده و به اجرای علنی مجازات رأی تصریح کند.» علاوه بر این قاضی اجرای احکام در موارد زیر می‌تواند دستور تعویق اجرای مجازات را بدهد:

«الف) دوران بارداری؛ در صورتی که اجرای آن برای زن باردار یا جنین وی زیان‌آور باشد، ب) پس از زایمان حداکثر تا سه ماه؛ در صورتی که اجرای آن برای مادر زیان‌آور باشد، ج) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ در صورتی که اجرای مجازات در ایام شیردهی موجب ورود صدمه به سلامتی طفل باشد، د) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه» به علاوه در خصوص بیماران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵۰۲ آمده است «هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا بوده اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام

کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی ارسال می‌کند.» هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات فوق اقدام می‌کند. به موجب ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جز در مجازات‌های مالی، هرگاه محکوم‌علیه در جرائم تعزیری و بازدارنده، پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد. اگر متهمی حکم برائت قطعی دریافت کند در ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده بود که با هزینه خودش در روزنامه منتشر می‌شود اما در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به درستی آمده که از محل اعتبارات مربوط به اعتبارات قوه قضاییه حکم برائت وی به درخواست وی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای به وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. فصل دوم از بخش مربوط به اجرای احکام کیفری (مواد ۵۱۳-۵۲۸) اختصاص به ترتیبات اجرای مجازات حبس دارد. برخی ملاحظات حقوق بشری در این مواد به چشم می‌خورد. نخست تأکید بر تفکیک متهمان از محکومین، دوم تأکید بر نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های رسمی زیر نظر سازمان زندان‌ها، سوم تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می‌شود.» همچنین به موجب ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در مورد محکومیت به مجازات‌های اجتماعی، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می‌شود: «الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود. ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک ضربه از شلاق کسر می‌شود. ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.» در ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد لزوم آزادی فوری محکوم‌علیه اشاره شده «قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل یک هفته پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. زندان مکلف است نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.» تخلف از مقررات این ماده مجازات انتظامی تا درجه چهار و جبران خسارت حبس اضافی به محکوم‌علیه را برای قاضی اجرای احکام به دنبال خواهد داشت. اعطای مرخصی از نکات دیگر حقوق بشری است که در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماهانه ۳ روز برای هر نفر پس از سپردن تامين مناسب با امکان افزایش به روز در مواردی همچون ازدواج یا بیماری حاد پیش‌بینی شده است. البته چنانچه فردی نتواند تأمین بسپارد در ماه یک روز به مدت ده ساعت همراه مأمورین مراقبتی می‌تواند به مرخصی برود، در صورتی که زندانی شاکی خصوصی داشته باشد برای جلب رضایت وی می‌تواند حداکثر یک هفته با قابلیت تمدید برای یک بار دیگر به مرخصی برود. در مورد همراهی کودک شیرخوار با مادر محکوم به زندانی در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد، مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند. در

این صورت می‌توان کودک را به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به نزدیکان و یا مؤسسات ذیصلاح سپرد.» یکی از نوآوری‌های قابل توجه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعریف کانون اصلاح و تربیت و لزوم بازدید قضات دادگاه اطفال و نوجوانان حداقل ماهی یک بار از این کانون است. در ماده پایانی این فصل (ماده ۵۲۸) وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها مکلف به تدوین آیین‌نامه لازم برای ترتیبات نگهداری متهمان، محکومین اعم از بزرگسال و نوجوانان و اطفال با تأیید رئیس قوه قضاییه و بعد تصویب هیأت وزیران شده است. فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۵۲۹-۵۴۰) در ۱۱ ماده به اجرای محکومیت‌های مالی اختصاص دارد. در این بخش تلاش شده تا مجازات‌های جایگزین حبس برای محکومین به جزای نقدی تا سقف پانزده میلیون ریال پیش‌بینی شود و برای محکومین به بیش از این مبلغ به ازای هر صد هزار ریال یک روز کسر می‌گردد. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری این اختیار را دارد تا با شرایطی تا سقف ۲۰٪ از جزای نقدی را معاف اعلام کند. به علاوه امکان ارائه دادخواست تقسیط جزای نقدی جزء برای تاجرین که باید دادخواست ورشکستگی بدهند، قابل پذیرش است. فصل چهارم از قسمت اجرای احکام با عنوان اجرای سایر احکام کیفری در ۱۰ ماده از مواد ۵۴۱ الی ۵۵۰ در خصوص اجرای مجازات‌های سالب حیات، بدنی، تبعید و منع اقامت در محل‌های معین است که نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع را به صورت تدوین یک آیین‌نامه مستقل بر دوش وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور گذاشته‌اند. فصل پنجم از مواد ۵۵۱ تا ۵۵۸ مدل‌های جدیدی را در نظام دادرسی کیفری ایران پیش‌بینی کرده است. این بخش با عنوان «اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» نام‌گذاری شده است. در این بخش مقرراتی در خصوص وظایف محکوم‌علیه در مواردی که امتیاز آزادی مشروط یا تعویق صدور حکم برخوردار می‌شود بیان شده.

در مجموع و به عنوان جمع‌بندی مهمترین نوآوری‌های این پنج فصل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌توان پیش‌بینی «معاونت اجرای احکام کیفری»، واحد سجل کیفری و عفو بخشودگی، «قاضی اجرای احکام کیفری»، اجرای قرار «تعلیق مجازات»، «آزادی مشروط»، «قرار تعویق تعیین کیفری»، «نظام نیمه آزادی» و «آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» دانست. تدوین‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همچنین در ماده، چگونگی احتساب بازداشت‌های قبلی در محکومیت به مجازات‌های اجتماعی، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نموده‌اند.

۴-۳- آیین‌نامه اجرای احکام مصوب ۱۳۹۸ در پرتو موازین حقوق بشر

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ به تصویب در آمد. آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۸۲ دارای نوآوری‌های زیادی در چهارچوب جهانی شدن حقوق بشر است که سعی نمود تا حد زیادی ایرادهای وارده را اصلاح نماید و پا به عرصه رعایت الزامات بین‌المللی و حقوق بشری بگذارد.

آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ مشتمل بر ۱۴۸ ماده است که در دو فصل مواد عمومی و اختصاصی سامان یافته است.

در ابتدا در ماده ۱ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸

«...ت - مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس.

ث - قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی.

ج - قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی.

چ - تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد.

ح - نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است.

خ - اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

د - منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود» به اصطلاحات به کار رفته در آیین‌نامه می‌پردازد و به صورت کامل تمامی اصطلاحات را تعریف نمود است.

در بخش عمومی آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ به صورت دقیق به بیان محدود اختیارات و صلاحیت‌ها می‌پردازد و به اجرای حکم غیابی اشاره نموده که قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت واخواهی محکوم اجرای حکم را به تأخیر بیندازد و محکوم را به دادگاه صادر کننده رای بفرستد. در آیین‌نامه تشریفاتی رو هم در بخش عمومی بیان نموده طوری که در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج ماده ۷ آیین‌نامه «قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می‌کند:

الف - ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا

ب - نبود ابهام یا اجمال در حکم

پ - استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان

«قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می‌کند. قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلفاند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن‌چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند. به طوری که به تمامی فرآیندهای اشاره نموده است. اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است. یکی از نقاط قوت آیین‌نامه ماده ۱۰ است که به بیان دقیق موانع قانونی اجرای حکم می‌پردازد «در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می‌کند:

الف - دوران بارداری

ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف‌نظر از زنده یا مرده بودن مولود

پ - پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر

ت - دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ث - بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آن که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود

ج - ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام

چ - جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.» در این ماده می‌توان رعایت کامل موازن حقوق بشری را نظاره‌گر بود.

۴-۳-۱- مجازات‌های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص، صلب)

مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه «ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره ۱- وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراثت تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.» اجرای اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.

صرفنظر از اجرای مجازات قصاص نفس، که ریشه کاملاً شرعی (تصریح شده در قرآن کریم) داشته و مطابق اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین در ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد و از اول انقلاب تا کنون متولیان حکومت در تلاش بوده‌اند تا در تمام سطوح به مقررات شرعی عمل کنند اما در خصوص اجرای مجازات اعدام (به عنوان یک مجازات حکومتی و بازدارنده و نه مجازات حدی یا تعزیری منصوص شرعی) و برخی مجازات‌های شرعی مانند رجم برخی نکات حقوق بشری در آیین‌نامه مذکور قابل اشاره است.

نخست، نوآوری جدید که در آیین‌نامه در نظر گرفته شده است اهدای عضو می‌باشد به طوری که می‌تواند شروع نو در نگرش قانون‌گذار باشد. ماده ۴۷ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد که چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

دوم، به استثناء مورد اعدام، قتل، رجم، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد و کذب پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن درخواست عفو نماید، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد

سوم، تأخیر در اجرای حکم در مورد افراد مریض مطابق ماده ۳۵ آیین‌نامه «پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای

اجرای حکم اعلام نظر می‌کند» در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین‌نامه باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می‌افتد. البته عروض جنون ارتداد و یا مستحاضه بودن محکوم‌علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست.

چهارم، تعلیق اجرای حکم در ایام بارداری و شیردهی مادر در ماده ۱۰ آیین‌نامه مقرر شده «در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی‌شود. همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوط، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.»

پنجم، امکان محروم کردن افراد عادی از مشاهده اجرای حکم، مطابق ماده ۱۵ آیین‌نامه «در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.»

ششم، امکان ملاقات قبل از اجرای حکم برای محکوم‌علیه با شخص موردنظر، در ماده ۳۵ آیین‌نامه «در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد موردنظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می‌آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.» به علاوه محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات‌کنندگان کتبی یا شفاهی اظهار کند. فقط رئیس زندان یا قائم‌مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.

هفتم، امکان نگارش وصیت و نوشته و تکلیف به ارسال آنها به مقصدی که محکوم‌علیه می‌خواهد طبق تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین‌نامه «وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراثت تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.» هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به عهده قوه قضائیه است.

هشتم، رعایت تشریفات مذهبی در مورد غیر مسلمانان در تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین‌نامه «در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.»

نهم، امکان برخورداری محکوم‌علیه از خوردنی و آشامیدنی، مطابق ماده ۳۸ آیین‌نامه «در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.»

دهم، عدم اعمال شکنجه یا خشونت نسبت به محکوم‌علیه، به موجب ماده ۴۲ آیین‌نامه «مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن

برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.»

یازدهم، امکان عدم اجرای حکم در برخی موارد زنا، چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود مطابق ماده ۳۲ آیین‌نامه «به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده رای اعلام می‌گردد.» به علاوه اگر زناي محکوم‌علیه، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد.

دوازدهم، امکان رها کردن محکوم‌علیه بعد از زنده ماندن از مجازات صلب در اجرای حد صلب پس از انقضای سه روز، محکوم‌علیه (که شبیه صلیب تهیه شده، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد) را از چوبه دار پایین می‌آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیراین صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

گفتنی است نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق کیفری ایران در جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با الهام از مقررات فقه جزائی اسلام است، به این معنا که ادله اثبات دعوا را احصاء نموده است. اما این لزوماً به پذیرش مطلق نظام ادله قانونی نیست چرا که مطابق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست. به این ترتیب به نظر می‌رسد نظام ادله اثبات دعوا در امور کیفری در نظام حقوقی ایران به سمت نظام ادله معنوی متمایل است هر چند مه به نظر می‌رسد مقنن در خصوص این تمایل دچار سردرگمی است.^{۹۴}

به نظرنگارنده در نحوه اجرای سلب حیات تاحدی کرامت انسانی مدنظر قرار گرفته است و همچنین احترام به همه مذاهب. اما نکته اساسی نفس سلب حیات میباشد که در ده اخیر امری منسوخ شده میباشد و تمامی کشورها اقدام به جایگزینی مجازات‌های دیگر کرده‌اند. اما نکته قابل اتکا این است در زمان نبود امام معصوم بهتر است با دستور و فتوای رهبر عظیم‌الشان و مراجع تقلید امر سلب حیات کنار گذاشته شود.

۴-۳-۲- مجازات‌های بدنی (شلاق)

مجازات شلاق در نظام کیفری ایران در ۳ مورد به کار رفته است. یکی به عنوان مجازات مستوجب حد که در شرب خمر یا تفخیز یا مساحقه یا زناي غیرمحصنه به رضایت طرفین پیش‌بینی شده است. دوم، به عنوان یک مجازات تعزیری منصوص شرعی مانند موارد تقبیل و مضاجعه و سوم، به عنوان تعزیر حکومتی که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به کرات توسط مقنن پیش‌بینی شده است. هر چند فی‌نفسه اجرای مجازات شلاق به علت تردیلی و تحقیرکنندگی مستتر در آن صرف‌نظر از رنج و تعب احساسی و جسمی که

۹۴. جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۷)، ادله اثبات دعوی و اجرای احکام کیفری، انتشارات جاودانه، چاپ اول.

به مرتکب وارد می‌کند، یک مجازات خشن است اما در هر حال در نظام کیفری ایران به عنوان یک واقعیت کیفری وجود داشته و لذا تنها برخی نکات حقوق بشری در خصوص اعمال آن توصیه شده است. نخست، پیشگیری از برخورد شلاق به نقاط ممنوعه در ماده ۱۲۳ آیین‌نامه «نحوه اجرای شلاق باید به گونه‌ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.» دوم، رعایت رطوبت و برودت هوای محل اجرای حکم، مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجراء شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر سعی می‌شود در ساعات گرم‌تر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک‌تر حکم اجراء گردد.

سوم، تفاوت در مورد اجرای شلاق در بانوان با توجه به شرایط جسمی و مذهبی نسبت به آقایان در ماده ۱۳۱ و ۱۳۲ آیین‌نامه اشاره دارد «ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود. شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا میچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیز و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود.»

به نظر نگارنده مجازات شلاق به لحاظ آثاری که بر بدن محکوم علیه بر جا میگذارد و در عین حال شدت و تأثیر روانی مخرب بر محکوم علیه میتواند اثری منفی داشته و باعث جامع ستیزی بیشتر بزهکار شود. در مورد مجازات شلاق هم میتوان با توجه به نبود امام معصوم از مجازات های جایگزین استفاده نمود.

۴-۳-۳-۳- مجازات‌های محدودکننده آزادی (تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری)

محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. در این آیین‌نامه برخی ملاحظات حقوق بشری از جمله امکان معرفی توسط خود محکوم علیه، عدم جدایی کودک شیرخوار از مادرش، امکان اشتغال فرد تبعید شده و امکان برخورداری از مرخصی با شرایطی برای وی پیش‌بینی شده است.

نخست، در تبصره ۱ ماده ۱۳۷ آیین‌نامه پیش‌بینی شده چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشند با موافقت دادگاه صادرکننده حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود، خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. که از نظر ملاحظات حقوق بشری این اعتماد نویسندگان آیین‌نامه به محکوم علیه برای معرفی خود به طور شخصی قابل تحسین است.

دوم، مطابق تبصره ماده ۱۴۲ آیین‌نامه «جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود. کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.»

سوم، ماده ۱۴۲ آیین‌نامه «اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. محکوم در محکومیت

به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.» دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنابه تشخیص و تصمیم خود در حد ضرورت به وی مرخصی بدهد.

به نظر نگارنده مجازات نفی بلد و تبعید تکمیل‌کننده مجازات‌های تبعی می‌باشند. از آنجا که محل‌های تبعید به لحاظ آب و هوایی در محیط بد جوی و از نظر فرهنگی در فقر کامل قرار دارد این امر می‌تواند باعث دوری بزهکار از جامعه و جذب وی در خرده‌فرهنگ‌های بزهکار شود. این امر باعث عدم بازپروری بزهکار می‌شود که مبنای مجازات می‌باشد. بهتر است برای این مجازات نیز فکری اساسی شود.

۴-۳-۴-۴- تراشیدن موی سر

تراشیدن موی سر می‌تواند مجازاتی باشد که نوعاً باعث تحقیر محکوم‌علیه شود، از این رو می‌تواند خلاف موازین حقوق بشری و بین‌المللی باشد. در ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اشاره دارد «مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی‌شود.» منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود.

به نظر نگارنده در دنیای مدرن و الکترونیکی امروز که ظاهر افراد یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های مردم می‌باشد، تراشیدن موی سر می‌تواند باعث تحقیر بزهکار در جامعه شود. بهترین جایگزین برای این مجازات می‌توان جریمه مالی یا کار در حوزه‌های عام‌المنفع به صورت رایگان باشد.

۴-۳-۵- مجازات‌های سالب آزادی (حبس)

مجازات حبس در تمامی کشورهای دنیا با هر نظام حقوقی نسبت به سایر مجازات‌ها با اقبال بیشتری روبه‌روست. در نظام حقوقی کیفری ایران نیز در بسیاری از موارد مجازات حبس برای نقض ارزش‌های جامعه در نظر گرفته شده است. اما چون صرف‌نظر از جنبه سزادهی این مجازات جنبه‌های اصلاح و درمان و رویکردهای بالینی نیز مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده است. رئیس قوه قضاییه به ملاحظات حقوق بشری از حیث امکان بازپروری و بازتوانی و آشتی مجدد محکوم‌علیه با جامعه نظر داشته و از این منظر برخی نکات حقوق بشری در این آیین‌نامه قابل اشاره است. مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود. اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت به زندان معرفی می‌شوند و با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازی نگه‌داری می‌شوند.

به نظر نگارنده مجازات حبس و جریمه مالی بهترین نوع مجازات می‌باشد. البته لازمه اجرای چنین مجازات‌های برخوردار از زیر ساخت‌های لازم و مدرن می‌باشد که بزهکار در محیط کاملاً سالم مراحل بازپروری را سپری کند. نکته خیلی مهم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مانند: حبس در منزل. حبس در محدود مشخص یا الزام به کار در حوزه‌های عام‌المنفع به صورت رایگان باشد.

۴-۳-۶- مجازات قطع و قصاص عضو

در مجازات قطع عضو مطابق ماده ۸۰ آیین‌نامه «هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی‌علیه یا قائم‌مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.» اشاره به شرایط قطع عضو دارد و در آیین‌نامه سعی نموده موازین حقوق بشری را تا حد توان رعایت کند. پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌شود. قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی‌علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید. به نظر نگارنده مجازات قصاص بدترین نوع مجازات می‌باشد که در کنار سلب حیات مخرب‌ترین آثار روانی را بر جامعه می‌گذارد. قصاص و قطع عضو باعث افزایش کینه و ترویج فرهنگ غلط خون در برابر خون می‌شود که اثر منفی بر کاهش جامع بزهکاران دارد. بهتر است بازنگری اساسی در مورد قصاص صورت بگیرد و مجازات حبس جایگزین آن شود.

به عنوان جمع‌بندی کلی مباحث این فصل باید گفت سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی نسبت به مجازات‌های سالب حیات و آسیب‌رسان به بدن تغییری نکرده است هرچند در خصوص راه‌های اثبات و موانع اجرا کمی ملایم‌تر به نفع محکوم رفتار کرده است و این تسامح نیز بیشتر در مجازات‌های تعزیری است و در مورد مجازات‌های مستوجب حد تعصب و وفاداری نسبت به روایات همچنان وجود دارد. حال آنکه به نظر می‌رسد. بررسی‌های انجام شده در خصوص اصول حاکم بر مجازات‌های حقوق بشر بیانگر این است که این قبیل مجازات‌ها دارای چه ویژگی هستند و تا چه اندازه‌ای می‌توانند به اهداف مجازات‌ها در نظام کیفری ایران تحقق ببخشند.

اما با توجه منابع فقهی مجازات‌های بدنی نظیر شلاق و اعدام در مواقع ضروری مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرند. در همین زمینه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت بازنگری مجازات‌هایی که به جسم مجرم توجه می‌نماید را توجیه می‌نماید. در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران تناقض میان قوانین اسلام و استانداردهای بین‌المللی وجود دارد به طور مثال: شلاق زدن، رجم و اعدام از جمله این موارد می‌باشند.

فصل پنجم

«نتیجه و پیشنهادها»

۵-۱- نتیجه‌گیری

جهانی شدن و حقوق بشر از یکدیگر جدایی‌ناپذیر هستند. این گونه برداشت می‌شود که حقوق بشر می‌تواند باعث تقویت هم‌گرایی بین‌المللی میان دول و در نتیجه جهانی شدن حقوق گردد. با بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های جهانی شدن حقوق بشر و تأثیرات آن بر روند اجرای مجازات‌ها، بالاخص مجازات‌های بدنی، این طور به نظر می‌رسد که تأثیرات جهانی شدن بر سیاست کیفری ایران به دلیل برخی تعارضات با احکام شرعی هم‌گرایی مناسبی را با فرآیند جهانی شدن حقوق کیفری ندارد.

بسیاری از مواردی که در قوانین کیفری ایران (در بخش تعزیرات و قوانین متفرقه مانند ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) وجود دارند جملگی به لحاظ دارا بودن اعمال مجازات‌های بدنی مغایر با حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ می‌باشند.

در جمع بندی کلی باید گفت: در واقع نوع کیفرها و واکنش کیفری معمولاً امری اجتماعی است و در بستر زمان و مکان متحول است. اولین قانونی که به ممنوعیت شکنجه اشاره نمود قانون مجازات ۱۳۰۴ در ماده ۱۹۴ بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۰۱ و اصلاحات بعدی آن نیز به اذیت و آزار و ممنوعیت آن اشاره شده است.

نظام سیاسی ایران که از بهمن ۱۳۵۷ مبتنی بر جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد، عضو تعدادی از کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی حقوق بشر است و طبعاً از لحاظ تعهد قراردادی ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنهاست. برخی از این معاهدات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران امضاء و تصویب شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حقوق و آزادی‌های فردی افراد در قبال تجاوزات متعدد تضمین گردید بنابراین دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور دو ارگان جدید برای حفظ حقوق متهم روی کار آمدند و در اصل سی و هشتم قانون اساسی ایران صراحتاً ممنوعیت شکنجه ذکر گردید.

با بررسی قوانین جزایی جدید نسبت به قوانین جزایی پیشین مثلاً در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اعمال تازیانه به عنوان یک مجازات به حداقل ممکن رسیده است، پس مجازات‌های تعزیری محدود به اعمال تازیانه نمی‌باشند. در نتیجه آنکه در جهت مطابقت و هماهنگی با کنوانسیون ۱۹۸۴ منته شکنجه پیش رفته است.

فلسفه حقوق بشر این است که همه افراد را ملزم نماید که جهان را به کمک یکدیگر کشف و به طور دسته‌جمعی مورد بهره‌برداری قرار دهیم نه اینکه بر علیه هم‌نوعان خویش به جنگ و دشمنی پردازیم. چرا که این هم‌نوعان شرکای طبیعی و هم سفر لازم در این مسیر برای وصول به هدف مشترک هستند. قانون‌گذار ایران در قوانین جدیدالتصویب کیفری دامنه قوانین کیفری مرتبط با این موضوع را بسط داده است. اشاره به قواعد درآ، تعیین مجازات‌های تبعی و تکمیلی برای مجازات‌های حدی از این قبیل می‌باشد.

ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات، در فرآیند جهانی شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده است. اما در حوزه سیاست کیفری ایران به واسطه دو مؤلفه «رعایت موازین شرعی و اصل حاکمیت سرزمینی» در اعمال مجازات‌های بدنی از جمله حدود و قصاص تأثیر چشم‌گیری از حقوق بشر نداشته است. شاید بتوان گفت که تصمیم‌گیران سیاست کیفری ایران لزوماً به پذیرش آموزه‌های حقوق بشری گرایشی ندارند اما با هر مبنایی که خود متولیان به آن اعتقاد دارند؛ به همان آموزه‌های حقوق بشری بر می‌گردد.

۱- عرف و خواست جامعه - اراده جمعی؛ بدیهی است اگر جامعه‌ای در قالب درونی خود و در بعد فرهنگی، به مرتبه‌ای از رشد و بالندگی رسیده باشد که مفاهیم حقوق بشر جهانی در آن نهادینه شده باشد و اجرای این حقوق را حق مسلم خود بداند، حکومت را وادار خواهد کرد که موازین حقوق بشر را اجرا و رعایت نماید. اهمیت این مسئله را می‌توان در بخشی از مقدمه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر مشاهده نمود «... تا جمیع افراد و همه‌ی ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و ...» یعنی آحاد یک ملت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به طور همیشگی مدنظر قرار دهند تا به مرور، حقوق تعریف شده در آن، برایشان بدیهی و مسلم گردد. اما در خصوص اقدام‌های عملی و حقوقی که شهروندان ایرانی (پس از پذیرش همگانی و نهادینه شدن حقوق بشر) در قبال رعایت حقوق بشر می‌توانند انجام دهند، در مورد آن دسته از حقوقی که در قوانین آمده‌اند ولی اجراء نشده و یا نقض می‌شوند؛ مردم می‌توانند از طریق ظرفیت‌ها و راهکارهای موجود در قانون اساسی و نیز از طریق نهادها و دستگاه‌های مرتبط، اجرای قانون و احقاق حقوق خود را از حکومت مطالبه نمایند. در خصوص اسناد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری (پیرامون آن دسته از حقوقی که در قوانین ایران موجود نمی‌باشند) که ایران عضو آن است از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نیز می‌توان با استناد به ماده ۹ قانون مدنی خواستار اجرای آنها از سوی دستگاه حاکمیت شد. «خوشبختانه در ماده ۹ قانون مدنی در مورد تعهدات و معاهداتی که بین دولت و دیگر کشورها منعقد می‌گردد صراحتاً ذکر گشته این معاهدات در حکم قانون داخلی‌اند.

۲- تعهدات و ملاحظات بین‌المللی - اراده جهانی؛ تعهدات بین‌المللی ایران در خصوص رعایت موازین حقوق بشر که در ذیل اشاره خواهند شد به خصوص در مواردی که بدون قید شرط و تحفظ به آنها پیوسته است (تمامی آنها به جزء کنوانسیون حقوق کودک) باعث می‌گردد تا هرگونه عمل خلافی به عنوان مصداق بارز نقض حقوق بشر تلقی شود و واکنش‌های بین‌المللی را در قالب صدور قطعنامه‌های متعددی در برداشته باشد. تا جایی که موارد متعدد تناقض قوانین با موازین حقوق بشری و عدم اقدام به تغییر قوانین غیرمنطبق با معیارهای حقوق بشری، موجب شد تا کشور ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی از بین ۱۸۰ کشور جهان حائز رتبه‌ی هشتم در خصوص زیر پا گذاشتن و رعایت نکردن حقوق بشر شود. به هر روی برخی از تعهدات بین‌المللی ایران در این خصوص که می‌توانند در قالب اراده جهانی مؤثر بر اجرای حقوق بشر باشند و مکانیزم نظارتی آنها، عبارتند از:

- ۱- منشور ملل متحد - ۱۳۲۴: نظارت از طریق مجمع عمومی و شورای حقوق بشر
- ۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر - ۱۳۲۴: نظارت از طریق مجمع عمومی و شورای حقوق بشر
- ۳- کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنو ساید) - ۱۳۳۴: نظارت از طریق شورای امنیت و هم اکنون دیوان کیفری بین‌المللی ICC
- ۴- کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی - ۱۳۴۷: کمیته‌ی رفع تبعیض نژادی
- ۵- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - ۱۳۵۴: کمیته‌ی حقوق بشر

۶- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -۱۳۵۴: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی

۷- کنوانسیون بین‌المللی لغو و مجازات نژادپرستی (آپارتاید)-۱۳۶۳: کمیته‌ی ضد آپارتاید

۸- کنوانسیون حقوق کودک-۱۳۷۲ (با قید شرط در خصوص عدم مغایرت با اسلام): کمیته حقوق

کودک

در پایان خاطر نشان می‌سازد که با توجه به پیشرفت جهانی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران و نیز نگاه جهانی به ایران به نحوه و چگونگی اجرای حقوق بشر در ایران، ضرورت همگام و هماهنگ شدن با موج جهانی حقوق بشر امروزه بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. در شرایط موجود کشور، که ما در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن در درون و بیرون قرار داریم و کشوری هستیم که با وجود داشتن بهترین شرایط استراتژیک و ژئوپولیتیک فرصت‌های بسیار مناسبی را از دست داده‌ایم، چاره‌ای نخواهیم داشت جزء اینکه همه‌ی نیروی خود را صرف ایجاد دگرگونی‌های بنیادین و ساختاری در قانون اساسی کنیم تا در قانون اساسی و به تبع آن سایر قوانین داخلی در چارچوب منافع ملی و اصول حقوق بشر بیانگر اراده و حاکمیت ملی گردد تا تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که در چارچوب آن شکل می‌گیرند خود را موظف به رعایت این موازین و اصول بنمایند.

در واقع هیچ‌گونه معیاری در اسناد حقوق بشری برای تشخیص دادن اکثر مجازات‌های انسانی از غیرانسانی ارائه نگردیده است؛ فلذا با اینکه اسناد حقوق بشری در پرتو انسان‌گرایی می‌باشند اما نمی‌توانند برای تمامی فرهنگ‌ها در جوامع گوناگون به ویژه فرهنگ و تمدن برخاسته از اندیشه توحیدی، قانون یکسانی ارائه دهند.

ماحصل این پایان‌نامه این است که نهضت جهانی شدن حقوق بشر و تأثیر آن بر حقوق کیفری با سرعت بر روی نظام‌های داخلی تأثیر می‌گذارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که ترکیبی از آموزه‌های مذهبی و عرفی و غیرمذهبی است، تحولات حقوق بشری در قلمرو کیفری را با شتاب کم‌تری می‌پذیرد اما آنچه اهمیت دارد نفس پذیرش تحولات جهانی است که هر چند با کندی تأثیرات مثبتی بر قوانین اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قوانین آیین دادرسی کیفری گذاشته است.

۵-۲- آزمون فرضیه‌ها

در این پایان‌نامه یک فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی مطرح شده است.

فرضیه اصلی این بود که: آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸ در خصوص مجازات‌های تعزیری

بیشتر از مجازات شرعی متأثر از موازین حقوق بشری است.

به نظر می‌رسد که این فرضیه با در نظر گرفتن سیر تصویب احکام کیفری و مجازات‌های شرعی در ایران اثبات شده می‌باشد. چرا که با مطالعه بخش اجرای احکام قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرای احکام مصوب ۱۳۹۸ مشاهده می‌شود که تصمیم‌گیران سیاست جنایی کیفری دست قاضی اجرای احکام را در خصوص تبدیل و تأخیر در مجازات‌های تعزیری بیشتر از مجازات‌های شرعی باز گذاشته‌اند.

فرضیه فرعی این بود که: راهکار بنیادین در مطابقت حداکثری حقوق کیفری با موازین حقوق بشری بازنگری در قانون اساسی و در گام بعدی پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و سپس لغو مجازات اعدام و شلاق از پهنه نظام حقوقی ایران است.

این فرضیه اثبات شد چرا که هنوز بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی به دو سند بین‌المللی در خصوص منع شکنجه و مجازات‌های خشن و لغو مجازات مرگ نپیوسته‌ایم و همچنان شاهد تعصب نسبت به قوانین شریعت را در بعد کیفری هستیم، همچنان اجرای احکام کیفری متناسب با موازین حقوق بشری نیست. لذا به نظر می‌رسد در گام اول بایستی قانون اساسی را اصلاح کنیم و سپس به دو کنوانسیون پیش گفته بپیوندیم و در نهایت قوانین کیفری موضوعه را مطابق با اسناد بین‌المللی اصلاح کنیم.

۳-۵- پیشنهادها

پیشنهاد اول اینکه ایران بایستی هر چه سریعتر به دو سند بین‌المللی پیوسته و آنها را در قوانین ملی خود تصویب نماید. دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به منظور الغای مجازات مرگ ۱۹۸۹ و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در ادامه به عنوان قانون موضوعه همانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی تصویب نماید در مورد لغو مجازات‌های بدنی در کتاب پنجم تعزیرات و تبدیل آنها به جایگزین‌های حبس بسته به درجه جرم.

پیشنهاد دوم این تحقیق آن است که در مورد مجازات‌های بدنی و سالب حیات شرعی نیز با کسب نظر مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و با حکم حکومتی ایشان اجرای این قبیل مجازات‌ها را به شرط توبه مرتکب تبدیل به حبس یا جایگزین حبس نماید. مبنای صدور چنین حکمی از نظر فقهی مهیا به نظر می‌رسد چرا که برخی صاحب‌نظران فقهی معتقدند که در زمان غیبت امام عصر (عج) ضرورتی به اجرای حدود الهی نیست. در مورد مجازات‌های شرعی حق‌الناسی نظیر قذف یا قصاص نیز می‌توان با توجه به فقه پویای شیعی احکام جدید استنتاج نمود که مطابق با رویه حاکم جهانی باشد.

در راستای کاهش تعداد موارد قصاص پیشنهاد دیگر محقق این است که قانونگذار مصادیق و قلمرو قتل عمد را محدود به فقط مواردی که با سبق تصمیم انجام شده است نماید.

با توجه به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که امکان تبدیل مجازات رجم به شلاق یا اعدام فراهم شده است آوردن نحوه مجازات رجم در آیین نامه اجرای احکام مصوب ۱۳۹۸ اقدامی ناروا به نظر می‌رسد لذا پیشنهاد آخر این تحقیق آن است که این قسمت به قید فوریت حذف شود. همه این پیشنهادها در گرو پیوستن به معاهدات بین‌المللی فوق و البته اصلاح و بازنگری در قانون اساسی است.

منابع

الف) کتب فارسی:

- ابراهیمی، محمد. (۱۳۹۵)، تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بین‌المللی حقوق بشر، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی
- احمدی، حمید. (۱۳۹۰)، جلسات و سخنرانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کیهان
- احمدی، عید محمد. (۱۳۹۰)، کرامت انسانی و مجازات‌های بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
- اداره کل آموزش کارمندان، (۱۳۸۴)، جرایم علیه اشخاص و اموال، اداره آموزش کارمندان، اداره آموزش شورای حل اختلاف، چاپ اول، نشر قضا
- اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۸)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ ششم، تهران: نشر میزان
- اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۹)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و سوم، تهران: نشر میزان
- ایمانی، عباس. (۱۳۸۲)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، با دیباچه محمدعلی اردبیلی، چاپ اول، تهران: آریان
- آشوری، محمد. (۱۳۹۳)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ سوم، تهران: گنج دانش.
- آقایی، بهمن. (۱۳۷۹)، فرهنگ حقوق بشر، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش
- آقایی‌نیا، حسین. (۱۳۹۵)، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، چاپ هشتم، جلد دوم، تهران: نشر میزان
- آقایی‌نیا، حسین. (۱۳۹۷)، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ هفدهم، جلد ۳ و ۱، تهران: نشر میزان
- باهری، محمد؛ داور، میرزا علی‌اکبرخان. (۱۳۸۴)، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران: مجد
- بکاریا، سزار. (۱۳۹۷)، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ نهم، تهران: نشر میزان
- پرادل، ژان. (۱۳۹۶)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی‌ابرنادآبادی، چاپ یازدهم، تهران: سمت
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۵)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ هفتم، تهران: گنج دانش
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۵)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران: گنج دانش
- جعفری، فریدون. (۱۳۹۸)، دیوان کیفری بین‌المللی و جهانی‌سازی حقوق کیفری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان
- جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۷)، ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری، انتشارات جاودانه، چاپ اول
- جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۷)، آیین دادرسی کیفری، انتشارات جاودانه، چاپ چهارم
- دلماش مارتی، می‌ری. (۱۳۹۸)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی‌ابرنادآبادی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۳)، لغت‌نامه، روایت اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
- دیپهیم، علیرضا. (۱۳۸۴)، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ دوم، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات

ذاکریان، مهدی. (۱۳۸۲)، جهانی شدن و جهان شمولی حقوق بشر، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رضوی فرد، بهزاد. (۱۳۹۶)، جلوه‌هایی از حقوق کیفری فرانسه (مجموعه مقالات و سخنرانی‌های میشل مسه و برنارد زیبر)، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

رهامی، محسن. (۱۳۹۴)، اقدامات تامینی و تربیتی، ج اول، تهران: میزان.

شامبیاتی، هوشنگ. (۱۳۹۸)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران: موسسه انتشاراتی مجد

شمس ناتری، محمدابراهیم. (۱۳۷۸)، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی

شیری، عباس. (۱۳۷۲): سقوط مجازات کیفری در حقوق اسلام و ایران، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی.

صانعی، پرویز. (۱۳۹۵)، حقوق جزای عمومی، ج ۲، تهران: گنج دانش.

صفاری، علی. (۱۳۹۸)، کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)، بی تا، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه

علی آبادی، عبدالحسین. (۱۳۹۲)، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: فردوسی

عمید، حسن. (۱۳۸۴)، فرهنگ لغت فارسی، چاپ سی ام، تهران: انتشارات امیرکبیر

فیض، علیرضا. (۱۳۹۰)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزایی عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کاسسه، آنتونیو. (۱۳۷۷)، حکومت‌های غیرانسانی (نقض حقوق بشر در اروپای امروز)، ترجمه کیا طباطبایی، چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، (۱۳۸۹)، ده گفتار در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: انتشارات آیین احمد(ص)

لواسانی، محمود. (۱۳۸۴)، فلسفه حقوق بشر و نقد مبانی آن، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محقق داماد، سیدمصطفی. (۱۳۹۵)، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، چاپ چهل و هشتم، تهران: مرکز نشر علوم انسانی

محمدی گیلانی، محمد. (۱۳۸۵)، حقوق کیفری در اسلام، چاپ دوم، تهران: انتشارات المهدی

مطهری، مرتضی. (۱۳۹۵)، مجموعه آثار استاد مطهری، جلد اول، چاپ بیستم، تهران: نشر صدرا

مظلومان، رضا. (۱۳۵۵)، جرم‌شناسی، جلد دوم، تهران: چاپ خانه خرمی

معاونت آموزش قوه قضاییه، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، (۱۳۸۷)، حق الله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها (تبیین فقهی ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی)، چاپ نخست، قم: نشر قضا

منتسکیو، شارل دو. (۱۳۹۶)، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر

مهرپور، حسین. (۱۳۸۸)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستری

میرمحمدصادقی، حسین. (۱۳۹۹)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ پنجاه و ششم، تهران: نشر میزان

نوربها، رضا. (۱۳۹۲)، حقوق جزای عمومی، چاپ سی و چهارم، تهران: گنج دانش، دادآفرین

الهی منش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن. (۱۳۹۸)، حقوق کیفری اختصاصی ۳، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد

یزدی، عباس. (۱۳۸۹)، فرهنگ حقوقی رهنما (انگلیسی به فارسی)، چاپ اول، تهران: انتشارات رهنما

ب) مقالات و مجلات:

ادبی، علی. (۱۳۹۱)، کیفرشناسی و حقوق زندانیان، دانشگاه علمی و کاربردی سازمان زندان‌های خراسان رضوی برهانی، محسن؛ نادری‌فرد، مریم. (۱۳۹۴)، تعزیرات منصوص شرعی، مفهوم فقهی و مصادیق قانونی، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۱۰ بولاغ، محمد؛ خانداندار، اصغر؛ زینلی، رضا. (۱۳۹۵)، تنبیه بدنی اطفال به عنوان مجازات در فقه امامیه، کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
توحیدی‌فرد، محمد. (۱۳۸۰)، فرآیند جهانی شدن حقوق کسفری، تهران، مدرس، شماره ۴
جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۱)، ماهنامه قضاوت، اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تأکید بر اسناد بین‌المللی، شماره ۷۷ و ۷۵
راسخ، محمد؛ مرکز مالگیری، احمد. (۱۳۹۱)، تبیین اصول تشریفاتی قانون‌گذاری، تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره ۹

زینالی، حمزه. (۱۳۸۲)، کیفر بدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۳
گلدوزیان، ایرج. (۱۳۹۸)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم

پ) منابع عربی:

ابن عبدالسلام، عزالدین. (بی‌تا)، القواعد الكبرى الموسوم ب: قواعد الاحکام فی اصلاح الاتام، جلد اول، تحقیق: نزیه کمال حماد و عثمان جمعه ضمیریه، دمشق: دارالقلم
ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۸ق)، لسان‌العرب، جلد سوم، چاپ اول، بیروت: دار احیا التراث العربی
حرعاملی، محمدبن حسن. (۱۴۰۹ق) وسائل الشیعه، قم: موسسه آل‌البیت (ع)
حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۰۸ق) شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان
حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۲۰ق)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: موسسه امام صادق زحیلی، وهبه. (بی‌تا)، الفقه الاسلامی و ادله، جلد چهارم، دمشق
شاطبی، ابراهیم بن موسی. (بی‌تا)، الموافقات، جلد دوم، عربستان سعودی، چاپ مشهور بن حسن آل سلمان الشربینی، محمدبن الشربینی. (بی‌تا)، مغنی المحتاج، الجزء الرابع
الطوسی، محمد بن الحسن. (۱۳۸۷)، الاستبصار، جلد چهارم، چاپ سوم، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم: دارالحديث
طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق)، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی
الطوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا)، تهران: المکتبیه المرتضویه
عاملی (شهید ثانی)؛ زین‌الدین، بن علی. (۱۴۱۰ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، جلد چهاردهم، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه
القرآن الکریم
گلپایگانی، سیدمحمد رضا. (۱۴۱۲ق)، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم: دارالقرآن الکریم
المغنی، ابن قدام. (بی‌تا)، جلد یازدهم و دوازدهم، بیروت: چاپ افست
نجفی، محمدحسن. (بی‌تا)، جواهر الکلام، جلد ۲۱ و ۴۱ و ۴۲، چاپ هفتم، بیروت: دار احیا التراث النوری، میرزا حسین. (۱۴۰۸ق) مستدرم الوسائل، جلد هجدهم، چاپ اول، قم: موششه آل‌البیت (ع)

ت) منابع انگلیسی:

Nickel, James. Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights Berkeley, University of California Press, 1992.

Abstract

The phenomenon of the globalization of criminal law is a reflection of the process of human rights history and the result of the teachings of the International Criminal Law Doctrine. The last stage of the criminal proceedings is that, according to existing international instruments, the execution of the sentence should not be in a way that violates human dignity and causes suffering, humiliation and disgrace to the convict. On the other hand, the revolutionary legislator of Iran, considering the fourth principle of the constitution and in order to Islamize all levels of legislation, has also paid attention to the execution of criminal sentences and has tried to always consider Islamic orders in the execution of criminal sentences. From the beginning of criminal legislation after the victory of the Islamic Revolution in different decades, the traces of Islamic orders can be seen in the nature and manner of execution of punishments. In such a way that in the regulations for the execution of criminal sentences approved in 1398, as the last legislative will regarding the execution of punishments, several articles are observed that are in line with the legislative approach of the beginning of the Islamic Revolution. However, the criminal policymakers of Islamic Iran have not been unaffected by the developments of the international community and human rights standards, but this impact has been more in the field of criminal offenses. This dissertation attempts to address the post-revolutionary Iranian legislature's commitment to human rights considerations in relation to the provisions of criminal law by emphasizing three international instruments: the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and its Second Protocol. The abolition of the death penalty and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting materials is based on library studies.

Keywords: globalization of human rights, execution of punishment, regulations for execution of criminal sentences.

فرم تأییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد / دکتری

اینجانب نیما رویوند غیاثوند دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی از پایان نامه خود تحت عنوان جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای مجازات با نگاهی به آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۸

در تاریخ..... دفاع کرده و براساس رای هیات قضات نمره را کسب نموده‌ام و کلیه تغییرات و اصلاحات مورد نظر هیأت محترم داوران را در نسخه پایان نامه خود اعمال نموده‌ام.

تاریخ و امضاء دانشجو

بدینوسیله اصلاحات مورد نظر هیأت داوران توسط دانشجو..... در پایان نامه فوق که در تاریخمورد دفاع قرار گرفته است، انجام شده و مورد تأیید است.

استاد مشاور

نام و نام خانوادگی و امضاء

استاد داور دوم

نام و نام خانوادگی و امضاء

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی و امضاء

استاد داور اول

نام و نام خانوادگی و امضاء

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Safadasht Branch

Faculty of law Department of Criminal Law and Criminology

Thesis for receiving « M.A» Degree on Criminal Law and Criminology

Title:

**Globalization of Human Rights At the stage of execution of punishment By
examining to the Bylaw of implementation of the criminal sentence**

Approved2019

Advisor:

Dr. Behroz javanmard

By:

Nima Royatvand Ghiasvand

Fall 2020